

Abdominal Aortaya Kros Klemp Konmasının Neden Olduğu İskemi/Reperfüzyon Hasarının Akciğerlere Etkisi

Hasan Ekim*, Hasan Basri Erdoğan**, Veysel Kutay*, Halil Başel***, Süleyman Özen****, Abdüssemet Hazar***, Hakan Akbayrak***, Hanefi Özbek*****

Özet:

Amaç: Aortanın geçici olarak kros klemplenmesini gerektiren cerrahi girişimlerden sonra alt ekstremitelerde iske mi/reperfüzyon (I/R) hasarı ve akciğerlerde hasar oluşabilir. I/R hasarında nötrofillerin aktivasyonunun önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Amacımız rat modelinde abdominal aortanın kros klemp lenmesinin akciğer hasarında önemli bir rol oynadığını göstermek ve heparinin bu hasarı önlemede etkisi araştırmaktır.

Metot: Sprague-Dawley tipi 30 rat randomize olarak üç ayrı gruba ayrıldı. A grubundaki 10 ratta laparotomi yapılarak, abdominal aorta diseke edildi ve kros klemp konmadan batın kapatıldı. B grubundaki 10 ratta ise yine laparotomi yapılarak abdominal aorta diseke edildi ve kros klemp konarak batın kapatıldı. C grubundaki 10 ratta ise işlem den bir saat önce 500ü/kg deltaparin sodyum subkutan uygulandı ve aortaya kros klemp koymak için aynı işlemler yapıldı. Üç saat sonra B ve C gruplarında tekrar batın açılarak kros klemp kaldırıldı ve iki saat süreyle reperfüzyon sağlandı. Ratların hepsi çalışmanın bitiminde sakrifiye edildi. Histolojik inceleme ve biyokimyasal analizler için akciğerleri rezeke edildi.

Bulgular: Histopatolojik incelemede B grubundaki ratların akciğerlerinde nötrofil sayısı ve MDA seviyesi belirgin olarak artmıştı ve pulmoner hasar fazla idi. C grubunda B grubuna göre nötrofil sayılarında ve MDA seviyesinde azalma olmakla birlikte anlamlı farklar yoktu.

Sonuç: Abdominal aortaya belirli bir sürenin üstünde klemp uygulanması akciğerlerde nötrofil sekestrasyonuna neden olur ve pulmoner hasarı artırır. Heparinin hasarı azaltmada etkisi anlamlı değildir.

Anahtar kelimeler: İskemi/Reperfüzyon hasarı, rat

Alt ekstremitte iskemisi ve reperfüzyonu pulmoner hasara neden olur. Bu iske mi sonucu nötrofillerin aktivasyonu ve akciğerlerde sekestrasyonuna bağlıdır. Akut alt ekstremitte iske mi/reperfüzyon (I/R) hasarı özellikle aort cerrahisinde aortaya kros klemp konması sonucu oluşmaktadır. İskeminin etkisi iskemik kalan bölgede olmakla beraber akciğerler gibi uzak organlarda bile iskemik hasar oluşmaktadır (1,2). İskemik ekstremitte kan akımının yeniden sağlanması ekstremitteyi kurtarabilir; ancak, mortal seyredabilen multi-sistem organ yetmezliği gelişebilir. Myokard ve böbrekler gibi uzak organlarda bile hasar gözlenirse de akciğer dokusu en çok etkilenen organdır (3).

İnsanlarda aort replasmanından sonra aortik klempin açılması ve alt ekstremitelerin reperfüzyonu sonrası, kapiller wedge basınçtan bağımsız olarak pulmoner vazokonstriksiyon ve respiratuar disfonksiyon oluştuğu gösterilmiştir (4). Alt ekstremitte I/R, interstisyel ödem ile karakterize pulmoner hasar ve disfonksiyona neden olarak, bazı hastalarda uzayan ventilatör destek ve inotropik destek gereksinimine neden olabilir (5).

Bu çalışmamızda amacımız abdominal aortanın belli bir süre klemp lenmesi sonucu oluşturulan geçici iske mi ve reperfüzyonu takiben akciğerlerde oluşan hasarı ve nötrofil birikimini tespit etmek ve heparinin bu hasarı önlemede etkisini incelemektir.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamızda fakültemiz hayvan laboratuvarında yetiştirilen 30 adet 200-250 gram ağırlığındaki Sprague-Dawley cinsi rat kullanılmıştır. Bu deneysel çalışma uluslar arası kurallara da paralellik gösteren, fakültemizin etik kurulu yönergesine göre Neuro-Science araştırma birimi laboratuvarında yapılmıştır (26.04.2005 tarih ve 19 sayılı rapor). Ratlar prospektif randomize bir çalışma uygulanması

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

**Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği

***Van Yüksek İhtisa Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği

****Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

*****Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: Dr. Hasan EKİM

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi ABD, VAN

amacıyla üç ayrı gruba ayrıldı. Grup A'da bulunan 10 rat 40-50 mg/kg thiopental ile uyutularak steril şartlarda örtüldükten sonra laparotomi yapıldı. Abdominal aorta iliyak bifürkasyonun üzerinden diseke edildi. Başka bir işlem yapılmadan batin anatomik planda kapatıldı. B grubunda bulunan 10 ratta yine aynı işlemler yapılarak laparotomi yapıldı. Aorta iliyak bifürkasyonun üzerinden diseke edildikten sonra kros klemp kondu ve batin kapatıldı. C grubundaki 10 ratta ise işlemten bir saat önce 500ü/kg deltaparin sodyum subkutan uygulandı ve aortaya kros klemp koymak için aynı işlemler yapıldı. Üç saat sonra B ve C gruplarında tekrar batin açılarak kros klemp kaldırıldı ve iki saat süreyle reperfüzyon sağlandı. Ratların hepsi çalışmanın bitiminde sakrifiye edildi. Akciğerleri rezeke edilerek histolojik inceleme ve biyokimyasal analizler için örnekler alındı. Histolojik inceleme için akciğer dokusu %10 formalin ile tespit edildi. Seri kesitler yapılarak hematoksilin-eosin boyası ile boyandı. Mikroskopik incelemede 10 büyük büyütme sahasında nötrofil sayımı yapılarak her iki grup karşılaştırıldı. Çalışma bitiminde sakrifiye olan ratlar kırmızı çöp torbasına konarak hastanemizin çöplüğüne bırakıldı. İstatistiksel analizler için t-Testi kullanıldı.

Tablo 1: Her iki gruptaki ratlarda ortalama nötrofil sayıları ve MDA seviyeleri.

	A Grubu	B Grubu	C Grubu
Nötrofil sayısı (10 büyük büyütme sahasında)	10,2±1,1	38,1±1,2	36, ±1,8
Malon dialdehit (nanomol/gr doku)	61,7±0,7	117,6±0,3	115,1±0,6

Bulgular

Nötrofil sayısı, doku ödemi ve konjesyon A grubundaki ratlarda daha azdı (Resim 1). İskemi ve reperfüzyona maruz kalan ratların (Grup B) akciğerlerinde kontrol grubuna (Grup A) göre belirgin nötrofil birikimi saptandı (Resim 2). On büyük büyütme alanında B grubundaki ratlarda nötrofil sayısı (ortalama 38,1±1,2), A grubundaki ratlardan (ortalama 10,2±1,1) fazla idi. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi ($p<0.001$). B grubundaki ratlarda yine A grubundaki ratlara göre malondialdehit seviyesi belirgin yükselmiş idi (Tablo 1). B grubunda ortalama malondialdehit seviyesi 117,6±0,3 nanomol/gr doku iken A grubunda 61,7±0,7 nanomol/gr doku idi ve fark istatistiksel olarak anlamlı idi ($p<0.001$). Nötrofil sayıları ve MDA seviyesi bakımından B ve C grupları arasında anlamlı bir fark yoktu.

Tartışma

İskemik dokuların reperfüzyonu sonrası pulmoner kapiller yatak bir filtre gibi görev yapar. Vasküler staz esnasında oluşan trombosit mikroagregatları reperfüzyondan sonra akciğerlerde tutulur. Ancak, akciğerlerde I/R hasarı oluşturmak için plazma kofaktörleri de dolaşımda bulunmalıdır (4).

Nötrofillerin akciğer endoteline yapışmasını (adezyon) takiben proteolitik enzimler ve serbest oksijen radikalleri açığa çıkar ve buna bağlı akciğer hasarı gelişir (6). I/R hasarı oluşan akciğerlerde hipoksemi, pulmoner hipertansiyon, kompliansta azalma ve non-hidrostatik akciğer ödemi oluşabilir. Bu subklinik bir tablodan akut respiratuar stres sendromuna (ARDS) kadar değişen bir klinik spektrum gösterebilir (1). Moleküler olarak akut alt ekstremité I/R hasarı sonrası vücutta lokal ve sistemik enflamatuar bir yanıt ortaya çıkmakta ve buna bağlı plazmada artmış pro-enflamatuar ajanlarla

Resim 1. İskemi ve reperfüzyon hasarı oluşturulmayan ratın akciğerinin histolojik incelemesi (Hematoxylin-eosin X 200).

Resim 2. İskemi ve reperfüzyon hasarı oluşturulan ratın akciğerinde histolojik incelemede interstisyel alan ve alveol içinde kanama ve yangı hücrelerinde belirgin artış görülmektedir (Hematoxylin-eosin X 200).

(sitokinler, araşidonik asit deriveleri, trombosit aktive edici faktör, kompleman gibi) birlikte, artmış serbest oksijen radikalleri ve nötrofil infiltrasyonu uzak organ hasarında rol oynamaktadır (1,3).

Artan polimorf nüveli lökosit aktivitesi, kemotraksiyonu ve infiltrasyonu, sonunda polimorf nüveli lökosit degranülasyonuna neden olur. Degranülasyon sonrası artan serbest oksijen radikalleri ve proteazlar akciğer endotel hasarına ve buna bağlı gelişen artmış pulmoner kapiller permeabiliteye neden olmaktadır (1). Akciğerde nötrofil aktivasyonu ve sekestrasyonu sonucunda pulmoner mikrosirkülasyon bozulmakta, protolitik enzimlerin ve serbest oksijen radikallerinin ortaya çıkmasıyla endotel permeabilitesinde artış ve interstisyel ödem ile karakterize doku hasarı oluşur (2).

İskemi reperfüzyon hasarının temelinde reperfüzyon esnasında dokunun oksijenizasyonu sonucu ortaya çıkan serbest oksijen radikalleri bulunmaktadır. Reperfüze olan dokuda serbest oksijen radikalleri oluşumuna bağlı nekrotik değişiklikler görülebilir. Reaktif oksijen radikalleri birçok kaynaktan salınabilir. En önemlisi ise aktive nötrofillerdir. Reperfüzyon sonrası akciğer hasarında en önemli olay, endotele yapışan nötrofillerin etkisiyle serbest oksijen radikalleri ve proteolitik enzimlerin ortaya çıkması ve bunlarında endotelde hasar yapmasıdır. Ayrıca plazmada bulunan proenflamatuar ajanlardan kompleman faktörleri, sitokinler (IL-6;IL-8;TNF), trombosit aktive edici faktör ve lökotrienler de endotel hücrelerinde hasara neden olur (3,7). Pulmoner vazokonstriksiyon, hipertansiyon ve artmış pulmoner vasküler geçirgenlik endotel hücre fonksiyonunun bozulmasının en sık görülen sonuçlarıdır (3,8).

I/R sonrası ortaya çıkan serbest oksijen radikallerinin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için superoksit dismutaz, allopurinol, katalaz, lipit peroksidaz, askorpiik asit ve mannitol gibi çeşitli maddeler kullanılmıştır. Bu antioksidan maddelerin, pulmoner mikrovasküler permeabilite artışını ve nötrofil akümülyasyonunu önleyerek, I/R sonrası oluşan uzak organ hasarına karşı koruyucu bir etkiye sahip oldukları bilinmektedir (2).

Ratlarda alt ekstremiteletin akut iskemisi serum tümör nekrozis faktör (TNF) konsantrasyonunda ve takiben akciğerde nitrik oksit (NO) üretiminde artışına yol açar. TNF ve NO alt ekstremite I/R'nun neden olduğu akciğer hasarı oluşumunda anlamlı belirteçlerdir. Aktive makrofajlar ve monositler, patolojik koşullarda TNF'nin primer kaynağıdır. NO diğer serbest oksijen radikalleri (superoksid anyonu gibi) ile etkileşime girerek sitotoksitesini artıran peroksinitrit gibi molekülleri oluşturur (9).

Akut akciğer hasarı bir inflamasyon sendromu ve artmış permeabilite olarak tanımlanabilir. Akut akciğer hasarı ile akut respiratuar distress sendromu sistemik bir inflamatuvar yanıtın farklı derecelerdeki pulmoner bulgularıdır. Bu yanıt için tanımlanan risk faktörleri travma, sepsis ve cerrahi gibi çeşitli etkenleri kapsar. Tümünde birkaç inflamatuvar sitokinlerin transkripsiyonuna neden olur (7).

Akut akciğer hasarına doğru ilerleyen lokal ve sistemik inflamatuvar yanıtların son zamanlarda tanımlanan başka bir nedeni de I/R'dur. Aort cerrahisi alt ekstremite iskemi ve reperfüzyonunun majör bir nedenidir. Akciğer hasarının oluşmasında en önemli etken, endotele yapışan nötrofillerin serbest oksijen radikallerini ve proteolitik enzimleri ortaya çıkarmasıdır. Ksantin oksidaz, superoksit, hidroksil radikali ve hidrojen peroksit gibi serbest oksijen radikalleri, yağ asit radikalleriyle reaksiyona girerek hücre hasarına neden olan lipit peroksidasyonuna neden olurlar (2,10).

I/R ile aortik cerrahi keza artmış interlökin-8 üretimi ve sistemik nötrofil aktivasyonu ile birliktedir. Bu prosesin sonunda nötrofiller damar duvarı boyunca hareket ettikçe yavaşlarlar. Endotel hücreleri değişik adezyon molekülleri veya selektin salgılar. Onlarda nötrofillere bağlanır. Adezyonu takiben, nötrofiller endotel bariyer arasından geç eder ve takiben onların hasar yapıcı granül kapsamları ve oksijen radikalleri akut akciğer endotel hasarına aracılık eder. Artmış pulmoner kapiller permeabilite surfaktanın inaktive olduğu alveollerde plazma transudasyonuna neden olur (7).

Bir düşük moleküler ağırlıklı heparin olan deltaparin sodyumun antikoagülan etkisinin olmadığı dozlarda bile antiinflamatuvar etkisi olduğunu daha önceki bir çalışmamızda göstermiştik (11). Heparin polimorf nükleer ve mononükleer lökosit fonksiyonlarını etkileyerek lökositlerin oluşturduğu reaktif oksijen türlerini azaltırlar, bunlar da nitrik oksitle bağlı olduğu için indirekt olarak nitrik oksit biyoyararlanımı artar ve vazodilasyon oluşur. Heparinin akut myokard infarktüsünde trombolizisten sonra reperfüzyon hasarının önlenmesindeki etkisinin bu mekanizmayla yakın ilişkisi vardır (12). Benzer olarak alt ekstremite iskemi reperfüzyon hasarındaki etkisini araştırmak için yaptığımız bu çalışmamızda, abdominal aortaya belirli bir sürenin üstünde kros-klemp uygulanmasının akciğerlerde lipit peroksidasyonunun son ürünü olan MDA seviyesinin artmasına ve nötrofil sekestrasyonuna neden olarak pulmoner hasarı arttırdığı, Heparinin ise akciğer hasarını biraz azaltmakla birlikte anlamlı bir etkisi olmadığı sonucuna vardık. Denek sayılarımız sınırlı olduğu için bu konuda kesin sonuçlara varmak için daha geniş prospektif çalışmalara gereksinim vardır.

Effect Of Ischemia/Reperfusion Injury To The Lungs Caused By Cross Clamping Of The Abdominal Aorta

Abstract:

Aim: Lung injury may occur after the surgery involving the temporary aortic cross clamping with subsequent ischemia/reperfusion of the lower extremities. Activation of the neutrophils is known to play an important role in the ischemia/reperfusion injury. The aim of this study was to determine whether ischemia/reperfusion could have an important role on lung injury and to determine whether heparin could have a preventive effect on this injury in the rat model of abdominal aorta cross clamping.

Methods: Thirty Sprague-Dawley type rats were randomized into three groups. Rats in the group A (n:10) were undertaken laparotomy and closed after dissection of the abdominal aorta without cross clamping. Rats in the group B (n:10), were also undertaken laparotomy and abdominal aorta was dissected and clamped for 3 hours, then removed for reperfusion and abdomen was closed. In the group C rats (n:10), 500 u/kg deltaparin sodium was injected subcutaneously one hour before operation and subjected to the same surgical procedures as for group B rats. All rats were sacrificed and their lungs were removed for MDA analysis and histological examination.

Results: Rats in the group B have significantly higher neutrophil sequestration and lipid peroxidation product (MDA) in the lungs. The rats of group C exhibited lesser neutrophil sequestration and MDA levels than group B. But the difference were not statistically significant.

Conclusion: It is concluded that cross clamping of the abdominal aorta increases the neutrophil sequestration and augments the lung injury process. Heparin exhibited not significantly lesser neutrophil sequestration and MDA level.

Key words: Ischemia Reperfusion Injury, rat

Kaynaklar

- İspir S, Akgün S, Ak K ve ark. Akut alt ekstremite iskemi/reperfüzyon hasarının akciğer serbest oksijen radikalleri üzerine olan etkisi. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg.;8:629-631,2000.
- Berkan Ö, Yıldız E, Katrancıoğlu N ve ark. Alt ekstremite iskemi reperfüzyonuna bağlı gelişen akciğer hasarında askorbik asidin etkisi. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg.;9:238-241,2001.
- Tekeli A, Akgün S, Civelek A ve ark. Alt ekstremite iskemi reperfüzyonu sonucunda gelişen akciğer hasarının önlenmesinde farklı bir ajan: FK 506 (takrolimus). Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg.;9:242-246,2001.
- Punch J, Rees R, Cashmer B, et al. Acute lung injury following reperfusion after ischemia in the hind limbs of rats. J Trauma.;31:760-765,1991.
- Şirin H, Sarıbülbül O, Cerrahoğlu M ve ark. Alt ekstremite iskemi reperfüzyonunun yol açtığı pulmoner hasarda aprotonin'in koruyucu etkinliği. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg.;9:233-237,2001.
- Baltalarlı A, Çolakoğlu N, Önem G, et al. İskemik preconditioning, sıçanlarda bilateral alt ekstremite iskemi/reperfüzyonuna bağlı gelişen akciğer hasarını artırır. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg.;8:537-539,2000.
- Graeme MR. Ischemia/reperfusion inflammatory responses and acute lung injury. Thorax;52:841-842,1997.
- Bengisun U, Koksoy C, Bengisun JS, et al. Ischemia and reperfusion injury: prevention of pulmonary hypertension and leukosequestration following lower limb ischemia. Prostaglandin Leukot Essent Fatty Acids;56:117-120,1997.
- Tassiopoulos A, Carlin RE, Gao Y, et al. Role of nitric oxide and tumor necrosis factor on lung injury caused by ischemia/reperfusion of the lower extremities. J Vasc Surg.;26:647-656,1997.
- Nelson K, Herndan B, Reisz G. Pulmonary effects of ischemic limb reperfusion. Evidence for a role for oxygen-derived radicals. Crit Care Med;19:360-363,1991.
- Güler M, Ekim H, Kırallı K, Özen S. Ratlarda oluşturulan venöz tromboziste heparinin antiinflamatuvar etkisi. Fleboloji. 3:19-26, 2001.
- Dandona P, Qutob T, Hamouda W, et al. Heparin inhibits reactive oxygen species generation by polymorphonuclear and mononuclear leucocytes. Thromb Res 96:437-443, 1999.

Hemodiyaliz Hastalarında Antikardiyolipin IgG ve Antikardiyolipin IgM'nin Anti HCV Pozitifliği ile İlişkisi

Ekrem Doğan*, Süleyman Alıcı**, Reha Erkoç*, Özlem Alıcı***, Hayriye Sayarlıoğlu*, Cevat Topal*, Ekrem Algün****, İmdat Dilek*****

Kronik böbrek yetersizliği olan hastalarda antikardiyolipin antikor (AKA) pozitifliği daha sık olarak bulunmaktadır. Hepatit C hastalarında da AKA pozitifliği sık olarak bulunmaktadır. Bu çalışmada hemodiyaliz hastalarında AKA (Ig G ve Ig M) düzeylerinin anti-HCV pozitifliği ile ilişkisi olup olmadığını araştırıldı. Çalışmaya alınan 30 hemodiyaliz hastasının (17 erkek, 13 kadın) yaş ortalaması 43.4±12.4 yıl ve ortalama hemodiyalize giriş süreleri 17.4 ± 8.1 aydı. Anti HCV antikorları 18 hastada pozitif 12 hastada ise negatif bulundu. Anti-HCV Makro ELİSA tekniği ile ve antikardiyolipin düzeyleri immünometrik enzim yöntemiyle çalışıldı. Sonuçlar ortalama ± SD hesaplandı. AKA pozitif ve negatif gruplar student's t test ve Ki kare testi ile karşılaştırıldı. Anti-HCV pozitif olan 18 hastanın ortalama AKA Ig G ve IgM düzeyleri sırasıyla 4.9 ± 2.6 GPL U/mL ve 5.9 ± 6.5 MPL U/mL bulunurken anti-HCV negatif olan 12 hastanın ise AKA Ig G ve IgM düzeyleri sırasıyla 4.4 ± 2.8 GPL U/mL ve 9.4 ± 6.4 MPL/mL olarak bulundu (P > 0.05). Her iki grupta AKA pozitifliği bakımından anlamlı bir fark yoktu. Sonuç olarak anti-HCV AKA pozitifliği oranlarını etkilemediği kanaatine varıldı.

Anahtar kelimeler: Anti-HCV ,hemodiyaliz,antikardiyolipin antikorları

Antikardiyolipin antikorları anyonik fosfolipidler, kardiyolipin, fosfotidilserin, fosfotidilinositol ve fosfotidik aside karşı gelişirler. Fosfolipidlerin çoğu hücre membranının iç yüzeyinde lokalize olduğundan bu antijenler normal sağlam hücrelerde bulunmamaktadır. Antikardiyolipin antikorlarının klinik önemi tromboz, fetal kayıp ve trombositopeniye yol açmalarındandır. Kronik böbrek yetmezliğinde antikardiyolipin antikor (AKA) pozitifliğinin sağlıklı bireylerden daha sık olduğu bilinmektedir. Hemodiyaliz hastalarında AKA pozitifliğinin sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) yapılan hastalardan daha sık olduğu bulunmuştur (1-3). Bir çalışmada kronik hepatit C enfeksiyonlu olgularda sağlıklılara göre anlamlı derecede AKA pozitifliği olduğu bildirilmiştir. Ayrıca AKA pozitifliği ile tromboembolik olay sıklığı, myokard infarktüsü ve pulmoner emboli arasında da ilişki gösterilmiştir (4). Bu çalışmada hemodiyaliz hastalarında AKA IgG ve AKA Ig M düzeyleri ile

anti- HCV antikor pozitifliği arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi hemodiyaliz ünitesinde ve Van Yüksek İhtisas Hastanesi Hemodiyaliz bölümünde tedavi görmekte olan 30 hasta alındı. Çalışmaya aktif enfeksiyonu olan ve immünsüpresif tedavi altında olan hastalar alınmadı. Tüm hastalar çalışma konusunda bilgilendirildi. Hastalardan HBsAg pozitif olanlar çalışmaya alınmadı. Çalışmaya alınan hastalardan 18'i anti-HCV pozitif 12'si ise anti-HCV negatif hastalardı.

Hastalardan başlangıçta bir gecelik açlık sonrası alınan venöz kan örneklerinden tam kan sayımı, rutin biyokimyasal tetkikler, anti HCV antikorları ve antikardiyolipin IgG ve Ig M antikorları bakıldı. AKA IgG ve IgM ELISA metoduyla anti HCV ise makro ELISA yöntemiyle çalışıldı (AXSYM,anti-HCV EIA 3.0 Abbot). Veriler istatistiksel olarak unpaired t testi ile değerlendirildi.

Bulgular

Çalışmaya alınan hastaların (17 erkek,13 kadın) yaş ortalaması 43.4± 12.4 yıl (30-55 yıl) ortalama hemodiyalize giriş süreleri 17.4±8.1 ay olarak hesaplandı. Anti HCV antikorları 18 (%60) hastada pozitif 12 (%40) hastada ise negatif bulundu. Anti HCV pozitif grupta 10 erkek, 8 kadın mevcut olup yaş ortalaması 41.9±18.8 ortalama hemodiyalize giriş

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD,

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ABD,

****Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji,BD

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD, Van

Yazışma Adresi: Dr. Ekrem Doğan

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları AD, Van 65200

süreleri ise 18.2±8.1 ay (8-64 ay) olarak hesaplandı. Anti HCV negatif olan grupta ise (7 erkek, 5 kadın) yaş ortalaması 45.6±19.5, ortalama diyaliz süreleri ise 16.2±8.8 ay (7-56 ay) olarak hesaplandı. Gruplar arasında yaş ve cinsiyet bakımında istatistiksel bir farklılık saptanmadı (p>0.05). Seropozitif grubun ortalama AKA Ig G düzeyleri 4.9±2.6 GPL/ml seronegatif grupta ise 4.4±2.28 GPL/ml olarak bulundu ve aralarında istatistiksel bir farklılık bulunmadı (p>0.05). Seropozitif grubun ortalama AKA Ig M düzeyleri 5.9±6.5 MPL/ml seronegatif grupta ise 9.4±26.4 MPL/ml olarak bulundu ve aralarında istatistiksel bir farklılık bulunmadı (p>0.05).

Tartışma

Fosfolipidler hücre membranının ana yapılarındandır. Hücre membranında, iskemi, infeksiyon, inflamasyon veya ilaç toksisitesine bağlı herhangi bir zararlanma olması durumunda vücutta membran yüzeyinde bulunan fosfolipidlere karşı antikor meydana gelir. AKA hücre membranında fosfolipidlere bağlı olarak bulunan kardiyolipin ve fosfotidilserine karşı meydana gelebilir. Kardiyolipinlerle ilgili farklı AKA izotipleri ve alt grupları tanımlanmıştır. AKA IgG düzeyindeki yükseklik (özellikle de IgG2) diğer Ig'lere göre tromboz riskini artırmaktadır. AKA IgM ve IgG düzeyinin düşüklüğünün halen klinik olarak önemi bilinmemektedir (5). Antifosfolipid sendromunda birçok antikor ve alt tiplerinde yükselme tespit edilmişse de başlıca yükseklik AKA IgG 'de bulunmuştur. Muhtemel gelişebilecek tromboembolik komplikasyonları göstermede AKA IgG pozitifliği ile ilişki bulunmuştur. Bir çalışmada yüksek titrede AKA IgG pozitifliği bulunan SLE'li hastaların %44'ünde tromboembolik komplikasyonlar gelişirken düşük titrede pozitiflerde %29, negatif olan hastaların ise %10'unda tromboembolik komplikasyonlar gelişmiştir (6).

Antikardiyolipin antikor titreleri HIV ve HCV pozitif hastalarda sık olarak yüksek titrede bulunmaktadır. AKA antikorlarının kronik hepatit C enfeksiyonlu hastalarda sık bulunduğu gösterilmiştir (4). Ayrıca HCV'ye bağlı gelişen liken planuslu hastalarda da AKA pozitifliği gösterilmiştir (7). Bununla birlikte HIV ve HCV'li hastalarda AKA titresi ile tromboembolik komplikasyonlar arasında bir ilişki bulunmamıştır. Bir çalışmada 85 HIV pozitif hastanın 34'ünde AKA yüksek titrede bulunmuştur. HCV pozitif 243 hastada yapılan bir çalışmada AKA pozitifliği %33 olarak bulunmuştur (8). Çalışmamızda anti-HCV pozitif ve negatif olgular arasındaki AKA pozitifliği farklı değildi. Ancak bu bulguların vaka sayısının azlığına bağlı olarak tip 2 istatistiksel hata ile de açıklanabilir.

AKA'ları son dönem böbrek yetmezliği olan hastaların mortalite ve morbiditesinde önemli bir rol

alır. Fabrizi ve ark. (9) 100 kronik böbrek yetersizliği olan hasta üzerinde yaptıkları bir çalışmada AKA prevalansının sağlıklı insanlarda anlamlı olarak yüksek olduğunu bulmuşlardır. Ducloux. ve ark. (10) yaptıkları çalışmada transplantasyon yapılmış hastalarda da AKA pozitifliği %28 olarak bildirilmiştir. Valerie ve ark. (11) yaptıkları 230 hemodiyaliz hastasını kapsayan çalışmalarında yüksek antikor titresinin daha kısa AV graft yaşam süresiyle paralel iken AV fistül survival ile bir ilişkisinin olmadığını göstermişlerdir. Birçok çalışmada antikor titresi ile graft survi ters ilişkisi gösterilmiştir (12,13). Chang ve ark. (14) hemodiyaliz hastalarında damar yolu survi ile AKA IgM pozitifliği arasında herhangi bir ilişki bulunmamışlardır. Çalışmamızda lupus antikoagülanına teknik yetersizlik nedeniyle bakılmamıştır. Bu çalışmamızda hemodiyaliz tedavisi gören hastalarda anti-HCV pozitifliği ile AKA arasında anlamlı bir ilişki tespit edilemedi.

Sonuç olarak olgu sayımız az olmakla birlikte hemodiyaliz hastalarında anti-HCV pozitifliği ile antikardiyolipin antikor pozitifliği arasında herhangi bir ilişki bulunmamıştır.

Relation of Anticardiolipin Ig G and Aniticardiolipin IgM With Anti-HCV Positivity in Hemodialysis Patients

End-stage renal disease patients are known to have a higher frequency of elevated anticardiolipin antibodies (aCL) compared with the general population. The aims of this study were to assess the prevalence of IgG and IgM aCL positivity in HD to identify any existing correlation between aCL level and HCV infection. Thirty HD patients (17 men, 13 women) were included in the study. The HD patients' mean age and mean duration of dialysis were 43.4± 12.4 years and 17.4±8.1 months, respectively. The patients were tested for prevalence of anti hepatitis C virus antibodies and also the quantitative determination of anticardiolipin antibodies of IgG and IgM classes were made using an immunometric enzyme immunoassay. Results are expressed as mean ± SD. The aCL-positive and -negative groups were compared using the Chi-square test, and Student's t test was used to compare differences between aCL levels. The mean IgG aCL and IgM aCL levels and percentage of aCL positivity did not differ significantly between anti HCV positive and negative patients. The respective mean IgG aCL and IgM aCL results in anti HCV positive patients were 4.9 ± 2.6 GPL U/mL and 5.9 ± 6.5 MPLU/mL, whereas corresponding values for anti-HCV negative patients were 4.4 ±2.8 GPLU/mL and 9.4 ±6.4 MPL/mL (P > .05). There were also no significant aCL differences between anti-HCV-positive and anti-HCV-negative dialysis patients.

Key words: Anti.-HCV positivity, hemodialysis, anticardiolipin antibodies

Kaynaklar

1. Garcia-Martin F, De Arriba G, Carrascosa T. Anticardiolipin antibodies and lupus anticoagulant in end-stage renal disease. *Nephrol Dial Transplant* **6**: 543-547,1991.
2. Grönhagen-Riska C., Teppo A.M., Helanterra A. Raised concentrations of antibodies to cardiolipin in patients receiving dialysis. *BMJ*. 30;300:1696-1697.
3. Quereda C, Pardo A, Lamas S. Lupus-like in vitro anticoagulant activity in end-stage renal disease. *Nephron*. 49:39-44,1998.
4. Kelishadi R, Sabet B, Khosravi A. Anticardiolipin antibody of adolescents and age of myocardial infarction in parents. *Med Sci Monit*. Dec;9(12):CR515-8,2003
5. Branch DW; Khamashta MA. Antiphospholipid syndrome: obstetric diagnosis, management, and controversies. *Obstet Gynecol* ,101:1333-1344,2003.
6. Harada M, Fujisawa Y, Sakisaka S, et al. High prevalence of anticardiolipin antibodies in hepatitis C virus infection: lack of effects on thrombocytopenia and thrombotic complications. *J Gastroenterol*; 35:272-277,2000
7. Nagao Y, Tsubone K, Kimura R, Hanada S, Kumashiro R, Ueno T, Sata M. High prevalence of anticardiolipin antibodies in patients with HCV-associated oral lichen planus *Int J Mol Med*. Mar;9(3):293-7,2002
8. Harris EN, Chan JKH, Asherson RA, et al. Thrombosis, recurrent fetal loss, and thrombocytopenia: predictive value of the anticardiolipin antibody test. *Arch Intern Med*.,146:2153-2156,1986.
9. Fabrizi F, Sangiorgio R, Pontoriero G, et al. Antiphospholipid (aPL) antibodies in end stage renal disease. *J Nephrol*, 12:89-94,1999.
10. Ducloux D, Pellet E, Fournier V, et al. Prevalence and clinical significance of antiphospholipid antibodies in renal transplant recipients. *Transplantation*, 67:90-93,1999.
11. Valeri A, Joseph R, Radhakrishnan J. A large prospective survey of anti-cardiolipin antibodies in chronic hemodialysis patients. *Clin Nephrol* ,51:116-121,1999
12. Brunet P, Aillaud M-F, Marco MS, et al. Antiphospholipids in hemodialysis patients: relationship between lupus anticoagulant and thrombosis. *Kidney Int*, 48:794-800,1995.
13. Prakash R, Miller CC, Suki WN. Anticardiolipin antibody in patients on maintenance hemodialysis and its association with recurrent AV graft thrombosis. *Am J Kidney Dis*, 26:347-352,1995.
14. Chuang FR, Chen TC, Yang CC, Cheng et al. IgM-anticardiolipin antibody and vascular access thrombosis in chronic hemodialysis patients. *Ren Fail.*,27:25-30,2005.

Klinik Örneklerden Üretilen *Serratia* Cinsi Bakterilerin Çeşitli İnfeksiyonlardaki Rolü ve Antimikrobiyallere Duyarlılıkları

Hamza Bozkurt*, Hüseyin Güdücüoğlu*, Yasemin Bayram*, Selma Gülmez*, Nihat Kutluay*, Edibe Nurzen Bozkurt**, Mustafa Berktaş

Özet:

Amaç: Çalışmada, hastanemizin çeşitli klinik ve polikliniklerinden gönderilen örneklerden izole edilen *Serratia* cinsi bakterilerin tür dağılımı, kliniklere ve izole edildikleri bölgelere göre dağılımı ile bu bakterilerin antimikrobiyallere duyarlılıklarının araştırılması amaçlandı.

Yöntem: Suşların izolasyonunda klasik kültür yöntemleri uygulanmış, identifikasyon ve antimikrobiyal ajanlara duyarlılığın ortaya konulmasında ise Sceptor Gram negatif ID paneller (Becton Dickinson-USA) kullanılmıştır.

Bulgular: Üretilen 116 adet *Serratia* cinsi bakterinin; %43.97(51)'sinin *Serratia odorifera*, %39.65(46)'inin *Serratia marcescens*, %12.07(14)'sinin *Serratia liquefaciens* ve %4.31(5)'inin *Serratia plymutica* olduğu saptandı.

En yüksek oranlarda olmak üzere; *S. odorifera*'ların %62.75'sinin, *S. marcescens*'lerin %41.30'unun, *S. liquefaciens*'lerin %57.14'ünün ve *S. plymutica*'ların %40'ının pediatri bölümünden gönderilen örneklerden üredikleri saptandı.

Etken oldukları infeksiyonlar açısından ise *S. odorifera*'ların %74.52'sinin, *S. marcescens*'lerin %34.79'unun ve *S. liquefaciens*'lerin %42.86'sinin idrar kültürlerinden, *S. plymutica*'ların ise %60'ının yara kültürlerinde üredikleri saptandı. Yapılan antimikrobiyal duyarlılık testleri sonucunda; *S. odorifera*'ların amikasinine %96.15, norfloksasine %94.59, imipeneme %88.89 ve siprofloksasin ile gentamisine %87.27 oranlarında hassas; *S. marcescens*'lerin amikasinine %95.74, siprofloksasine 91.49, imipeneme %88.89 ve gentamisine %82.22 oranlarında hassas, *S. liquefaciens*'lerin amikasin, siprofloksasin, gentamisine ve tetrasikline %100, seftriaksona %92.86 oranlarında hassas; *S. plymutica*'ların ise; tikarsillin ile ampisillin/sulbaktam %80, tikarsillin/klavulanat ile siprofloksasine %60 oranlarında hassas oldukları saptandı.

Sonuç: *Serratia*'ların özellikle çocuk yaş grubunda infeksiyonlara yol açtıkları, en sık idrar yolu infeksiyonları, yara infeksiyonları ve sepsise neden oldukları, antimikrobiyal duyarlılıklarının incelenmesinde ise; genelde amikacin, imipenem, siprofloksacin ve gentamycin'e duyarlı oldukları saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: *Serratia odorifera*, *serratia marcescens*, *serratia liquefaciens* *serratia plymutica*, antimikrobiyal duyarlılık

Serrasiyalar, Enterobacteriaceae ailesinde Klebsiellae kabilesi üyesi, opportunistik Gram-negatif bakterilerdir. *S. marcescens*, *Serratia*'lar içinde önemli yeri olan patojenler olmakla birlikte, bu cins içinde nadir olarak hastalık yaptığı bildirilen *S. plymuthica*, *S. liquefaciens*, *S. rubidaea* ve *S. odorifera* türleri de bulunmaktadır. *Serratia*'lar Enterobacteriaceae ailesinin diğer türlerinden; gastrointestinal yola daha az yerleşmesi, lipaz, jelatinaz ve DNase enzimlerinin olması ile ayrılırlar (1-3). Solunum sistemi ve üriner sistemde yerleşmeye ve özellikle yoğun bakım ünitelerinde nozokomiyal infeksiyonlar yapmaya eğilimli olduğu bildirilmiştir (2,4-6).

Bakteriyemi, alt solumum yolları, cerrahi yaralar ve deri ve yumuşak dokularda infeksiyonlara yol

açmakta ve nozokomiyal infeksiyonların %2'sinden sorumlu tutulmaktadır. *Serratia* kaynaklı nosokomiyal infeksiyonlarda mortalite hızı %26 oranlarında bildirilmektedir (2).

Özellikle hastane infeksiyonu etkenleri arasında önemli yeri olan *Serratia* cinsi bakterilerin klinik infeksiyonlardaki rollerini, tür dağılımlarını ve antimikrobiyallere olan duyarlılıklarının araştırılması amacıyla çalışmamız yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmada, hastanemizin çeşitli klinik ve polikliniklerinden gönderilen örnekler %5 Koyun Kanlı-Brain Heart Infusion Agar (DIFCO) ve Eozin Metilen Blue Agar (DIFCO) ekimleri yapılmış, izole edilen patojen bakterilerin identifikasyonları ve antimikrobiyal hassasiyet testleri ise Sceptor panelleri (Becton Dickinson-USA) kullanılarak yapılmıştır.

Kan kültürü için; hasta başında kurallara uygun şekilde alınan kanlar, direk olarak şişelere konup, Becton Dickinson firmasının Bactec 9120 (Becton

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD Van

**Tarım Bakanlığı İl Laboratuvarı Van

Yazışma Adresi: Hamza Bozkurt

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ABD Van

Dickinson-USA) otomatik kan kültür sistemi cihazlarında inkübe edilmiş, daha sonra cihaza konan şişelerde mikroorganizmalar ürettiğinde, şişelerden %5 Koyun Kanlı-Brain Heart Infusion Agar (DIFCO) ve Eozin Metilen Blue Agar (EMB Agar-Difco) besiyerlerine pasajlar yapılarak üreyen mikroorganizmaların yine Becton Dickinson firmasının Sceptor panelleri ile identifikasyonları ve antimikrobiyal hassasiyet testleri tespit edilmiştir.

Tablo I: *S. odorifera* 'ların kliniklere göre dağılımı

Klinik	Sayı	%
Pediyatri	32	62.75
Kadın Doğum	6	11.77
Dahiliye	3	5.88
Göğüs Hastalıkları	2	3.92
Acil	2	3.92
Genel cerrahi	2	3.92
KBB	1	1.96
Üroloji	1	1.96
Ortopedi	1	1.96
FTR	1	1.96
TOPLAM	51	100

Tablo II: *S.odorifera* 'ların materyalin alındığı yerlere göre dağılımı

Materyalin Alındığı Yer	Sayı	%
İdrar	38	74.52
Balgam	2	3.92
Boğaz	2	3.92
Kan	2	3.92
Vagen	2	3.92
Kulak	1	1.96
Kateter materyali	1	1.96
Göbek	1	1.96
Parasentez	1	1.96
Yara	1	1.96
TOPLAM	51	100

Bulgular

Laboratuvarımıza 1997-2002 yılları arasında gönderilen çeşitli materyallerden üretilen 116 adet *Serratia* cinsi bakterinin; %43.97 (51)'sinin *S. odorifera*, %39.65 (46)'inin *S. marcescens*, %12.07(14)'sinin *S. liquefaciens* ve %4.31(5)'inin *S. plymutica* olduğu saptandı.

Serratia'lar içinde en sık saptadığımız *S. odorifera*'ların kliniklere göre ve materyalin alındığı yerlere göre dağılımı Tablo 1 ve Tablo 2'de,

antimikrobiyal duyarlılık test sonuçları Tablo 3'de görülmektedir.

Tablo III: *S. odorifera* 'ların antimikrobiyal duyarlılık test sonuçları

S. odorifera	S(n)	R(n)	Duyarlılık (%)
Amikasin	49	2	96,1
Norfloksasin	35	2	94,6
İmipenem	24	3	88,9
Siprofloksasin	48	7	87,3
Gentamisin	48	7	87,3
Sefotetan	17	5	77,3
Seftriakson	41	13	75,9
Tobramisin	20	7	74,1
Tikarsilin/Klavulanat	17	8	68
Sefotaksim	36	17	67,9
Nitrofurantoin	28	19	59,6
Seftazidim	16	11	59,3
Sefaperazon	11	12	47,8
Sefuroksim	24	27	47
Ampisilin/Sulbaktam	10	11	45,5
Trimetoprim	19	23	45,2
Amoksisilin/Klavulanat	22	30	42,3
Sefazolin	20	30	40
Aztreonam	9	14	39,1
Tikarsilin	21	34	38,2
Piperasilin	10	17	37
Trimetoprim/Sülfametoksazole	19	36	34,5
Tetrasiklin	18	37	32,7
Sulfisoksazol	5	23	17,9
Ampisilin	8	42	16

S(n): Duyarlı suş sayısı R(n): Dirençli suş sayısı

Tablo IV: *S. marcescens* 'lerin kliniklere göre dağılımı

Klinik	Sayı	%
Pediyatri	19	41.30
Dahiliye	9	19.56
Üroloji	7	15.22
G. Cerrahi	4	8.696
Göğüs Hastalıkları	3	6.52
KBB	3	6.52
FTR	1	2.17
TOPLAM	46	100

Serratia'lar içinde ikinci sıklıkta saptadığımız *S. marcescens*'lerin kliniklere göre ve materyalin alındığı yerlere göre dağılımı Tablo 4 ve Tablo 5'de, antimikrobiyal duyarlılık test sonuçları Tablo 6'da görülmektedir.

Tablo V: *S. marcescens*'lerin materyalin alındığı yerlere göre dağılımı

Materyalin alındığı Yer	Sayı	%
İdrar	16	34.79
Kan	10	21.74
Yara	5	10.87
Balgam	3	6.53
Boğaz	3	6.53
Kulak	2	4.35
Cerrahi materyal	1	2.17
Thoraks materyali	1	2.17
Plevral mayi	1	2.17
Apse	1	2.17
Bronş lavaşı	1	2.17
BOS	1	2.17
Aspirasyon sıvısı	1	2.17
TOPLAM	46	100

S. liquefaciens'lerin kliniklere göre ve materyalin alındığı yerlere göre dağılımı Tablo 7 ve Tablo 8'de, antimikrobiyal duyarlılık test sonuçları Tablo 9'da görülmektedir.

S. plymuthica'ların kliniklere göre ve materyalin alındığı yerlere göre dağılımı Tablo 10 ve Tablo 11'de, antimikrobiyal duyarlılık test sonuçları Tablo 12'de görülmektedir.

Tartışma

Serratia cinsi bakteriler içinde en sık patojen olarak *S. marcescens* bildirilmekte olup, çalışmamızda ise birinci sıklıkta *S. odorifera* saptanmıştır. Laboratuvarımızdan alınan sonuçların incelenmesinde, *S. odorifera* 1997-2000 yılları içinde *S. marcescens*'ten sonra ikinci sıklıkta rastlanmasına, *S. marcescens*'in birinci sırada olmasına rağmen *S. odorifera*, 2000-2002 yılları içindeki sıralamada birinci sıraya çıktığı tespit edilmiştir.

S. odorifera'ların en çok çocuk yaş grubundan izole edildiği (%62.75), bu bakterinin özellikle çocukluk yaşlarında patojen olduğunu ve yine en çok idrar kültürlerinde (%74.52) saptandığını, üriner infeksiyonlarda rol aldığını görmekteyiz. Bu bakteriye karşı en etkili antimikrobiyallerin; amikasin (%96,1), norfloksacin (%94,6), imipenem (%88,9), siprofloksasin (%87,3) ve gentamisin (%87,3) oldukları saptanmış, çok düşük oranlarda etkisi

Tablo VI: *S. marcescens*'lerin antimikrobiyal duyarlılık test sonuçları

<i>S. marcescens</i>	S(n)	R(n)	Duyarlılık (%)
Amikasin	45	2	95,7
Siprofloksacin	43	4	91,5
İmipenem	32	4	88,9
Sefotetan	29	5	85,3
Gentamisin	37	8	82,2
Tikarsilin/Klavulanat	25	9	73,5
Seftriakson	32	14	69,6
Sefotaksim	30	15	66,7
Sefaperazon	21	12	63,6
Seftazidim	22	14	61,1
Tobramisin	18	18	50
Trimetoprim/ Sülfametoksazole	23	24	48,9
Piperasilin	17	18	48,6
Aztreonam	14	19	42,4
Tikarsilin	18	28	39,1
Sulfisoksazol	2	8	20
Amoksisilin/Klavulanat	5	42	10,6
Sefuroksim	4	40	10
Ampisilin	4	42	9,1
Tetrasiklin	4	42	9,1
Sefazolin	3	41	6,8
Ampisilin/Sulbaktam	2	32	5,9

Tablo VII: *S. liquefaciens*'lerin kliniklere göre dağılımı

Materyalin Alındığı Yer	Sayı	%
Pediyatri	8	57.14
Dahiliye	2	14.29
Ortopedi	2	14.29
G. Cerrahi	1	7.14
Dermatoloji	1	7.14
TOPLAM	14	100

Tablo VIII: *S. liquefaciens*'lerin materyalin alındığı yerlere göre dağılımı

Klinik	Sayı	%
İdrar	6	42.86
Yara	5	35.71
Kan	2	14.29
Trakeostomi	1	7.14
TOPLAM	14	100

Tablo IX: *S. liquefaciens*'lerin antimikrobiyal duyarlılık test sonuçları

<i>S. liquefaciens</i>	S(n)	R(n)	Duyarlılık (%)
Amikasin	14	-	100
Siprofloksasin	14	-	100
Gentamisin	14	-	100
İmipenem	9	-	100
Sefotetan	9	-	100
Seftriakson	13	1	92,9
Sefaperazon	8	1	88,9
Seftazidim	8	1	88,9
Tikarsilin/Klavulanat	7	1	87,5
Sefotaksim	11	3	78,6
Tikarsilin	11	3	78,6
Piperasilin	7	2	77,8
Ampisilin/Sulbaktam	3	1	75
Tobramisin	6	3	66,7
Aztreonam	6	3	66,7
Trimetoprim/Sülfametoksazole	9	5	64,3
Amoksisilin/Klavulanat	8	5	61,5
Sefazolin	8	5	61,5
Sefuroksim	7	6	53,8
Sulfisoksazol	3	3	50
Tetrasiklin	7	7	50
Ampisilin	4	9	30,8

Tablo X: *S. plymuthica*'ların materyalin alındığı yerlere göre dağılımı

Klinik	Sayı	%
Pediatri	2	40
K.Doğum	1	20
Nöroloji	1	20
G. Cerrahi	1	20
TOPLAM	5	100

Tablo XI: *S. plymuthica*'ların kliniklere göre dağılımı

Materyalin alındığı Yer	Sayı	%
Yara	3	60
Kan	1	20
Endometrium	1	20
TOPLAM	5	100

Tablo XII: *S. plymuthica*'ların antimikrobiyal duyarlılık test sonuçları

<i>Serratia plymuthica</i>	S (n)	R (n)	Duyarlılık (%)
İmipenem	5	-	100
Ampisilin/Sulbaktam	4	1	80
Siprofloksasin	3	2	60
Tikarsilin/Klavulanat	3	2	60
Gentamisin	2	3	40
Amikasin	2	3	40
Piperasilin	2	3	40
Sefotaksim	2	3	40
Sefaperazon	2	3	40
Tobramisin	2	3	40
Trimetoprim/Sülfametoksazole	2	3	40
Amoksisilin/Klavulanat	1	4	20
Ampisilin	1	4	20
Sefazolin	1	4	20
Seftriakson	1	4	20
Sefuroksim	1	4	20
Tetrasiklin	1	4	20
Tikarsilin	1	4	20
Aztreonam	1	4	20
Sefotetan	1	4	20
Seftazidim	1	4	20

olanlar ise; ampisilin (%16), sulfisoksazol (%17,9), tetrasiklin (%32,7), trimetoprim/sülfametoksazol (%34,5) ve piperasilin (%37) olduğu saptanmıştır.

S. marcescens'lerin de en çok çocuk yaş grubundan izole edildiği (%41.3), özellikle çocukluk yaşlarında patojen olduğunu ve yine en çok idrar kültürlerinde (%34.79) saptandığını, üriner infeksiyonlarda rol aldığını görmekteyiz. Üriner infeksiyonlardan sonra ikinci sıklıkta kan kültürlerinden (%21.74) üredikleri ve sepsis oluşturdıkları saptanmıştır. Bu bakteriye karşı en etkili antimikrobiyallerin; amikasin (%95,7), siprofloksasin (%91,5), imipenem (%88,9), sefotetan (85.3) ve gentamisin (%82,2) oldukları saptanmış, çok düşük oranlarda etkisi olanlar ise; ampisilin/sulbaktam (%5.9), sefazolin (%6.8), tetrasiklin (%9.1), ampisilin (%9.1) ve sefuroksim (%10) olduğu saptanmıştır.

S. liquefaciens'lerin; en sık çocuk yaş grubunda (%57.14) patojen olduğunu ve yine en çok idrar kültürlerinde (%42.86) ve yara kültürlerinde (%35.71) de ikinci sıklıkta saptadık. Bu bakteriye karşı en etkili antimikrobiyallerin; amikasin (%100), siprofloksasin (%100), gentamisin (%100), imipenem (%100) ve sefotetan (100) oldukları saptanmış, çok düşük oranlarda etkisi olanlar ise; ampisilin (%30.8),

tetrasiklin (%50), sulfisoksazol (%50) ve sefuroksim (%53,8) olduğu saptanmıştır.

Nadir de olsa klinik örneklerden üretilen *S. plymuthica*'ların da en sık çocuk yaş grubunda saptandığı, en sık yara kültürlerinde ürettiği, imipenem (%100) ve ampisilin/sulbaktam (%80)'a duyarlı olduğu saptanmıştır.

Serratia'larla ilgili olarak yurdumuzda ve yurt dışında yapılan çalışmalarda Serratia'lar en sık çocukluk yaş grubunda tespit edildiği bildirilmektedir.

Göksoy ve ark. (7)'nin yaptıkları çalışmada yenidoğan servisinde neonatal menenjit ön tanılı 26 bebek hastadan %4'ünde *S. marcescens* saptadıklarını, Baykan ve ark. (8)'nin yaptıkları başka bir çalışmada sepsisli bir çocuk hastadan Serratia saptadıklarını bildirmişlerdir.

Japonya'da yapılan bir araştırmada (9), Showa Üniversitesi Fujigaoka Hastanesinde 2 yıl içinde (Nisan 1997 ile Mart 1999 arasında) 114 *S. marcescens* saptandığı; saptanan 16 farklı serotip içinde; %37'sinin serotip O14'ten, %24'ünün serotip O2'den oluştuğunu, bu iki serotipin en sık cerrahi bölümlerden üretildiği, serotip O14'ün; piperacilline, üçüncü ve dördüncü kuşak sefalosporinlere, yeni kinolonlara ve aminoglikozidlere (gentamisin hariç) direnç gösterdiğini, serotip O2'nin antimikrobiyal ajanlara serotip O14'den oldukça fazla duyarlı olduğunu, bu iki serotipin özellikle üriner sistem ve solunum sistemine yerleşme eğiliminde olduğunu, yatan hastalarda yüksek oranlarda risk oluşturduklarını bildirmişlerdir.

USA'da bir hastanede (10) yenidoğan yoğunbakım servisinde yapılan bir çalışmada (8) *S. marcescens* infeksiyonu saptadıklarını ve bunlardan birinin öldüğünü bildirmişlerdir.

Brezilya'da yapılan bir çalışmada (11), *S. marcescens*'in antimikrobiyal ajanlara dirençli nazokomiyal infeksiyonlara yaygın olarak yol açtıklarını, hastanede hızla yayıldıklarını, 53 yenidoğanın, yenidoğan yoğunbakım servisinde *S. marcescens*'den kaynaklanan infeksiyona yakalandığını, bunlardan 4'ünün öldüğünü, bu suşların beta-laktamaz ürettiklerini ve sefalosporinlere dirençli olduklarını ve araştırdıklarında 14 yoğun bakım personelinin ellerinden, sabun örneklerinden, havalandırma sistemlerinden *S. marcescens*'i izole ettiklerini bildirmişlerdir.

USA'da yapılan bir başka çalışmada (12), yenidoğan yoğunbakım servisinde 5 aylık bir sürede (1995'de) 23 hastada *S. marcescens* infeksiyonu tespit ettiklerini, bunların 18'inin sepsisli olduklarını bildirmişlerdir.

İrlanda'da yapılan bir çalışmada (13), Kemik iliği Transplantasyon ve Onkoloji birimlerinde (Eylül 1998 - Haziran 1999 arasında) 24 hastada *S.*

marcescens'den kaynaklanan, 14'ünün ciddi olduğu infeksiyon bildirilmiştir.

Taiwan'da yapılan ve yaklaşık bir yıl süren bir çalışma sonucunda (14), 22 hastada *S. marcescens* bakteriyemisi tespit edildiği, %82'sinin nazokomiyal infeksiyondan kaynaklandığı, %68'inin primer orijini bakteriyemi, %14'ünün pnömoni, %9'u üriner sistem infeksiyonu, %5'inin süpüratif tromboflebit ve %5'inin cerrahi yara infeksiyonundan kaynaklandığı; 7 hastanın kaybedildiği, tüm izolatların imipeneme duyarlı, ampisilin ve sefalotine dirençli olduğu, amikasin %68, seftazidime %55, aztreonam %45, seftriaksona %32, gentamisin % 27, sefoperazon ve sefotaksime %18, piperasiline %9 duyarlı oldukları, moksalaktam, siprofloksasin ve imipenemin çok hassas olduğu ve *S. marcescens* infeksiyonlarında tercih edilmesi gerektiğini bildirmişlerdir.

İrlanda'da 11 hafta süreli dönemde, Yoğun Bakım Ünite'sinde yapılan bir çalışmada(15), 15 hastada *S. marcescens* saptandığı, bunların muhtemelen hastane personelinin elleri ile yayıldığı, gentamisin, sefotaksime ve siprofloksasine duyarlılıklarının azaldığı bildirilmiştir.

ABD'de yapılan bir çalışmada (16), *S. marcescens*'e karşı duyarlılıkların; meropenemde %100, imipenemde %97.2, seftazidimde %91.7, gentamisinde %87.3, piperasilin/tazobaktamda %83.1 olarak bildirilmiştir.

ABD'de 1992'de yapılan bir çalışmada (17), *S. odorifera*'dan kaynaklanan nozokomiyal sepsis vakası bildirilmiştir.

İspanya'da 1987 ve 1995 yılları arasında yapılan bir çalışmada (18); 504 hastadan 679 Serratia izole edildiği, bunların %37.2'sinin üriner sistemden, %35.8'inin solunum sisteminden, %11'inin kan kültüründen elde edildiği, hastaların %23.3'ünün 7 yaşından küçük çocuklar olduğu bildirilmiştir.

İsviçre'de neonatal yoğunbakım ünitesinde yapılan bir çalışmada (19), 4 çocukta *S. marcescens* saptadıkları bildirilmiştir.

Taiwan'da yapılan bir çalışmada (20), *S. marcescens*'in sefotaksime karşı direnç oranını %34 olarak bildirilmiştir.

Roma'da neonatal yoğunbakım ünitesinde yapılan bir çalışmada (21), 56 çocukta *S. marcescens*'in saptandığı, bunların %50'sinin sepsis, menenjit ve pnömoni kaynaklı olduğu bildirilmiştir.

İrlanda'da *S. marcescens* taşıyıcılığı üzerinde yapılan bir çalışmada(22), 37 infekte hastanın %65 oranında ikinci bölgesinde, %43'ünde ikiden çok bölgesinde *S. marcescens* saptanmış, boğaz taşıyıcılığı %59, fekal taşıyıcılık %42, nazal taşıyıcılık %31 ve üriner taşıyıcılık %22 bulunduğu bildirilmiştir.

Sonuç olarak; Serratia'ların özellikle çocuk yaş grubunda infeksiyonlara yol açtıkları, en sık idrar yolu infeksiyonları, yara infeksiyonları ve sepsise

neden oldukları, antimikrobiyal duyarlılıklarının incelendiğinde; genelde amikasin, imipenem, siprofloksasin ve gentamisine duyarlı oldukları görülmektedir.

The role of *Serratia* species isolated from clinical samples in various infections and their antimicrobial susceptibilities

Abstract:

Aim: In this study *Serratia* spp which were received from different clinics and policlinics of our hospital were investigated according to their species, clinics and regions where they were isolated and their antibiotic susceptibilities.

Method: In order to isolate the strains we used conventional culture methods. Sceptor Gram negative ID Panells (Becton Dickinson-USA) were used to make identification and antimicrobial susceptibility tests.

Results: 116 *Serratia* spp. were isolated consisting of 43.97% (51) *Serratia odorifera*, 39.65% (46) *S. marcescens*, 12.07% (14) *S. liquefaciens* and 4.31% (5) *S. plymutica*. The *Serratia* species isolated at the highest ratios from the specimens of the clinics of pediatrics were 62.75% *S. odorifera*, 41.3% of *S. marcescens*, 57.14% of *S. liquefaciens*, 40% of *S. plymutica*. According to the infections they caused; 74.52% of *S. odorifera*, 34.79% of *S. marcescens*, 42.86% of *S. liquefaciens* were isolated from urine samples and 60% of *S. plymutica* were isolated from wound samples. *S. odorifera* spp. were sensitive to amikacin, norfloxacin, imipenem, ciprofloxacin and gentamicin, 96.15%, 94.59%, 88.89%, 87.27% respectively. *S. marcescens* spp. were sensitive to amikacin, norfloxacin, imipenem, ciprofloxacin and gentamicin 95.74%, 91.49%, 88.89%, 82.22% respectively. *S. liquefaciens* spp. were sensitive to amikacin, ciprofloxacin, gentamicin and tetracycline 100% and ceftriaxone 92.86%. *S. plymutica* spp. were sensitive to ticarcilin and ampicilin sulbactam 80%, ticarcilline-clavulanic acid and ciprofloxacin 60%.

Conclusion: *Serratia* species especially play a role at the infections of pediatric age group. They cause mainly urinary tract and wound infection and sepsis. According to the antimicrobial susceptibility tests we performed; *Serratia* spp. were found generally susceptible to amikacin, imipenem, ciprofloxacin ve gentamycin.

Key words: *Serratia odorifera*, *Serratia marcescens*, *Serratia liquefaciens*, *Serratia plymutica*, antimicrobial susceptibility

Kaynaklar

1. Ustaçelebi Ş: Temel ve Klinik Mikrobiyoloji, içinde; Erdem B. Enterobacteriaceae, Bölüm: 11, 1.Baskı, Güneş Kitabevi Ltd Şti, Ankara, 1999, s: 471-515.
2. Ania B J: *Serratia*. Copyright 2002, eMedicine.com, Inc, 2002.
3. Koneman EW, Allen SD, Janda WM, Schreckenberger PC, Winn WC: Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology, Chapter 4, 5th edition, Philadelphia, Lippincott Company, p: 171-252, 1997.
4. Edmond MB, Wallace SE, McClish DK, Pfaller MA, Jones RN, Wenzel RP: Nosocomial bloodstream infections in United States hospitals: a three-year analysis. Clin Infect Dis 29:239-244, 1999.
5. Hejazi A, Falkiner FR: *Serratia marcescens*. J Med Microbiol 46: 903-12, 1997.
6. Royo P, del Valle O, Boquete T: Epidemiology of *Serratia marcescens* between 1987 and 1995 at Vall d'Hebron Hospital. Enferm Infec Microbiol Clin 15: 519-527, 1997.
7. Göksoy ME, Yaman S, Demir R, Eroğlu Y, Yener H, Kara S: Neonatal menenjit olguları Ankem Derg 5:187, Poster no:132, 1991.
8. Baykan M, Özerol İH, Kart H, Baysal B: Bir *Serratia* sepsisi olgusu, Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 1: 210-212, 1994.
9. Marumo K, Nakamura Y, Togashi M: Epidemiological evaluation of *Serratia marcescens* isolates in one Japanese hospital during the two years from April 1997 to March 1999, Rinsho Byori 48: 960-965, 2000.
10. Prasad GA, Jones PG, Michaels J, Garland JS, Shivpuri CR: Outbreak of *Serratia marcescens* infection in a neonatal intensive care unit. Infect Control Hosp Epidemiol 22: 303-305, 2001.
11. Von Dolinger Brito D, Matos C, Abdalla V V, DA Filho, Pinto Gontijo P Filho: An Outbreak of Nosocomial Infection Caused by ESBLs Producing *Serratia marcescens* in a Brazilian Neonatal Unit. Braz J Infect Dis 3: 149-155, 1999.
12. Miranda G, Kelly C, Solorzano F, Leanos B, Coria R, Patterson JE: Use of pulsed-field gel electrophoresis typing to study an outbreak of infection due to *Serratia marcescens* in a neonatal intensive care unit. J Clin Microbiol 34: 3138-3141, 1996.
13. Knowles S, Herra C, Devitt E, O'Brien A, Mulvihill E, McCann SR, Browne P, Kennedy MJ, Keane CT: An outbreak of multiply resistant *Serratia marcescens*: the importance of persistent carriage. Bone Marrow Transplant 25: 873-877, 2000.
14. Yu WL, Lin CW, Wang DY: *Serratia marcescens* bacteremia: clinical features and antimicrobial susceptibilities of the isolates. J Microbiol Immunol Infect 31: 171-179, 1998.
15. Herra CM, Knowles SJ, Kaufmann ME, Mulvihill E, McGrath B, Keane CT: An outbreak of an unusual strain of *Serratia marcescens* in two Dublin hospitals. J Hosp Infect 39: 135-141, 1998.
16. Jones RN, Pfaller MA: Bacterial resistance: a worldwide problem. Diagn Microbiol Infect Dis 31: 379-388, 1998.
17. Mermel LA, Spiegel CA: Nosocomial sepsis due to *Serratia odorifera* biovar 1. Clin Infect Dis 14: 208-210, 1992.
18. Royo P, del Valle O, Boquete T: Epidemiology of *Serratia marcescens* between 1987 and 1995 at Vall d'Hebron Hospital. Enferm Infec Microbiol Clin 15: 519-579, 1997.

19. Fleisch F, Zimmermann-Baer U, Zbinden R, Bischoff G, Arlettaz R, Waldvogel K, Nadal D, Ruef C: Three consecutive outbreaks of *Serratia marcescens* in a neonatal intensive care unit. Clin Infect Dis 3: 767-773, 2002.
20. Hsueh PR, Liu YC, Yang D, Yan JJ, Wu TL, Huang WK, Wu JJ, Ko WC, Leu HS, Yu CR, Luh KT: Multicenter surveillance of antimicrobial resistance of major bacterial pathogens in intensive care units in 2000 in Taiwan. Microb Drug Resist 7: 373-382, 2001.
21. Villari P, Crispino M, Salvadori A, Scarcella A: Molecular epidemiology of an outbreak of *Serratia marcescens* in a neonatal intensive care unit. Infect Control Hosp Epidemiol 22: 630-634, 2001.
22. Byrne AH, Herra CM, Aucken H, Keane CT: Rate of carriage of *Serratia marcescens* in patients with and without evidence of infection. Scand J Infect Dis 33: 822-826, 2001.

Fallot Tetralojisinde Transanüler Yama Uygulanmasının Erken ve Orta Dönem Sonuçları

Hasan Ekim*, Veysel Kutay*, Hakan Akbayrak**, Abdüssemet Hazar**, Melike Karadağ**, Halil Başel**, İsmail Demir**, Cevat Yakut*

Özet:

Amaç: Küçük pulmoner anulusu olan Fallot tetralojisinde (TOF) transanüler yama gerekir. Bu da pulmoner rejürjitasyona yol açabilir. Amacımız transanüler yama gerektiren TOF'lu hastalarda tam onarımı ile ilgili tecrübelerimizi gözden geçirmektir.

Metod: Mayıs 2000 ile Mart 2005 tarihleri arasında Van Yüksek İhtisas Hastanesi ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 20 hastaya TOF tanısıyla tam onarım operasyonu yapılarak perikardiyal yama ile sağ ventrikül çıkımı ve anülüsü genişletilmiştir. Hastaların yaşları 3 ile 24 arasında değişmekte olup, 11'i kız ve 9'u erkek idi.

Bulgular: Tanı tüm hastalarda operasyon öncesi uygulanan ekokardiyografi ve kardiyak kataterizasyonla kondu. Transanüler yama kullanılarak yapılan tam onarım sonrası hastaların fonksiyonel kapasitelerinde anlamlı düzelme oldu. Ölen hastamız olmadı.

Sonuç: TOF tanısı konunca yaşına bakılmadan kontrendikasyon olmadıkça tüm hastalar opere edilmelidir. Anulusu dar olan hastalarda transanüler yama kullanılması kısa ve orta dönemde iyi tolere edilir ve hastaların fonksiyonel kapasiteleri düzelir.

Anahtar kelimeler: Fallot Tetralojisi, transanüler yama

Lillehei ve arkadaşlarının ilk başarılı cerrahi onarımı yapmalarının üzerinden 50 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen fallot tetralojisi (TOF) tanısı konulan hastalarda optimal cerrahi tedavi stratejisi ve zamanlaması konusunda değişik görüşler vardır. Tercihler semptomatik olup olmadığına bakılmaksızın tüm olguların neonatal dönemde tam onarımını yapmaktan, gerekiyorsa palyasyon amacıyla şant uygulayıp onarımı hayatın daha sonraki devrelerine ertelemeye kadar değişmektedir (1).

Cerrahi onarım sonrası çok olumlu sonuçlar alınmasına rağmen, tartışmaya neden olan sorunlar sürmektedir. Bu hastalarda onarım sonrası bile yaşam beklentisi genel popülasyona göre azdır (2). Hatta ventriküler taşikardi ve fibrilasyon TOF onarımından sonra bile rastlanan en sık ölüm nedenidir (3).

Küçük pulmoner kapak anulusu olan TOF'lu hastalarda anüler yama kullanılması sonucu

gelişen pulmoner rejürjitasyonun sağ ventrikül performansında akut veya geç disfonksiyona neden olabileceği bildirilmiş ise de (4,5), bu konuda tartışmalar sürmektedir. Çalışmamızın amacı anüler darlık nedeniyle transanüler yama kullanarak opere ettiğimiz TOF'lu hastaların kısa ve orta dönem sonuçlarını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem

Mayıs 2000 ile Mart 2005 tarihleri arasında Van Yüksek İhtisas Hastanesi ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde TOF nedeniyle total onarım yapılarak perikardiyal yama ile sağ ventrikül çıkımı ve anülüsü genişletilen 20 olgu çalışma kapsamına alındı. Hastaların yaşları 3 ile 24 arasında değişmekte (Tablo 1) ve 11'i kız ve 9'u erkek idi.

Başlıca yakınmalar siyanoz, çarpıntı, nefes darlığı, ve parmaklarda çomaklaşma idi (Tablo 2).

Tüm olgularda kardiyopulmoner bypass (CPB), orta derecede hipotermi ve antegrad kardiyopleji uygulandı. İki hasta da daha önde uygulanan Blalock-Tussing şant kaldırıldıktan sonra perfüzyona girildi. Sağ ventrikül üzerinde infundibular rezeksiyona ve ventriküler septal defekt (VSD) kapatılmasına imkan verecek kadar sınırlı bir insizyon yapılarak krista supraventrikularis alanında aşırı rezeksiyon yapmadan, infundibular adale

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

**Van Yüksek İhtisas Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği

Yazışma Adresi: Dr. Hasan EKİM

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kalp Damar Cerrahisi ABD

VAN

bandlarının rezeksiyonu veya divizyonu yapılarak sağ ventrikül çıkım yolu genişletildi. Birlikte sağ atriyo-tomi de yapılarak VSD sağ atriyumdan da değerlendirildi. Ayrıca ek atriyal septal defekt (ASD) veya patent foramen ovale varsa kapatıldı. Tüm olgularda VSD ventrikülotomi kesisinden kapatıldı. VSD'nin arka alt kenarında tek tek plejitle, diğer kenarlarında ise devamlı sütürler kullanılarak kapatıldı. VSD kapatılırken sütürlerin septumun sol tarafına geçmemesine gayret edildi. Daha sonra pulmoner kapak değerlendirilerek pulmoner kommissurotomi yapıldı. Branş pulmoner arter darlığı olan olgularda kesi obstruksiyonun distaline kadar uzatıldı. Gluteraldehit ile muamele edilmiş perikardiyal yama sağ ventrikülden pulmoner artere doğru uzanan kesinin üzerine sütüre edildi. İki olguda yama sol pulmoner artere kadar uzatıldı. Daha sonra sağ atriyo-tomi kesisi kapatıldı. Perfüzyondan tüm olgularda sorunsuz çıktı.

Takip süreleri 56 ay ile 2 ay arasında değişmekte ve ortalama 28 ay idi. İstatistiksel analizler için Wilcoxon testi kullanıldı. P değerinin 0,05'den küçük olması anlamlı kabul edildi.

Tablo 1. Hastaların yaş gruplarına göre dağılımı

Yaş grupları	Hasta sayısı
3-5 yaş	6
6-10 yaş	8
11-14 yaş	4
15 yaş ve üzeri	2

Tablo 2. Semptom ve bulguların hastalara göre dağılımı

Semptom ve bulgular	Hasta sayısı	Yüzde
Siyanoz	19	%95
Çarpıntı	8	%40
Nefes darlığı	11	%55
Parmaklarda çomaklaşma	9	%45
Çömelleme	1	%5

Bulgular

Tanı tüm hastalarda ekokardiyografi ve kardiyak kataterizasyonla kondu. Ekokardiyografide hastaların sağ ventrikül çıkım yolu gradientleri 55-90 mmHg arasında değişmekte ortalama 66 mmHg idi. Bir olgu hariç tümünde McGoon oranı 2'nin üzerindeydi. Bir olguda VSD subaortik diğerlerinde ise perimembranöz olup, aortun dektopozisyonu tüm olgularda %50'nin üzerindeydi. Arteriyel saturasyon %56 ile %90 arasında değişmekte (ortalama %85,2±8,7) ve hematokrit %45-%75 arasında

değişmekte (ortalama %59,6±9,1) idi. Tüm hastalarda her iki ventrikülün basınçları eşitlenmişti.

Operasyon esnasında tüm olgularda infundibular septumun trabeküla septomarginalis'e göre ventral deviasyonu, geniş veya non-restriktif ventriküler setal defekt ve sağ ventrikül çıkım yolunun infundibuler ve pulmoner kapak seviyesinde daralması tespit edildi. Altı olguda patent foramen ovale ve 3 olguda atriyal septal defekt eşlik etmekteydi. Bu defektlerde primer onarıldı. İki olguda da persistan sol superior vena kava tespit edildi.

Operasyonu takiben ve izleme süresi içinde ölen hastamız olmadı. Beş hastada operasyon sonrası inotropik destek gerekti. Üç hastada postoperatif atriyoventriküler ritim problemi görüldü. Ventrikül hızlarının 60'ın üzerinde olması ve senkop, vertigo veya bitkinlik gibi bir yakınmaları olmadığından dolayı kalıcı pace-maker uygulanmadı.

Tüm olgularda infundibular kas rezeksiyonu veya divizyonu yapılarak transanüler pulmoner arter rekonsriksiyonu yapıldı. Rekonstriksiyon sonrası bir olgu hariç sağ ventrikül/aorta basınç oranı 0,7'nin altında idi.

Postoperatif dönemde ekokardiyografide üç olguda rezidüel VSD tespit edildi. Bu hastalardan ikisinde pulmoner kan akımının sistemik kan akımına oranı 1,5'in altında idi ve hastalar semptomsuzdu. Diğer hastada ise bu oran 2'nin üzerindeydi ve konjestif yetmezlik gelişti. On ay sonra reoperasyon uygulandı. Plejitle bir sütür açılmıştı. Yama değiştirilmeden plejitle sütürler ile takviye edildi. Postoperatif dönem sorunsuz geçti. Üç hastada ise sağ ventrikül fonksiyon bozukluğuna yol açmayan hafif pulmoner rejürjitasyon ve hafif triküspid kaçığı tespit edildi. Herhangi bir tedavi gerektirmedi.

Erken ve geç mortalitemiz olmadı. Ortalama CPB zamanı 73,5±5,1 dakika, ortalama kros klemp zamanı 59,7±2,4 dakika idi. Üç hastada 48 saatten uzun postoperatif ventilasyon gerekti. İki hastada inotropik destek gerektiren geçici sağ ventrikül yetmezliği oluştu. Hiçbir hastada diyaliz gerekmedi.

Preoperatif dönemde ortalama 2,4 olan New York Heart Association (NYHA) fonksiyonel kapasitesi postoperatif dönemde ortalama klas 1,3 idi ve fonksiyonel kapasitedeki düzelme istatistiksel olarak anlamlı idi (P<0.001).

Tartışma

Van Prag ve arkadaşlarına göre TOF sağ ventrikül infundibulumu veya konusunun hipoplazisi veya yetersiz gelişiminden kaynaklanan bir monolojidir ve sağ ventrikül çıkım yolu obstruksiyonlarının geniş bir spektrumunu kapsar (6).

Tedavi edilmeyen TOF'lu hastaların doğal seyrinde serrebrovasküler olaylar, senkop, konjestif kalp yetmezliği, bakteriyel endokardit, disritmi ve beyin

apsesi gelişebilir (7). Bu hastalarda ani ölüm için en önemli risk faktörü preoperatif NYHA sınıflandırmasıdır. Kronik siyanoz ve yetmezlikten kalbi korumak için erken onarım yapılmalıdır (8).

TOF'un erken onarımının birçok yararları vardır. Erken onarım sayesinde siyanozun vital organlara sekonder etkileri önlediği gibi, siyanozun psikomotor ve kavrama fonksiyonlarının gelişimine olumsuz etkilerini de önlenir. Sağ ventrikül çıkım yolu darlığının rahatlatılması sekonder sağ ventrikül hipertrofisi gelişmesini elimine eder ve ventrikülün hem sistolik hem diyastolik fonksiyonlarını rahatlatır (9). Ayrıca onarım sonrası pulmoner arter akımı artacağından pulmoner damar yatağının normal gelişmesi sağlanarak gaz değişiminin daha iyi olması sağlanır (10).

Neonatal dönemde palyatif girişim yerine tam onarım yapılması cerrahi gecikmenin neden olacağı kronik siyanoz ile sağ ventrikül hipertrofisi ve onların olumsuz etkilerini önler (11). Erken onarımın hipoksinin olumsuz etkilerini minimize ettiği, organ hasarını önlediği, ventriküler aritmileri azalttığı ve fonksiyonel kardiyak sonuçları optimize ettiği bildirilmiştir (12). Ancak çok küçük bebeklerde total sirkulatuar arrest gerekebilir. TOF'da şant girişiminin zararlı etkileri olup olmadığı tartışma konusudur. Bununla beraber uygun şant girişiminin TOF tedavisinde hala yeri vardır. Primer onarımın 6-12 ay arasında yapılması tercih edilmektedir (13).

Erken onarım girişimlerinin potansiyel yararları sol ventrikül fonksiyonunun ve efor kapasitesinin korunması, sağ ventrikülotomi kesisinin daha küçük olması veya sakınılması, postoperatif aritmi oluşumunun azalması, adale bandlarının rezeksiyondan ziyade divizyonu ile sağ ventrikül çıkımının rahatlatılabilmesi, erkenden düzeltildiği için kronik hipoksi ve uzun süreli siyanozun vücuda yapmaları olası olumsuz etkilerin önlenmesinden dolayı normal entelektüel gelişmenin sağlanmasıdır (1,8).

Transanüler yamanın uzun dönemde bir risk faktörü olduğu ileri sürülmüştür. Ancak, transanüler yamalı hastalarda daha yüksek mortalite olması pulmoner yetmezlikten daha fazla başka faktörlere de bağlı olabilir. Bunların başlıcaları yüksek hematokrit seviyesi, düşük vücut ağırlığı ve pulmoner vasküler problemlerdir (14).

Transanüler yama uygulanması sonrası pulmoner rejürjitasyona sekonder sağ ventrikül yetmezliği gelişebilir. Ancak, serimizde 3 olguda olduğu gibi pulmoner rejürjitasyon genellikle ciddi komplikasyonlara yol açmaz ve ikinci bir kardiyak operasyon gerekmeden yıllarca tolere edilebilir. Reoperasyon eğer rezidüel VSD, önemli triküspid veya pulmoner rejürjitasyon sonucu konjestif kalp yetmezliği ve aritmi gelişirse veya sağ ventrikül

çıkımı boyunca önemli bir gradiyent sürüyorsa yapılmalıdır (15).

Onarım sonrası oluşan ventriküler prematüre aritmiler hemodinamik bozulma ve ani ölümün bir ön belirtisi gibidir. Aritmi nedeniyle olan ani ölüm tam atriyoventriküler bloka (AV blok), ventriküler prematüre atımlara veya ventriküler taşikardiye sekonder olabilir. Semptomatik aritmi insidansının artması ve QRS uzaması sağ ventrikül dilatasyonu olasılığını artırır (16).

VSD'nin transatriyal kapatılmasının veya ventriküler insizyonun küçük açılmasının postoperatif sağ ventrikül dilatasyonu gelişmesini önleyerek ani ölüm ve aritmi riskini azalttığı bildirilmiştir (1). Ancak, sağ ventrikülotominin rutin kullanılması TOF'da sık görülen malalignment VSD'nin kapatılmasını kolaylaştırdığı ve infundibular kas bandlarının tam olarak değerlendirilmesini sağlayarak rezeksiyonunu kolaylaştırdığı bildirilmiştir. Ayrıca, ventrikülotomi ile daha iyi ekspozür sağlandığı için rezidüel VSD insidansı da daha az olmaktadır (12). Tüm bu nedenlerden dolayı serimizde sağ ventrikülotomi insizyonu kullanılmıştır. Ayrıca rutin sağ atriyotomi insizyonu da yapılarak ekokardiyografi veya katater çalışmasında gözden kaçan ek bir anomali olup olmadığı da değerlendirilmiştir. Nitekim iki hastada operasyon esnasında tespit edilen perisistan sol superior vena kava ve patent foramen ovale ekokardiyografi ve kateterizasyon ile tespit edilememiştir.

Erken TOF onarımının potansiyel yararları: 1. Sol ventrikül fonksiyonu ve efor kapasitesinin daha iyi korunması. 2. Sağ ventrikülotomiden sakınma veya sınırlı yapılması ve adale bandlarının rezeksiyonundan ziyade divizyonu nedeniyle geç aritmi insidansının azalması. 3. Uzun süreli siyanozu maruz kalınmayı önlediği için daha iyi entelektüel yeteklerin gelişmesidir (8).

Mortalite artışında uzun bypass ve kros klemp süresinden çok muhtemelen anatominin daha kompleks olması veya onarımın zor olmasının rolü vardır (12). Myokardiyal korumanın iyi yapılması ve emniyetli süreleri aşmaması halinde uzun bypass ve kros klemp sürelerinin mortalite veya morbidite artışında anlamlı rolü olmayacağını düşünüyoruz.

Pulmoner fonksiyonun kötüleşmesi myokardiyal oksijenizasyonu bozarak erken ölümlere ve kötü klinik tablolara yol açabilir. Azalan pulmoner fonksiyon uzun dönemde kardiyak fonksiyon ve efor toleransını bozar. Solunum yolu enfeksiyonları ile azalan pulmoner fonksiyon ilişkisinin ve bu fonksiyonun TOF onarımı sonrası sonuçlara etkisini araştırmak ilginç olacaktır (12). Bundan dolayı TOF'lu hastaların opere edilinceye kadar pulmoner enfeksiyondan korunması çok önemlidir. Serimizde daha önce sık pulmoner enfeksiyon geçiren hastaların

postoperatif dönemde ventilasyon destek sürelerinin uzadığı ve inotropik destek gerektirdiği dikkatimizi çekmiştir.

Özellikle onarım esnasında transanüler yama kullanılan hastalarda pulmoner rejürjitasyon bildirilmiş (17) ise de bazı serilerde fonksiyonel duruma uzun sürelerde bile olumsuz bir etkisi olmamıştır (12). TOF onarımı sonrası çocuklarda pulmoner rejürjitasyon iyi tolere edilir. Ancak, yetişkinlerde pulmoner rejürjitasyon daha az tolere edilir. Bu nedenle bazı merkezler primer onarıma giden yetişkin hastalarda pulmoner kapak replasmanı da uygulamaktadır. Çünkü pulmoner rejürjitasyon uzun yıllar iyi tolere edilebilir ise de sonunda progresif sağ ventrikül dilatasyonuna, disfonksiyonuna ve pulmoner kapak replasmanı gerektiren semptomlara neden olur. Ancak inatçı sağ ventrikül dilatasyonunun altında yatan etken myokarda oluşan değişiklikler olduğundan kapak replasmanı sonrası düzelmeyebilir (17). Ayrıca tartışmalı bir konuda uzun süre sonrası gelişmesi olan bir nedenle pulmoner kapak replasmanı yapmaktansa gerektiğinde replasmanın yapılmasının uygun olacağı kanısındayız.

Hemoraji ve nörolojik komplikasyonlar da yetişkin hastalarda çocuklara göre daha fazladır. Uzun süreli basınç yükü ile kronik hipoksiye bağlı myokardın mekanik ve elektriksel faaliyetlerinde anormallikler ventriküler aritmiler ve kalp yetmezliği için substrat rolü oynar. Opere olmayan hastalarda sağ ventrikül hipertrofisi, polisitemi, koagülasyon defektleri ve aşırı bronşiyal kollaterallerin gelişmesi için bir uyarıcı gibi rol oynarlar (18). Bunlarda erken operasyonun önemini gösterir.

Operasyon sonrası geç dönemde gelişen kötü sonuçlarda en önemli mekanizma pulmoner rejürjitasyondur. Pulmoner rejürjitasyon, progresif sağ ventrikül dilatasyonu ve triküspid kapak rejürjitasyonuna yola açar. Hem sağ ventrikül dilatasyonu hem triküspid rejürjitasyonu her iki ventrikülün fonksiyonunu olumsuz etkiler. Ventrikül fonksiyonunun bozulması, ani kardiyak ölüme predispozisyon oluşturan efor intoleransı ve aritmilere yol açar (19).

Aşırı volüm yükü ile uzun süre hipoksemiye maruz kalmak sol ventrikül myokardında da disfonksiyon gelişmesine predispozisyon oluşturur. Erken dönemde yapılacak bir tam onarım ventrikül fonksiyonunu korumada yardımcı olacaktır (7).

Erken onarımla tek seansta lezyon düzeltildiği için iki ayrı operasyonun riski yoktur. Ayrıca, pulmoner arterlerin ve akciğer parenkiminin normal gelişmesini sağlar, kronik hipoksemi ve sağ ventrikül hipertrofisinin yıkıcı etkilerini önler, pulmoner arter dalının stenozu ve şantların distorsiyonu gibi potansiyel ciddi sorunları elimine eder. Erken onarım

sayesinde sol ventrikül fonksiyonları daha iyi korunur ve ventriküler aritmilerin insidansı azalır (9).

Erken onarımda ventriküler aritmi ve ani ölüm insidansı daha azdır. İleri yaşlarda infundibular trabekülasyon ve hipertrofi arttığı için daha yaygın rezeksiyon gerekeceğinden myokardiyal fibrozis daha fazla gelişir. Onarım öncesi devam eden kronik hipoksik hasar myokarda ventriküler aritmilere eğilim oluşturur. Myokardiyal fibrozis ve kronik hipoksik hasar ventriküler ektopinin indüksiyonunda substrat olarak rol oynar (12).

Pulmoner arterler küçük bile olsa bir hayli distansiyon yetenekleri olduğundan operasyondan sonra yeterli akıma adapte olarak genişlerler. Bizim bir olgumuzda pulmoner arter çok küçük olmasına rağmen (MacGoon oranı 1,5'nin altında) cerrahiden olumlu sonuç aldık. Yeni doğan ve infantlarda pulmoner arterlerin büyüklüğüne bakılmaksızın erken onarım önerilmiştir. Çünkü normalleşen kan akımı, küçük olan pulmoner arterlerin gelişimini uyacaktır (20). Ancak, yeterli gelişmemiş pulmoner arter dalları olduğunda postoperatif dönemde takip zorlaşacak morbidite ve mortalite klasik yaklaşıma göre fazla olacaktır. Ayrıca, anulusun küçük olması, distal ana pulmoner arterlerin iyi gelişmemesi veya 3 aylıktan küçüklerin opere edilmesi mortalite oranlarının yüksek olmasına neden olacaktır (9).

Dünyanın en büyük TOF operasyonu serilerinden birisine sahip olan Dr. Aydın Aytaç'a (14) göre Mc Goon oranı 2 veya üzerinde olan tüm hastalar 6 aylıktan itibaren primer düzeltme ameliyatına alınabilir. Dört aylıktan küçük olup ta acil ameliyat gerekenlerde şant ameliyatı tercih edilmelidir. 4-6 ay arası olanlarda ise şant veya primer düzeltme operasyonunun hangisinin yapılacağına ise Hastanın kilosu ve Mc Goon oranına bakarak karar verilmelidir.

TOF'lu hastalarda infant döneminde uygulanan tam onarım ileride görülmesi olası elektro-fizyolojik ve hemodinamik sorunları azaltacak ve sürviyi arttıracaktır (1). Ayrıca, şant uygulanmasının annulusun genişlemesinden ziyade distal pulmoner arterlerin genişlemesine neden olacağından anulusu dar olgularda transannular yama kullanarak erken dönem onarımın tercih edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Eritrosit 2,3 difosfogliserat seviyesinin artışı ve bundan dolayı anaerobik mekanizma gelişmesi myokardiyal disfonksiyona neden olabilir. Altı yaşın altında olanlarda myokard hücre dejenerasyonu tespit edilmemekle beraber, yetişkinlerde dejenerasyon gözlenmektedir (21). Bu da erken onarımın önemini gösterir.

Geç dönemde gelişen kötü sonuçlarda en önemli mekanizma pulmoner rejürjitasyon olabilir. Uzun süren ciddi pulmoner rejürjitasyon progresif sağ ventrikül dilatasyonu ile triküspid rejürjitasyonuna

yol açar ve her iki ventrikülün fonksiyonu olumsuz etkilenir (13). Bundan dolayı erken dönemde primer onarımın tercih edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Safhalı bir onarım ise ancak kompleks süreçlerde veya anlamlı nonkardiyak komorbid durumlarda tercih edilmelidir (8).

Başlangıçta semptomatik olmayan orta derecede pulmoner stenozu ve düşük sağ-sol şantlı olan hastalarda, basınç yükü nedeniyle yıllar sonra sağ ventrikül hipertrofisi gelişir. Bunun sonucu hastalar hayatın ikinci dekatında semptomatik hale gelirler. Hatta TOF'lu hastaların yaklaşık %2'si hiç cerrahi düzeltme yapılmadan 40 yaşına kadar yaşayabilir (18).

Sonuç olarak, serimizde olduğu gibi TOF tanısı konunca yaşına bakılmadan kontrendikasyon olmadıkça tüm hastalar opere edilmelidir. Transannüler yama kullanılması bir miktar pulmoner yetmezlik yaptığı için riskli kabul edilmesine rağmen sağ ventrikül/aorta yüksek basınç oranını düşürdüğü için önemli bir tercih nedeni olmuştur (14). Anulusu dar olan hastalarda transanüler yama kullanılması kısa ve orta dönemde iyi tolere edilir ve ameliyat sonrası hastaların fonksiyonel kapasitelerinde belirgin düzelme sağlar.

Teşekkür

İstatistiksel analizleri yapan Doç. Dr. Ensar Başpınar'a içten teşekkürlerimizi sunarız.

Tetralogy Of Fallot İnfluence Of Transannular Patch On Early And Mid-Term Outcome

Abstract:

Aim: Complete repair of Tetralogy of Fallot (TOF) with small pulmoner valve annulus needs transannular patch. The resultant pulmonary regurgitation may lead to ventricular dysfunction. The aim of our study is to review our experience with complete repair of TOF requiring transannular patching.

Methods: Between May 2000 and March 2005, 20 patients with TOF underwent complete repair vsing transannular patch at the Yuzuncu Yıl University and Van Yüksek İhtisas Hospitals. There were 11 female and 9 male patients aging between 3-24 years.

Results: All patients were diagnosed preoperatively by echocardiography and cardiac catheterization. After complete repair using transannular patch graft, there was a significant improvement in the functional class. There were no deaths.

Conclusion: We recommend that, when there is no contraindication; all patients with TOF should have total correction regardless of the age. Transannular patching can yield excellent results in short and mid-term.

Key words: Tetralogy of Fallot, Transannular Patching

Kaynaklar

1. Erdoğan HB, Bozbuğa N, Kayalar N, et al. Long-term outcome after total correction of Tetralogy of Fallot in adolescent and adult age. J Card Surg;20:119-123,2005.
2. Murphy JG, Gresh BJ, Mair DD, et al. Long-term outcome in patients undergoing surgical repair of Tetralogy of Fallot. N Engl J Med;329:593-599,1993.
3. Nollert GDA, Dabritz SH, Schmoekkel M, et al. Risk factors for sudden death after repair of tetralogy of Fallot. Ann Thorac Surg;76:1901-1905, 2003.
4. Sung Si C, Kim S, Woo JS, et al. Pulmonic valve annular enlargement with valve repair in tetralogy of Fallot. Ann Thorac Surg;75:303-305, 2003.
5. Ellison RG, Brown WJ, Yeh TJ, et al. Surgical significance of acute and chronic pulmonary valvular insufficiency. J Thorac Cardiovasc Surg;60:549-558, 1970.
6. Van Praag R, Van Praag S, Nebesar RA, et al. Tetralogy of Fallot: underdevelopment of the pulmonary infundibulum and its sequelae. Am J Cardiol;26 (25),1970.
7. Park In-S, Leachman RD and Cooley D. Total correction of tetralogy of Fallot in adults: Surgical results and long-term follow-up. Texas Heart Institute Journal.;14:160-169, 1987.
8. Knott-Craig CJ, Elkins RC, Lane MM, et al. A 26-year experience with surgical management of tetralogy of Fallot : Risk analysis for mortality or late reintervention. Ann Thorac Surg;66:506-511, 1998.
9. Caspi J, Zalstein E, Zucker N, et al. Surgical management of tetralogy of Fallot in the first year of life. Ann Thorac Surg;68:1344-1349, 1999.
10. Haworth SG, McKenzie SA, Fitzpatrick M, et al. Alveolar development after ligation of left pulmonary artery in newborn pig : clinical relevance to unilateral pulmonary artery. Thorax;36:938-943, 1981.
11. Jonsson H, Ivert T, Brodin L-A, et al. Late sudden deaths after repair of tetralogy of Fallot. Scand J Thorac Cardiovasc Surg;29:131-139, 1995.
12. Çobanoğlu A and Schultz JM. Total correction of tetralogy of Fallot in the first year of life: late results. Ann Thorac Surg;74:133-138, 2002.
13. Fraser CD, McKenzie ED and Cooley D. Tetralogy of Fallot : surgical management individualized to the patient. Ann Thorac Surg;71:1556-1563, 2001.
14. Aytaç A.Fallot tetralojisi tam düzeltme ameliyatında 39 yıllık sonuçlar. T Klin Kardiyoloji.;16:327-331, 2003.
15. John S, Krijwal NK, Ravikumar E, et al. The clinical profile and surgical treatment of Fallot in the adult: Results of repair in 200 patients. Ann Thorac Surg;41:502-506, 1986.
16. Gatzoulis MA, Till JA, Somerville J, et al. Mechano-electrical interaction in tetralogy of Fallot QRS prolongation relates to right ventricular size and predict malignant ventricular arrhythmias and sudden deaths. Circulation;92:231-237, 1995.

17. Dişçigil B, Dearani JA, Puga FJ, et al. Late pulmonary valve replacement after repair of tetralogy of Fallot. *J Thorac Cardiovasc Surg*;121:344-351, 2001.
18. Atik FA, Atik E, Cunha CR, et al. Long-term results of correction of tetralogy of Fallot in adulthood. *Eur J Cardio-thorac Surg*;25:250-255,2004.
19. Giannopoulos NM, Chatzis AC, Bobos DP, et al. Tetralogy of Fallot : influence of right ventricular outflow tract reconstruction on late outcome. *International J Cardiol.*;97:87-90, 2004.
20. Groh MA, Meliones JN, Bowel EL, et al. Repair of tetralogy of Fallot in infancy: effect of pulmonary artery size on outcome. *Circulation* 1991;84(Suppl III):206-212.
21. Jones M, Ferrans VJ. Myocardial degeneration in congenital heart disease comparison of morphologic findings in young and old patients with congenital heart disease associated with muscular obstruction to right ventricular outflow *Amj Cardiol .*;39:1051-1063, 1997.

Klinik Örneklerden İzole Edilen Kandida Türleri ve Antifungal Duyarlılıkları

Esra Koçoğlu*, Ayşen Bayram**, İclal Balcı**

Özet:

Amaç: Antifungallerin yaygın kullanımı sonucu antifungallere dirençli Kandida türleri ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, klinik örneklerden izole edilen kandida türlerinin araştırılması ve antifungal duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Metod: Ocak 2004- Aralık 2004 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen klinik örneklerden izole edilen kandida türleri ve antifungal duyarlılıkları araştırıldı.

Bulgular: Kandida izole edilen toplam 102 örneğin 26'sı (%25.6) kan, 33'ü (%32.4) idrar, 4'ü (%3.9) yara sürüntüsü, 9'u (%8.8) balgam, 2'si (%1.9) dışkı, 6'sı (%5.9) açlık mide sıvısı, 18'i (%17.6) vajen salgısı, 4'ü (%3.9) dren sıvısı idi. En sık *Candida albicans* (%56.8), ikinci sıklıkla (% 7.7) *C. tropicalis*, üçüncü sıklıkla da (%6.8) *C. sake* izole edildi. Kanda ikinci sıklıkla (%19) *C. parapsilosis* izole edildi. Antifungal duyarlılık testi sonucunda, *C. albicans*'ın flusitozine duyarlılık oranı %100 olarak bulundu. Bütün türler ele alındığında kandida türlerinin en duyarlı olduğu antifungal Amfoterisin B idi (%97,6). Bütün türlerin en fazla direnç gösterdiği (%8.4) antifungal mikonazol idi. Vajen sıvısı örneklerinde izole edilen *C. albicans* türlerinin en fazla nistatine duyarlı oldukları (%60) saptandı.

Sonuç: Çalışmamız sonucunda, candida infeksiyonlarında non-albicans türlerin artış gösterdiği ve bu türlerin antifungal ilaçlara direncinin yüksek olduğu, bu nedenle kandida infeksiyonlarında etkenin tür düzeyinde saptanıp antifungal duyarlılığının araştırılmasının tedavinin etkinliği ve direnç gelişiminin önlenmesi açısından yararlı olacağı kanısına varıldı.

Anahtar kelimeler: Kandida türleri, kandida infeksiyonu, antifungal duyarlılık

Kandida türleri doğada yaygın olarak bulunan fırsatçı patojenler olup insanlarda yüzeysel ve derin mikozlara neden olabilmektedirler. Kanser kemoterapisi, radyoterapi, geniş spektrumlu antibiyotiklerin yaygın kullanımı, steroid ilaçların kullanımı ve kateterizasyon uygulamaları gibi tedavi yöntemleri, normal mikrobiyal floranın yapısını değiştirerek nonpatojen olarak nitelendirilen bazı mayaların, fırsatçı patojen olarak infeksiyon etkeni olmasına yol açarlar (1,2). Antifungallerin profilaksi ve tedavi amacıyla uzun süreli yaygın kullanımı sonucu antifungallere dirençli türler ortaya çıkmaktadır (3,4). Son yıllarda amfoterisin B'ye karşı direnç gelişmesi sonucu triazol grubu antifungallerin profilaksi ve tedavide kullanımları gittikçe artmıştır. Bu yüzden göreceli olarak daha az patojen olan dirençli non albicans türleri sistemik

patojen olarak görülmeye başlanmıştır (1,5). Bu çalışmada, klinik örneklerden izole edilen kandida türlerinin araştırılması ve antifungal duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Etik komite onayını takiben, Ocak 2004- Aralık 2004 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen klinik örneklerden (kan, idrar, yara sürüntüsü, balgam, dışkı, açlık mide sıvısı, vajen salgısı, dren sıvısı) izole edilen kandida türleri değerlendirildi. İdrar kültürlerinde üreme miktarı $\geq 10^5$ cfu/ml olduğunda, diğer klinik örneklerde ise saf ya da baskın bir üreme olduğunda patojen olarak kabul edildi (6). Kandida suşları örneğin cinsine göre koyun kanlı agar veya Sabouraud-dextroz agar besiyerlerinden 37 °C'de 18-24 saat inkübasyon sonucunda saflaştırıldı. Mikrobiyolojik tanımlamada germ tüp testi pozitif olan suşlar *Candida albicans* olarak kabul edildi. Diğer türlerin fermantasyon ve asimilasyon özelliklerinin belirlenerek tanıya gidilmesi amacıyla API ID 32C (bioMerieux, Durham, NC, USA) kiti kullanıldı. İzole edilen kandida suşları üretici firmanın önerileri doğrultusunda ATB Fungus (bioMerieux, Durham, NC, USA) kiti ile çalışılarak antifungal duyarlılıkları araştırıldı.

*Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bolu

**Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep

Yazışma Adresi: Dr. M.Esra Koçoğlu

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

İzzet Baysal Tıp Fakültesi

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

41280 Gölköy

BOLU

Tablo 1: İzole edilen Kandidaların türlere göre dağılımı

Etken	Kan	İdrar	Yara	Balgam	Gaita	Mide Sıvısı	Vajina	Dren	Toplam		
									n	%	
<i>C. albicans</i> ,	8	17	4	7	2	6	11	2	57	56.8	
<i>C. glabrata</i> ,	-	2	-	-	-	-	4	-	6	5.9	
<i>C. parapsilosis</i>	5	1	-	-	-	-	-	-	6	5.9	
<i>C. tropicalis</i>	3	5	-	-	-	-	-	-	8	7.7	
<i>C. kefyr</i>	-	3	-	1	-	-	1	-	5	4.8	
<i>C. sake</i>	4	1	-	-	-	-	2	-	7	6.8	
<i>C. holmii</i>	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1.9	
<i>C.pelliküloza</i>	1	-	-	-	-	-	-	-	1	0.9	
<i>C.famata</i>	-	1	-	-	-	-	-	-	1	0.9	
<i>C. krusei</i>	-	1	-	-	-	-	-	-	1	0.9	
<i>C.lusitaniae</i>	4	-	-	-	-	-	-	-	4	3.9	
<i>C.sphaerica</i>	-	-	-	1	-	-	-	-	1	0.9	
<i>C.dattilata</i>	1	-	-	-	-	-	-	-	1	0.9	
<i>Zigosaccar. sp.</i>	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0.9	
<i>T. asahii</i>	-	1	-	-	-	-	-	-	1	0.9	
n	26	33	4	9	2	6	18	4	102	100	
Toplam	%	25.6	32.4	3.9	8.8	1.9	5.9	17.6	3.9	100	/

Bulgular

İzole edilen kandida türlerinin dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir. Toplam 102 örneğin 26’sı (%25.6) kan, 33’ü (%32.4) idrar, 4’ü (%3.9) yara sürüntüsü, 9’u (%8.8) balgam, 2’si (%1.9) dışkı, 6’sı (%5.9) ağılık mide sıvısı, 18’i (%17.6) vajen salgısı, 4’ü (%3.9) dren örneklerinden oluşmaktaydı. *Candida albicans* bütün örneklerden en sık izole edilen (%56.8) kandida türü olarak bulundu. Örneklerin toplamında ikinci sıklıkla (% 7.7) *C. tropicalis*, üçüncü sıklıkla da (%6.8) *C. sake* izole edildi (Tablo 1). Kan örneklerinin %30.7’si, idrar örneklerinin %51.5’i, yara örneklerinin tamamı (%100), balgam örneklerinin %77.8’i, gaita örneklerinin tamamı (%100), ağılık mide sıvısı örneklerinin tamamı (%100), vajen örneklerinin %61’i, dren örneklerinin %50’sinde *C. albicans* izole edildi. Kanda ikinci sıklıkla (%19) *C. parapsilosis* izole edildi. İdrarda ikinci sıklıkta *C. tropicalis* (%15) izole edilirken, vajende ikinci sıklıkta *C. glabrata* (%22.2) izole edildi.

Uyguladığımız antifungal duyarlılık testi sonucunda, *C. albicans*’ın flusitozine duyarlılık oranı %100 olarak bulundu. Bütün türler ele alındığında kandida türlerinin en duyarlı olduğu antifungal Amfoterisin B idi (%97,6). Bütün türlerin en fazla direnç gösterdiği (%8.4) antifungal mikonazol idi. Vajen örneklerinin antifungal duyarlılıklarının araştırılması sonucunda da kandida türlerinin en fazla direnç gösterdikleri antifungal mikonazol

(%16.6) idi. Vajen sıvısı örneklerinden izole edilen *Candida albicans* türlerinin en fazla nistatine duyarlı oldukları (%60) saptandı (Tablo 4 ve 5).

Tartışma

Mantar infeksiyonları etkenleri arasında *Candida albicans* türleri ilk sırayı almalarına rağmen non-albicans türlerin sıklığı son zamanlarda artış göstermektedir. Bu nedenle klinik örneklerden türlerin tanımlanması ve duyarlılık profillerinin çıkarılması önem taşımaktadır (7). St-Garman ve ark. (8) yirmi yıllık süre içerisinde *C. albicans* türlerinde %10 azalmaya karşın, *C. glabrata* suşlarında %9, *C. tropicalis* türlerinde %7, *C. parapsilosis* türünde de %4 artış saptadıklarını bildirmişlerdir. Wang ve ark (9) *C. tropicalis*’in görülme sıklığının 1981-1993 yılları arasında %14 iken, 1996-2002 yılları arasında bu oranın %22-23’lere yükseldiğini bildirmişlerdir. Majaros ve ark. (10) da çalışmalarında 3 yıllık süre içerisinde *C. glabrata* ve *C. krusei* türlerinin neden olduğu infeksiyonlarda artış saptadıklarını bildirmişlerdir. Liebowitz ve ark (11) çalışmalarında izole ettikleri kandida suşlarının %68.6’sını *C. albicans*’ın oluşturduğunu ve bunu *C. glabrata* (%9.9) ile *C. tropicalis*’in (%4.7) izlediğini bildirmişlerdir. Al ve ark (12) değişik örneklerden kandida türlerini izole ettikleri çalışmalarında en sık izole edilen türün *C. albicans* (%47.4) olduğunu, ikinci ve üçüncü sıklıkla, sırasıyla, *C. tropicalis* (%21.8) ve *C. glabrata* (%15.2) izole edildiğini bildirmişlerdir. Ağel ve ark

Tablo II: Klinik örneklerden izole edilen *Kandida* suşlarının antifungal duyarlılıkları

Etken	n	Flusitozin			Amfoterisin B			Nistatin			Mikonazol			Ekonazol			Ketokonazol		
		Du	O	Di	Du	O	Di	Du	O	Di	Du	O	Di	Du	O	Di	Du	O	Di
<i>C. albicans</i>	46	46	-	-	44	2	-	41	3	2	39	4	3	38	8	-	38	8	-
<i>C. glabrata</i> ,	3	3	-	-	3	-	-	2	1	-	2	-	1	2	1	-	2	1	-
<i>C. parapsilosis</i>	6	5	-	1	6	-	-	6	-	-	4	-	2	5	1	-	5	1	-
<i>C. tropicalis</i>	8	5	3	-	8	-	-	8	-	-	8	-	-	6	2	-	6	2	-
<i>C. kefyr</i>	4	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-	-
<i>C. sake</i>	5	5	-	-	5	-	-	5	-	-	4	1	-	3	2	-	3	2	-
<i>C. holmii</i>	2	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-
<i>C. pelliculosa</i>	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
<i>C. famata</i>	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
<i>C. krusei</i>	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
<i>C. lusitanae</i>	4	3	1	-	4	-	-	2	2	-	2	1	1	2	2	-	3	1	-
<i>C. sphaerica</i>	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
<i>C. dattilata</i>	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
<i>T. asahii</i>	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
Toplam	84	74	9	1	82	2	-	71	11	2	71	6	7	63	21	-	69	15	-

Du: Duyarlı, O: orta derecede duyarlı, Di: Dirençli

Tablo III: Klinik örneklerden izole edilen *Kandida* suşlarının antifungal duyarlılıklarının yüzdeleri

İlaç	Duyarlı		Orta derecede duyarlı		Dirençli	
	n	%	n	%	n	%
Flusitozin	74	88.1	9	10.8	1	1.1
Amfoterisin B	82	97.6	2	2.4	-	-
Nistatin	71	84.5	11	13.1	2	2.4
Mikonazol	71	84.5	6	7.1	7	8.4
Ekonazol	63	75	21	25	-	-
Ketokonazol	69	82.1	15	17.9	-	-

(13) da olguların %72'sinden *C. albicans*, %9,2'sinden *C. tropicalis*, %7,8'inden de *C. glabrata* izole ettiklerini bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda da en sık izole edilen kandida türü *C. albicans*, ikinci ve üçüncü sıklıkla izole edilen kandida türleri de sırasıyla *C. tropicalis* ve *C. sake* idi. Kandida infeksiyonları çoğunlukla yüzeysel infeksiyonlar

olmasına rağmen, özellikle immünitesi baskılanmış olan olgularda sistemik infeksiyonlar ve kandidemi görülebilmektedir. Son yıllarda candida infeksiyonları içerisinde kandidemi olgularında artış gözlenmektedir. Edwards ve ark (14) kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar arasında candida türlerinin beşinci sırada yer aldığını

Tablo IV: Vajenden izole edilen *Kandida* türlerinin antifungal duyarlılıkları

Etken	n	Nistatin			Mikonazol			Ekonazol			Ketokonazol		
		Du	O	Di	Du	O	Di	Du	O	Di	Du	O	Di
<i>C. albicans</i>	8	5	3	-	2	4	2	1	7	-	2	6	-
<i>C. glabrata</i>	4	3	1	-	3	-	1	3	1	-	3	1	-
<i>C. kefyr</i>	3	3	-	-	2	1	-	-	3	-	-	3	-
<i>C. sake</i>	2	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-
<i>Zigosaccar Sp</i>	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
Toplam	18	14	4	-	10	5	3	7	11	-	8	10	-

Du: Duyarlı, O: orta derecede duyarlı, Di: Dirençli

Tablo V: Vajenden izole edilen *Kandida* türlerinin antifungal duyarlılıklarının oranları

İlaç	Duyarlı		Orta derecede duyarlı		Dirençli	
	n	%	n	%	n	%
Nistatin	14	77.8	4	22.2	-	-
Mikonazol	10	55.6	5	27.8	3	16.6
Ekonazol	7	38.9	11	61.1	-	-
Ketokonazol	8	44.4	10	55.6	-	-

bildirmişlerdir. Pfaller ve ark (15) bütün nozokomiyal kandida infeksiyonları arasında kan infeksiyonlarının %58'lik oranla ilk sırada yer aldığını bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda izole edilen candida türlerinin %32.4'ü idrardan, %26'sı kandan izole edildi. Bu fark bizim örneklerimizin hem ayaktan gelen hastalardan hem de hastanede yatan hastalardan alınmış olmasından kaynaklanabilir.

Toplum kökenli kandida infeksiyonlarının ciddi mortalitesi olmamasına karşın, hastanede yatan hastalarda ve immünitesi baskılanmış olgularda görülen kandidenin mortalitesi oldukça yüksektir. St-Germain ve ark (8) kandidemi olgularında 30 günlük mortalite oranını %38 olarak bildirmişlerdir. Peman ve ark (16) da kandidemi olgularının %40.6'sını kaybettiklerini, kandidemi ve mortalite için en önemli risk faktörünün kateterizasyon olduğunu bildirmişlerdir. Bütün izolatlarda içerisinde en fazla izole edilen candida türü *C. albicans* olmasına rağmen, kandidemi olgularında başka kandida türlerinin en sık izole edildiği çalışmalar bulunmaktadır. Peman ve ark (16) kandidemi olgularında en sık (%36.2) *C. albicans*, ikinci sıklıkta da (%21.9) *C. parapsilosis* izole ettiklerini bildirmişlerdir. Colombo ve ark (17) da en sık (%41.5) *C. albicans*, ikinci sıklıkta (%24) *C. tropicalis*, üçüncü sıklıkta da *C. parapsilosis* izole ettiklerini bildirmişlerdir. Foonglad ve ark. (18) ise kandidemi olgularının %45'inde ve en sık olarak *C. tropicalis* izole ettiklerini bildirmişlerdir. Benzer şekilde Chakrabarti ve ark (19) kandidemi olgularının %36.1'inde ve en sık olarak *C. tropicalis* izole ettiklerini bildirmişlerdir. Mujica ve ark (20) ile

Duran ve ark (21) çalışmalarında kandidemi olgularında en sık *C. parapsilosis* izole ettiklerini ve oranların sırasıyla %34.9 ve %41.5 olduğunu bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda diğer örneklerde olduğu gibi kan örneğinden de en sık izole edilen candida türü *C. albicans* idi. İkinci sıklıkta *C. parapsilosis* izole edildi. Çalışmamızda elde ettiğimiz veriler ve diğer çalışmaların verileri, *C. albicans* ile beraber *C. tropicalis* ve *C. parapsilosis* türlerinin ciddi tehlike oluşturduğunu düşündürmektedir.

Yoğun ve uzun süreli antifungal kullanımı candida suşlarının duyarlılığının azalmasına ve direnç gelişimine neden olmaktadır. Araj ve ark (22) antifungallere direnç durumunu araştırdıkları çalışmalarında %4-17 oranında direnç saptadıklarını bildirmişlerdir. Mujica ve ark (20) *C. albicans* türlerinin flukonazola duyarlı olduklarını, ancak *C. glabrata* (%21.41) ve *C. krusei* (%69.23) suşlarının yüksek oranda dirençli olduklarını bildirmişlerdir. Benzer şekilde Duran ve ark (21) da *C. glabrata* ve *C. krusei* suşlarına karşı direncin yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Ng ve ark. (23) da antifungal ilaçlara dirençli suşların non-albicans suşlar olduğunu bildirmişlerdir. Yang ve ark (24) direnç oranının merkezdeki hastanelerde periferdeki hastanelerden daha yüksek olduğunu, bunun da merkezdeki hastanelerde daha fazla antifungal kullanımı ile ilgili olabileceğini bildirmişlerdir. Çalışmamızda flusitozin ve Amfoterisin B'ye karşı düşük oranda direnç olduğu gözlemlendi. En fazla direnç görülen antifungal mikonazol idi. Bulgularımız diğer yazarların bulguları ile uyum göstermektedir.

Sonuç olarak, kandida infeksiyonlarında non-albicans türlerin artış gösterdiği ve bu türlerin antifungal ilaçlara direncinin yüksek olduğu, bu nedenle kandida infeksiyonlarında etkenin tür düzeyinde saptanıp antifungal duyarlılığının araştırılmasının tedavinin etkinliği ve direnç gelişiminin önlenmesi açısından yararlı olacağı kanısındayız.

Species Distribution and Antifungal Susceptibility of Candida Isolated From Clinical Samples

Abstract:

Aim: *Candida species that are resistant to antifungal drugs grow up due to the widespread use of antifungal agents. In this study, it was aimed to determine the types of candida species isolated from various clinical samples, and to investigate the antifungal susceptibility of these isolates.*

Methods: *Distribution of candida species, isolated from clinical samples that have been received between January 2004 and December 2004 in the Laboratory of the Microbiology Department of Gaziantep University Medical School were investigated together with antifungal susceptibility of these isolates.*

Results: *Candida species were isolated from 102 clinical samples that included 26 (25.6%) blood, 33 (32.4%) urine, 4 (3.9%) wound swab, 9 (8.8%) sputum, 2 (1.9%) feces, 6 (5.9%) stomach fluid, 18 (17.6%) vaginal secretion, and 4 (3.9%) drain fluid. Candida albicans was the most commonly isolated species (56.8%), followed by C. tropicalis (7.7%) and C. sake (6.8%). C. parapsilosis was the second most common isolate (19%) in blood. C. albicans was found to be 100% sensitive to fluconazole. Amphotericin B was the antifungal agent that all species were most sensitive (97.6%). Isolates had the highest resistance rate to miconazole (8.4%) than those of others. C. albicans isolated from vaginal samples were most sensitive to nystatine (60%).*

Conclusion: *We found an increased rate of non-albicans isolates in candida infections, and a relatively higher resistance in these species. We conclude that the isolation of candida species in candida infections may be helpful for the efficacy of the antifungal treatment and for prevention of the development of antifungal resistance.*

Key words: *Candida spp, candidal infection, antifungal susceptibility*

Kaynaklar

- Ener B. Fungal hastane infeksiyonları, epidemiyoloji ve kontrol. Hast. İnf. Derg. 2: 150-155, 1998.
- Kiraz N, Erturan Z, Uzun M, Durmaz G, Us T, Akgün Y, Ağı Ö. Üç yüz *Candida albicans* suşunun amfoterisin B, flusitozin, flukonazol ve mikonazole duyarlılıklarının araştırılması. Klimik Dergisi. 11: 116-118, 1988.
- Yücesoy M: Hastane infeksiyonları ve funguslar, In: Hastane infeksiyonları. Edited by Yüce A. İzmir, Güven Kitabevi, 2003, pp: 135-140.
- Pfaller MA. Nosocomial candidiasis: emerging species, reservoirs, and modes of transmission. Clin Infect Dis. 22: 89-94, 1996.
- Tümbay E: Candida türleri, In: Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Edited by Ustaçelebi Ş. Ankara, Güneş Kitabevi, 1999, pp: 1081-1086.
- Forbes BA, Sahm DF, Weissfeld AS: Bailey and Scott's Diagnostic Microbiology. 11th ed., Missouri, Mosby, 2002.
- Hajjeh RA, Sofair AN, Harrison LH, Lyon GM, Arthington-Skaggs BA, Mirza SA, Phelan M, Morgan J, Lee-Yang W, Ciblak MA, Benjamin LE, Sanza LT, Huie S, Yeo SF, Brandt ME, Warnock DW. Incidence of bloodstream infections due to Candida species and in vitro susceptibilities of isolates collected from 1998 to 2000 in a population-based active surveillance program. J Clin Microbiol. 42: 1519-27, 2004.
- St-Germain G, Laverdiere M, Pelletier R, Bourgault AM, Libman M, Lemieux C, Noel G. Prevalence and antifungal susceptibility of 442 Candida isolates from blood and other normally sterile sites: results of a 2-year (1996 to 1998) multicenter surveillance study in Quebec, Canada. J Clin Microbiol. 39: 949-53, 2001.
- Wang JL, Chang SC, Hsueh PR, Chen YC. Species distribution and fluconazole susceptibility of Candida clinical isolates in a Medical Center in 2002. J Microbiol Immunol Infect. 37: 236-41, 2004.
- Majoros L, Kardos G, Pócsi I, Szabo B. Distribution and susceptibility of Candida species isolated in the Medical University of Debrecen. Acta Microbiol Immunol Hung. 49: 351-61, 2002.
- Liebowitz LD, Ashbee HR, Evans EG, Chong Y, Mallatova N, Zaidi M, Gibbs D; Global Antifungal Surveillance Group. A two year global evaluation of the susceptibility of Candida species to fluconazole by disk diffusion. Diagn Microbiol Infect Dis. 40: 27-33, 2001.
- Al FD, Aktaş AE, Tuncel E, Ayyıldız A, Uslu H, Aktaş O. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Klinik Örneklerden İzole Edilen Maya Türleri. İnfeksiyon Dergisi. 16: 205-210, 2002.
- Ağel HE, Durmaz B, Refik M, Direkel Ş. Turgut Özal Tıp Merkezi'nde çeşitli klinik örneklerden izole edilen *Candida* ların türlere göre dağılımı. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi. 6: 146-149, 1999.
- Edwards JE Jr. Invasive candida infections--evolution of a fungal pathogen. N Engl J Med. 324: 1060-1062, 1991.
- Pfaller MA, Messer SA, Houston A, Rangel-Frausto MS, Wiblin T, Blumberg HM, Edwards JE, Jarvis W, Martin MA, Neu HC, Saiman L, Patterson JE, Dibb JC, Roldan CM, Rinaldi MG, Wenzel RP. National epidemiology of mycoses survey: a multicenter study of strain variation and antifungal susceptibility among isolates of Candida species. Diagn Microbiol Infect Dis. 31: 289-96, 1998.
- Peman J, Canton E, Gobernado M; Spanish ECMM Working Group on Candidemia. Epidemiology and antifungal susceptibility of Candida species isolated

- from blood: results of a 2-year multicentre study in Spain. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis.* 24: 23-30, 2005.
17. Colombo AL, Nakagawa Z, Valdetaro F, Branchini ML, Kussano EJ, Nucci M. Susceptibility profile of 200 bloodstream isolates of *Candida* spp. collected from Brazilian tertiary care hospitals. *Med Mycol.* 41: 235-9, 2003.
 18. Foongladda S, Sakulmaiwatana P, Petlum P, Vanprapar N. *Candida* species, genotypes and antifungal susceptibility of *Candida* isolates from blood samples of patients at the largest tertiary care hospital in Thailand during 1999-2002. *J Med Assoc Thai.* 87: 92-9, 2004.
 19. Chakrabarti A, Mohan B, Shrivastava SK, Marak RS, Ghosh A, Ray P. Change in distribution & antifungal susceptibility of *Candida* species isolated from candidemia cases in a tertiary care centre during 1996-2000. *Indian J Med Res.* 116: 5-12, 2002.
 20. Mujica MT, Finquelievich JL, Jewtuchowicz V, Iovannitti CA. Prevalence of *Candida albicans* and *Candida non-albicans* in clinical samples during 1999-2001. *Rev Argent Microbiol.* 36: 107-12, 2004.
 21. Duran MT, Velasco D, Canle D, Moure R, Villanueva R. Antifungal susceptibility of *Candida* spp. isolates from blood cultures in a five-year period (1997-2001). *Enferm Infecc Microbiol Clin.* 21: 488-92, 2003.
 22. Araj GF, Daher NK, Tabbarah ZA. Antifungal susceptibility of *Candida* isolates at the American University of Beirut Medical Center. *Int J Antimicrob Agents.* 10: 291-6, 1998.
 23. Ng KP, Saw TL, Na SL, Soo-Hoo TS. Systemic *Candida* infection in University hospital 1997-1999: the distribution of *Candida* biotypes and antifungal susceptibility patterns. *Mycopathologia.* 149: 141-6, 2001.
 24. Yang YL, Cheng HH, Ho YA, Hsiao CF, Lo HJ. Fluconazole resistance rate of *Candida* species from different regions and hospital types in Taiwan. *J Microbiol Immunol Infect.* 36: 187-91, 2003.

Fusidik Asitin Enterokoklar ve *Streptococcus Pyogenes* Suşlarına Etkinliğinin Araştırılması

Esra Koçoğlu, Oğuz Karabay, Nevin Koç İnce, İdris Şahin

Özet:

Amaç: Bu çalışmada enterokok ve A grubu beta hemolitik streptokok (*Streptococcus pyogenes*) izolatlarının fusidik asit ve bazı antibakteriyel ajanlara karşı duyarlılıklarının Kirby Bauer disk diffüzyon yöntemiyle değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Metod: Çalışmada, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce ve İzzet Baysal Tıp Fakültelerinin mikrobiyoloji laboratuvarlarında, 2003-2005 yılları arasında çeşitli klinik örneklerden klasik yöntemlerle izole edilen 85 *Enterococcus faecalis*, 7 *Enterococcus faecium* ve 25 *Streptococcus pyogenes* izolatının fusidik asit ve antibiyotik duyarlılıkları Kirby Bauer disk diffüzyon yöntemi kullanılarak araştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan enterokok suşlarından altısı (% 7) fusidik asite duyarlı, 38'i (%41) orta derecede duyarlı, 48'i (%52) dirençli bulundu. *Streptococcus pyogenes* suşlarının altısının (%64) fusidik asite duyarlı olduğu, yedisinin (%28) orta derecede duyarlı ve ikisinin (%8) de fusidik asite dirençli olduğu saptandı.

Sonuç: Enterokok suşlarının fusidik asit direncinin yüksek olduğu, bu nedenle fusidik asitin enterokok infeksiyonlarında alternatif bir tedavi seçeneği olamayacağı, *Streptococcus pyogenes* infeksiyonlarında fusidik asitin etkinliğinin daha geniş seriler ile araştırılmasının uygun olacağı kanısındayız.

Anahtar kelimeler: Fusidik asit, Enterokok, streptococcus pyogenes, antibiyotik duyarlılığı

Enterokoklar sindirim sisteminin normal flora bakterileridir ve dış ortam koşullarına dirençli olmaları nedeniyle hasta odaları, cihazlar ve hastaya bakım veren kişilerin ellerinde bulunabilirler. Bu bakterileri önemli kılan, antimikrobik maddelere dirençli olmaları ve bu direncin başka mikroorganizmalara aktarılma olasılığıdır. Günümüzde enterokoklar, hastane infeksiyonlarına giderek artan sıklıkta neden olmaktadır. Bu durumun en önemli nedeni, enterokoklara etkisiz olan antibiyotiklerin (3.kuşak sefalosporin vb) hastanelerde sık kullanılıyor olmasıdır. Enterokokların 10'dan fazla türü bulunduğu halde klinik örneklerden en sık izole edilen iki tür *Enterococcus faecalis* ve *Enterococcus faecium*' dur (1).

Enterokoklar başta bazı beta laktamlar ve aminoglikozitler(düşük düzeyde) olmak üzere birçok antibiyotiğe intrensek dirençlidir. Bazı antibiyotiklere de çok çabuk direnç geliştirirler. Enterokoklarda düşük düzeyde aminoglikozit direnci bulunmasına

rağmen, aminoglikozidler ciddi infeksiyonlarda penisilin veya vankomisinle birlikte kullanılmaktadırlar. Hayatı tehdit eden enterokok infeksiyonlarında tek başına aminoglikozit ya da tek başına penisilin kullanılması durumunda tedaviden sonuç alınması mümkün değildir (2). Üstelik son yıllarda enterokoklarda yüksek düzeyde aminoglikozit direnci olduğu gözlenmektedir. Yüksek düzeyde aminoglikozit direncine, aminoglikozitleri modifiye eden enzimlerin üretimi neden olur. Ülkemizde yüksek düzeyde aminoglikozit direncinin %11-40 arasında olduğu bildirilmektedir (3). Enterokoklarla oluşan ciddi infeksiyonlarında glikopeptitlerin ayrı bir önemi bulunmaktadır. Son yıllarda glikopeptitlere dirençli enterokok suşları bildirilmeye başlanmıştır. İlk kez 1986 yılında Avrupa'dan kısa süre sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden vankomisine dirençli enterokoklar (VRE) bildirilmiştir. Uzun süre hastanede kalma, uzun süre geniş spektrumlu antibiyotik kullanma ve alta yatan ciddi hastalıklar VRE kolonizasyonunun gelişmesinden sorumlu olan nedenlerin başında gelmektedir. Ülkemizde de menenjitli bir hastanın beyin omurilik sıvısından VRE izole edildiği bildirilmiştir (4).

Streptococcus pyogenes (A grubu beta hemolitik streptokok) infeksiyonlarının tedavisinde ilk seçilmesi gereken ilaç penisilindir. Çünkü hem ucuz, hem güvenilirdir. Ayrıca bugüne kadar penisiline dirençli *S. pyogenes* kökeni bildirilmemiştir. Penisilin alerjisi olanlarda ikinci seçenek olarak eritromisin

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bolu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bolu

Yazışma Adresi: Dr. Esra Koçoğlu

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

İzzet Baysal Tıp Fakültesi

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

41280 Gölköy BOLU

Tablo I: Fusidik asit'in Enterokok ve *Streptococcus pyogenes* üzerine etkinliđi

Bakteri	Duyarlı		Orta duyarlı		Dirençli		Toplam	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Enterokok	6	7	38	41	48	52	92	100
<i>S. pyogenes</i>	16	64	7	28	2	8	25	100
Toplam	22	19	45	38	50	43	117	100

Tablo II: *Streptococcus pyogenes* kökenleri için antibiyotik duyarlılıkları

	Duyarlı		Orta Duyarlı		Dirençli	
	n	%	n	%	n	%
Ampisilin	25	100	0	0	0	0
Klindamisin	25	100	0	0	0	0
Vankomisin	25	100	0	0	0	0
Eritromisin	24	96	0	0	1	4
Siprofloksasin	23	92	2	8	0	0
Fusidik asit	16	64	7	28	2	8

Tablo III: Enterokok kökenlerinin antibiyotik duyarlılıkları

	Duyarlı		Orta Duyarlı		Dirençli	
	n	%	n	%	n	%
Ampisilin	83	90	1	1	8	9
Vankomisin	92	100	0	0	0	0
Siprofloksasin	57	62	28	30	7	8
Nitrofurantoin	85	92	5	6	2	2
Fusidik asit	6	7	38	41	48	52

kullanılmaktadır. Ancak başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkede eritromisin ve diđer makrolitlere karşı yüksek oranda direnç bildirilmektedir (5).

Fusidik asitin keşfinden sonra gram pozitif bakterilere etkinliđi olan birçok antibakteriyel ilacın keşfedilmesi, fusidik asite olan ilgiyi azaltmıştır. Bu çalışmada klinik örneklerden izole edilen *Enterokok* ve *Streptococcus pyogenes* suşlarının fusidik asit ve diđer bazı antibiyotiklere duyarlılıklarının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Etik kurul onayı alındıktan sonra, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi ve İzzet Baysal Tıp Fakültesi mikrobiyoloji laboratuvarlarından 2003-2005 yılları arasında çeşitli klinik örneklerden izole edilen Enterokok ve *Streptococcus pyogenes* kökenlerinin antibiyotik duyarlılıkları Kirby Bauer disk diffüzyon yöntemiyle

deđerlendirildi. Enterokokların tanımlanmasında; kanlı agarda yaptıkları kolonilerin morfolojisi, koyun kanlı agarda yaptıkları hemolizin karakteri, Gram boyaması, katalaz testi, %40 safra içeren eskülinli agar besiyerinde eskülin hidrolizi ve %6.5 NaCl içeren beyin-kalp infüzyonlu sıvı besiyerinde üreme ve pirodilonil arilamidaz (PYR, PYR card, Oxoid, Hampshire, England) testleri kullanıldı. Katalaz negatif, %40 safra eskülinli besiyerinde siyahlık oluşturan, %6.5 NaCl içeren beyin-kalp infüzyonlu sıvı besiyerinde üreyen ve pirodilonil arilamidaz (PYR, PYR card, Oxoid, Hampshire, England) testi pozitif olan Gram pozitif koklar enterokok olarak tanımlandı (cümlede deđişiklik yapıldı). Bakterilerin tür düzeyinde tanımlanmasında API 20 Strep kiti (bioMerieux, Durham, NC, USA) kullanıldı.

Streptococcus pyogenes tanımlanmasında koyun kanlı agarda oluşturduđu beta hemoliz ve koloni morfolojisi, basitrasin duyarlılıđı, ko-trimaksazole

direnç, katalaz testi ve pirodilonil arilamidaz testleri kullanıldı. Koyun kanlı agarda beta hemoliz oluşturan, katalaz testi negatif, basitrasın duyarlı, ko-trimaksazol dirençli ve PYR testi pozitif olan gram pozitif koklar *Streptococcus pyogenes* olarak tanımlandı. Antimikrobiyal duyarlılık testleri NCCLS'in önerileri doğrultusunda yapıldı. Disk difüzyon yöntemi ile ampisilin, klindamisin, vankomisin, eritromisin, siprofloksasin, nitrofurantoin ve fusidik asit ile antibiyotik duyarlılığı araştırıldı.

Bulgular

Çalışmaya 92 adet Enterokok ve 25 adet *Streptococcus pyogenes* kökeni dahil edildi. Enterokok kökenlerinin 85'i (% 92.4) *E. faecalis*, ve 7'si (% 7.6) *E. faecium* idi. Çalışmaya alınan enterokok kökenlerinden altısı (% 7) fusidik aside duyarlı, 38'i (%41) fusidik aside orta duyarlı ve 48'i (%52) dirençli bulundu. *Streptococcus pyogenes* kökenlerinin 16'sı (%64) fusidik aside duyarlı iken, yedisi (%28) orta derecede duyarlı ve 2'si (%8) dirençli idi. Çalışmadaki *Streptococcus pyogenes* ve enterokok kökenlerinin fusidik asit için duyarlılığını gösteren veriler Tablo 1' de sunulmuştur.

Çalışmaya alınan 25 *Streptococcus pyogenes* kökeninin hiçbirinde ampisilin, klindamisin, vankomisin ve siprofloksasin'e karşı direnç saptanmadı. Bir (% 4) köken eritromisine dirençli bulunurken, iki köken (% 8) siprofloksasine orta derecede duyarlı bulundu. *Streptococcus pyogenes* ve enterokok kökenlerinin çeşitli antibiyotiklere karşı duyarlılık sonuçları sırasıyla Tablo 2 ve 3'te gösterilmiştir.

Tartışma

Enterokoklar sahip oldukları mobil genetik elementler (plazmid ve transpozonlar) sayesinde son yıllarda belirgin direnç kazanmışlardır. Bunlar arasında en önemlileri yüksek düzeyde aminoglikozit direnci, glikopeptid direnci, β laktamaz yapımı ve diğer mekanizmalarla gelişen yüksek penisilin direncidir. Yüksek düzeyde aminoglikozit direnci 500-2000 $\mu\text{g/ml}$ 'nin üzerindeki MİK değerleri olarak tanımlanmaktadır. Yüksek düzeyli aminoglikozit direnci varlığında, hücre duvarına etkili ajanlarla aminoglikozitlerin kombinasyonlarının sinerjik özelliği kaybolmaktadır (6). Özellikle enterokok türleri ve metisiline dirençli stafilokoklarda çok sayıda farklı antibiyotik gruplarına karşı gözlenen yüksek direnç oranları dünya genelinde önemli bir sorun haline gelmiş ve tedavi seçenekleri kısıtlanmıştır. Dolayısıyla bu ajanlarla meydana gelen infeksiyonların tedavisinde yeni antibiyotiklere ihtiyaç vardır.

Fusidik asit 1962 yılından beri klinik kullanımda olan, *Fusidium coccineum* mantarlarından elde edilen, steroid benzeri yapıya sahip fusidan sınıfı bir antibiyotiktir (7). Bakteriyel protein sentezi için gerekli olan elongasyon faktör G' (EF-G) yi bloke ederek bakteri ribozomuna bağlanmadan protein sentezini inhibe eder ve antibakteriyel etkisini gösterir (8). Bu ilacın bilinen önemli bir yan etkisinin olmayışı, oral yoldan kolay kullanılabilirliği önemli avantajlarındandır.

Çalışmamızda elde edilen verileri irdelemeden önce bazı sınırlamaların belirtilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu çalışmadaki ilk sınırlamamız; fusidik asite ait, NCCLS tarafından enterokok kökenleri için standardize edilmiş disk difüzyon değerleri yoktur. Biz bu çalışmada daha önce yayımlanan iki makaledeki değeri baz aldık (9,10). Diğer sınırlamamız ise antibiyotik duyarlılık testlerinde disk difüzyon testini kullanmamız idi. Oysa enterokok kökenlerindeki direnç, agar tarama ya da E test metotlarıyla en iyi şekilde gösterilebilir. Eğer testlerimizde bu metotlardan birini kullanabilseydik sonuçlarımız daha güvenilir olabilir.

Fusidik asitin enterokok infeksiyonlarında kullanımı ile ilgili veriler sınırlıdır. *Enterococcus faecalis*'e bağlı mitral kapak endokarditi gelişen bir olguda fusidik asit, penisilin ile kombine olarak kullanılmıştır. Başlangıçta tedaviye cevap veren olgunun durumunun, daha sonra tedavinin sefalosporin + streptomisinle değiştirilmesiyle kötüleştiği bildirilmiştir(11). Fusidik asitin in vitro aktivitesinin incelendiği bir derlemede streptokoklara etkinliğinin çok iyi olmadığı vurgulanmış, ancak özellikle VRE kökenlerinde başka bir alternatif yoksa kullanılabilirliği bildirilmiştir (12). Çalışmamızda 92 adet enterokok kökeninden sadece altısı (%7) fusidik aside duyarlı bulunmuştur. Dolayısıyla, disk difüzyon testiyle yaptığımız sonuçlarımız baz alındığında, fusidik asitin enterokok infeksiyonları için bir tedavi alternatifini olmaktan uzak olduğu söylenebilir. Çalışmamızdaki enterokok kökenlerinde vankomisin direnci saptanmamıştır. Bu durum, kökenleri topladığımız iki hastanenin yeni kurulan hastaneler olmasına ve sınırlı sayıda yoğun bakım yatak kapasitesinin olmasına bağlı olabilir.

Fusidik asitin streptokoklara etkinliğini değerlendiren çalışma sayısı azdır. Leclercg ve ark. (13) cilt infeksiyonundan izole edilen 242 adet streptokok suşunun fusidik asit duyarlılığını araştırdıkları bir çalışmada, kökenlerin %5.8'inin fusidik asite dirençli olduğunu bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda *Streptococcus pyogenes* kökenlerinde bulduğumuz % 8'lik fusidik asit direnci literatür ile uyumludur. Ancak çalışmamızda sadece 25 adet *Streptococcus pyogenes* kökeni olduğunu vurgulamamız gerekir. Dolayısıyla bu konuda daha

fazla sayıda köken içeren çalışmalarla daha geçerli veriler elde edilebileceği düşünülebilir. Penisiline karşı alerji bulunan olgularda eritromisin birçok infeksiyonda alternatif tedaviyi oluşturmaktadır. Bu çalışmada *Streptococcus pyogenes* kökenlerinde eritromisine karşı %4 oranında direnç saptanmıştır. Ülkemizin değişik merkezlerinde yapılan araştırmalarda %2.6-3.3 arasında eritromisin direnci bildirilmiştir (14,15). Bizim saptadığımız %4'lük direnç sadece bir izolattan kaynaklanmaktadır ve eritromisin direncindeki bu yüksekliğin *Streptococcus pyogenes* köken sayısının az olmasıyla ilgili olduğu düşünülebilir. Penisilin alerjisi olan olgularda fusidik asit, eritromisine alternatif tedavi seçeneği olabilir. Ancak, fusidik asit steroid yapılı bir antibiyotiktir ve immün sistemi baskılayabileceği hayvan çalışmalarında gösterilmiştir (16). Dolayısıyla fusidik asidi bir alternatif olarak sunmadan önce bu konuyla ilgili daha fazla sayıda örnek ile yeni klinik çalışmalara gereksinim olduğu söylenebilir.

Sonuç olarak; fusidik asitin enterokok infeksiyonlarında alternatif bir tedavi seçeneği olamayacağı, *Streptococcus pyogenes* infeksiyonlarındaki etkinliğinin ve alternatif bir tedavi seçeneği olup olamayacağının anlaşılması için daha geniş serilerle yeni çalışmaların yapılmasının yararlı olacağı kanısına varılmıştır.

Assessment of Susceptibility of Enterococci and *Streptococcus Pyogenes* to Fusidic Acid

Abstract:

Aim: This study was aimed to evaluate the susceptibility of *Enterococcus* species and *Streptococcus pyogenes* to fusidic acid and some other antimicrobial agents using Kirby Bauer disc diffusion method.

Method: In this study, 85 *Enterococcus faecalis*, 7 *Enterococcus faecium* ve 25 *Streptococcus pyogenes* isolates that were identified in microbiological laboratory of Duzce Medical Faculty and Izzet Baysal Medical Faculty of Abant Izzet Baysal University between the years of 2003 and 2005, were studied. The susceptibility of isolates to fusidic acid and to some other antibiotics was investigated by using Kirby Bauer disc diffusion method.

Results: Six (7%) *Enterococcus* species that were assessed in this study were found to be susceptible to fusidic acid, 38 (41%) strains showed intermediate susceptibility. Forty eight (%52) *enterococcus* isolates were resistant to fusidic acid. Of the *Streptococcus pyogenes* species, 6 isolates (%64) were susceptible to fusidic acid, 7 (%28) showed intermediate susceptibility, and 2 (%8) isolates were resistant to fusidic acid.

Conclusion: Our results indicate that fusidic acid may not be an alternative treatment modality in enterococcal infections since the susceptibility was found to be low in these species. Further studies with larger series may be

helpful to investigate the effectiveness of fusidic as an alternative therapy in Streptococcus pyogenes infections.

Key words: Fusidic acid, *Enterococcus*, *Streptococcus pyogenes*, Antibiotic susceptibility

Kaynaklar

1. Gürler N: Hastanede sorun olan mikroorganizmalar: Gram pozitif koklar. 3. Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Kongre Kitapçığı, Samsun, 2003;36-39.
2. Ulusoy S.Dirençli Gram pozitif kok infeksiyonlarında antimikrobiyal tedavi ve glikopeptid antibiyotikler. Edited by Ulusoy S. Gram pozitif kok infeksiyonları sorun ve çözümler. Ankara. Güneş Kitabevi, 2003; 59-67.
3. Çınar T, Leblebicioğlu H, Eroğlu C, Sünbül M, Esen Ş, Günaydın M.Enterokoklarda penisilin ve aminoglikozit sinerjisinin araştırılması. Klimik Dergisi. 12:39-42, 1999.
4. Inan D, Gunseren F, Colak D, Saba R, Kazan S, Mamikoglu L. First confirmed case of vancomycin-resistant *Enterococcus faecium* meningitis in Turkey: case report and literature review. J Chemother. 16: 608-611, 2004.
5. Kobayashi I, Hasegawa M, Kanayama A, Saika T, Shimada J. Alarming trend of clarithromycin-resistant *Streptococcus pyogenes* in Japan (1998-2002). J Infect Chemother. 11: 56-58, 2005.
6. Korten V: Hastane infeksiyonlarına yol açan Gram pozitif bakterilerde direnç durumu, In: Gram Pozitif Kok İnfeksiyonları Sorun ve Çözümleri. Edited by Ulusoy S. Ankara, Güneş Kitabevi, 2003, pp 11-15.
7. Godtfredsen W, Roholt K, Tybring L. Fucidin: a new orally active antibiotic. Lancet. 1: 928-931, 1962.
8. Mandell LA. Fusidic acid. In: Principles and Practice of Infectious Diseases. Edited by Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. 4th ed., New York; Churchill Livingstone, 1995, pp: 278.
9. Toma E, Barriault D. Antimicrobial activity of fusidic acid and disk diffusion susceptibility testing criteria for gram-positive cocci. J Clin Microbiol. 33: 1712-1715, 1995.
10. Coutant C, Olden D, Bell J, Turnidge JD. Disk diffusion interpretive criteria for fusidic acid susceptibility testing of staphylococci by the National Committee for Clinical Laboratory Standards method. Diagn Microbiol Infect Dis. 25: 9-13, 1996.
11. Smith H. Intravenous penicillin: the use of large doses in the treatment of endocarditis. Postgrad Med J. 43: 785-796, 1967.
12. Collignon P, Turnidge J. Fusidic acid in vitro activity. Int J Antimicrob Agents. 12: S45-58, 1999.
13. Leclercq R, Bismuth R, Casin I, Cavallo JD, Croize J, Felten A, Goldstein F, Monteil H, Quentin-Noury C, Reverdy M, Vergnaud M, Roiron R. In vitro activity of fusidic acid against streptococci isolated from skin and soft tissue infections. J Antimicrob Chemother. 45: 27-29, 2000.

14. Akata F, Ozturk D, Tansel O, Tatman-Otkun M, Otkun M, Fitoussi F, Bingen E, Tugrul M. Resistance to macrolides in Group A streptococci from the European section of Turkey: genetic and phenotypic characterization. *Int J Antimicrob Agents*. 20: 461-463, 2002.
15. Gazi H, Kurutepe S, Surucuoglu S, Teker A, Ozbakkaloglu B. Antimicrobial susceptibility of bacterial pathogens in the oropharynx of healthy school children in Turkey. *Indian J Med Res*. 120: 489-494, 2004.
16. Bellahsene A, Forsgren A. Effect of fusidic acid on the immune response in mice. *Infect Immun*. 29: 873-878, 1980.

Penil Fraktür

Kadir Ceylan, Yüksel Yılmaz, Abdullah Yıldız, Hasan Gönülalan

Özet:

Amaç: Penil fraktür cinsel ilişki, mastürbasyon esnasında veya ereksiyonda olan penise darbe veya üzerine düşülmesi sonucu gelişebilen, tunika albugineanın yırtılmasıdır. Bu yaralanmanın tedavisi cerrahidir. Penil fraktürlü hastaların etiyojisi ve cerrahi sonrası muhtemel komplikasyonları tartışıldı.

Metod: 1995 – 2004 yılları arasında peniste ani gelişen şiddetli ağrı, şişlik, renk değişikliği şikayeti ile baş vuran ve penil fraktür tanısı alan 10 hasta retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Tüm hastalarda biri hariç sebep künt travma idi. 4 olgu cinsel ilişki sırasında, 2 olgu mastürbasyon esnasında, 2 olgu sabah ereksiyonunda iken, bir olguda eşya çarpması (Kepenk düşmesi) ve bir olguda ise kurşun ile yaralanma idi. Son iki vaka üretral yaralanma ve hematüri ile beraberdirdi. Olguların hepsinde yırtık cerrahi olarak düzeltilti. Ortalama 24 aylık (8 ay–32 ay) takiplerinde cinsel aktiviteyi engelleyen kurvatur ve (erektile disfonksiyon) ED görülmedi.

Sonuç: Penil fraktürün tedavisinde, cerrahi düşük komplikasyonlu, güvenli ve başarılı bir seçenektir.

Anahtar kelime: Penil, fraktür, kurvatur

Penil fraktür erekte penisin künt travma veya bükülme sonucu kavernöz cisimleri çevreleyen tunika albugineanın yırtılmasıdır. En sık olarak cinsel temas esnasında ortaya çıkan bu durum daha az olarak mastürbasyon sırasında da görülebilir (1). Penil fraktürün diğer nedenleri: erekte olan penise eşya çarpması, yatakta erekte penis üzerine dönme ve penis erekte iken pantolon giymeye çalışmayla ortaya çıkabilir. Sebep cinsel temas veya mastürbasyon esnasında ani olarak intrakorporeal basıncın artmasına bağlı olarak tunika albugineanın yırtılmasıdır (2). Burada yırtılma; penisin perine veya simfiz pubise doğru ani bükülmesinden veya sıkışmasından dolayı olmaktadır.

Fizik muayenede peniste şişlik, sağlam tarafa deviasyon, ekimoz ve hematom mevcuttur. Penil fraktürün geçerli tedavisi tunikanın cerrahi olarak tamiridir. Konservatif tedaviler önemini kaybetmiştir (1).

Bu makalede penil fraktür nedeniyle kliniğimizde tedavi gören olgular retrospektif olarak değerlendirilmesi yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem

1995–2004 yılları arasında kliniğimizde penil fraktür tanısı almış ve tedavi edilmiş 10 olgu retrospektif olarak değerlendirildi.

Bu çalışma 8-11 Haziran 2005 tarihinde İzmirde yapılan 6. ulusal androloji kongresinde poster olarak sunulmuştur.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: Kadir Ceylan

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üroloji ABD

VAN

Bulgular

Toplam 10 olguda yaş aralığı 21-40 idi (ortalama 31). Tanı, öykü ve fizik muayene verilerine göre konulmuştu. Fizik muayenede olguların hepsinde ağırlı penil şişlik, ekimoz, hematom ve sağlam tarafa deviasyon mevcuttu. Bütün hastalara genel anestezi altında cerrahi girişim yapıldı. Biri hariç tüm hastalarda sebep künt travma idi. Dört olgu cinsel ilişki sırasında, 2 olgu mastürbasyon esnasında, 2 olgu sabah ereksiyonunda iken, bir olguda eşya çarpması (Kepenk düşmesi) ve bir olguda ise kurşun ile yaralanmaya bağlı laserasyon oluşmuştu. Son iki olguda üretral yaralanma nedeniyle üretrajı de vardı. Dokuz olguda subkoranal sünnet insizyonundan girilip penis cildi deglove edildikten sonra hematom boşaltıldı ve yırtık belirlendikten sonra 4/0 vikril ile onarıldı. Üretral yaralanması olan iki hastaya üretral sonda konulup 12 saat süreyle sıkı bandaj uygulandı. Daha sonra bandaj kısmen gevşetildi.

Ortalama 24 aylık (8 ay–32 ay) takiplerinde cinsel aktiviteyi engelleyen kurvatur ve (erektile disfonksiyon) ED görülmedi. Hastanede ortalama kalış süresi 4 (2–8) gün idi.

Tartışma

Penil fraktür nadir bir yaralanma olup Amerika Birleşik Devletlerinde hastane kayıtlarında 175.000 de 1 oranında bulunmuştur (1). En sık etiyojistik neden künt travmadır (3). Buda sıklıkla cinsel temas esnasında pozisyona bağlı olarak erekte penisin vajen dışında bir yere (perine- simfiz) çarpmasıyla veya

daha az olarak masturbasyon esnasında bükülmelerle ortaya çıkar. Diğer nedenler ise daha nadirdir (1,4). Bizim vakalarımızdan 4 tanesi cinsel aktivite, 2 tanesi masturbasyon, 2 tanesi sabah sertliği esnasında ani yapılan hareketi takiben, 1 tanesi eşya çarpması (kepenk düşmesi) ve 1 tanesi de ateşli silah yaralanması yüzünden oluşmuştu. Hastalar öykü sunmada genellikle doğru olmayan beyanlarda bulunmakta, ancak mükerrer sorgulamalarda neden ortaya çıkmaktadır.

Penis fraktürlerinde çoğunlukla künt travma bulunmakta, tipik olarak kütleme sesi ve takiben ağrı, peniste morarma ve hızlı (sertliğin kaybolması) detümesansdan şikayet ederler (3,5). Beraberinde %38 oranında üretra yaralanmaları bildirilmiştir. Bu vakalarda üretroraji yakınması da bulunmaktadır. Bu vakalar daha çok yüksek enerjili yaralanmalardır ve düşük enerjili olanlarda üretral laserasyon genellikle olmaz (1) Bizim vakalarımızda eşya çarpması ve ateşli silah yaralanması olanlarda üretral yaralanma da mevcuttu ki, her ikisinde yüksek enerjili yaralanmalardır. Üretral yaralanma oranımız % 20 olarak literatür ile uygunluk göstermedi.

Fizik muayenede hemen daima penis şişlik ve ekimoz vardır. Penis sağlam tarafa deviyeye olmuş ve lokal hassasiyet ve bazen de lasere alan palpe edilebilir. Hematom penis shaftındadır ve yırtık büyükse hematom perine ve skrotuma yayılabilir (5). Hastalarımızın hepsinde şişlik ve ekimoz mevcuttu. Üç hastada skrotal ve perineal hematom ve ekimoz mevcuttu.

Tunikal yırtık genellikle tek taraflıdır, tranverstir ve korpus kavernozumun ½ sini aşmaz ve distal lokalizasyondadır (6). Bizim hastalarımızdan sadece eşya çarpması olanda bilateral yırtık mevcuttu.

Önceleri penil fraktür tedavisi daha çok konservatif iken günümüzde cerrahi tedavi önem kazanmıştır. Erken cerrahi tedavinin avantajları penil kurvatur riskini azaltması, hastanede kalış süresi ve ereksiyonun normale dönüş süresini kısaltmasıdır (1,5,7). Konservatif tedavi sonrasında ortalama %10 oranında penil deviasyon bildirilmiştir (4). Ancak erken dönem kavernozağrafı yapılan ve korporal cisim sağlam olanlarda konservatif tedavi uygulanabilir (8). Ayrıca streptokinaz gibi fibrinolitik ajanlar faydalı olabileceği ve erken dönem ereksiyonu baskılamak için diazepam ve östrojen preparatları da önerilmektedir. Bizim vakalarımızın tamamında cerrahi uygulanmış olup hiç bir hastada erektil disfonksiyon gözlenmedi ve cinsel aktiviteyi engelleyen kurvatur izlenmedi. Hastanede ortalama kalış süresi 4 gün (2-8 gün) idi.

Tunika albugineanın yırtılmasında cerrahi tamir için 2 farklı insizyondan faydalanılır. Birincisi palpe edilen veya kavernozağrafı ile gösterilen yırtık bölgesinin üzerinden direkt insizyon ile yaklaşım. Diğeri ise subkoranal sirküler insizyon ile penis

cildinin deglove edilmesi ile gerçekleştirilir. Bu yaklaşımın avantajı rüptüre olmuş korpusun iyi bir görüntüsünü sağlamasına ek olarak, karşı korpus ve spongioz cismin de yeterli değerlendirmesine olanak vermesidir (5). Biz vakalarımızda subkoranal sirküler insizyon uyguladık. Penis cildinin deglove edilmesi ile her iki korpusun ve spongioz cisim tam olarak değerlendirildi ve yırtık sütürlerle tamir edildi. Bu insizyon hattı sünnet hattından olduğu için ameliyat sonrası kozmetik açıdan problem oluşturmadı.

Tunika albuginea laserasyonlarında erken dönem cerrahi tedavi, penil deviasyon riskini azaltır, hastanede kalış süresi kısalmır ve ereksiyonun normale dönüş süresini kısalmır.

Penile Fracture

Abstract:

Aim: *Penile fracture, tears of tunica albuginea, can occur during sexual intercourse or apparent self inflicted during masturbation, striking on the erected penis, or falling on the penis. This injury should be surgically corrected. The etiology and possible posoperatuar complications of penile fracture surgery was discussed.*

Methods: *Ten patients with the complaints of acute and severe penile pain, swelling, colour change and having the diagnosis of penile fracture between 1995 and 2004, were retrospectively evaluated.*

Results: *Blunt trauma was the causative effect in all patients except one. Four cases were during sexual activity, two cases were during masturbation, two cases due to the rolling onto penis, and one case was due to the hit of an object (trapdoor) The last two cases had urethral injury and were presented with haematuria. All of the patients were undergone surgery for tunica albuginea tear. During the follow up period (mean 24 months, range 8 -32) no erectile dysfunction and/or penile curvature preventing sexual intercourse were not seen.*

Conclusion: *In the management of the penile fracture, surgery is succesful and safe option with low complications rates.*

Key words: *Penil,fractur, curvature*

Kaynaklar

1. McAninc JW, Santucci RA. Genitourinary Trauma: In Walsh PC, Retik AB, Vaughan E D,Wein AJ: Campbell's Urology. Philadelphia Saunders Eighth Ed. ; 3707-40,2004.
2. İnci O, Hüseyin İ. Alagöl. B,Kaya E, Aydın S, Gözen S, Penis Fraktürü. Türk Üroloji Dergisi ; 19: 185-7,1993.
3. Kilicarslan H, Gokce G, Kaya K, Ayan S, Gultekin YE. Surgical treatment of penil fractures Ulus Travma Derg. Jan;9(1):54-6,2003.
4. Herbert CR, Hadley DL. Fracture of penis: Dignosis and Management. Urology ; 40:33-5,1992.

5. Orsiv BR, McAninch JW, Penil Rupture. Urol. Clin. North AM. ; 25:1090,1989.
6. Naraynsingh V, raju GC, Fracture of the penis. Brit.J.surg. ; 72:305-8,1985.
7. Mellinger BC, Dauenias R. New surgical approach for operative management of penile fracture and penetrating trauma. Urology ; 39:429-32,1992.
8. Karadeniz T, Topsakal M, Ariman A, Erton H, Basak D. Penile fracture: differential diagnosis, management and outcome. : Br J Urol. Feb; 77(2):279-81,1996.

Chilaiditi Bulgusu Veren Pneumatosis Cystoides Intestinalis Olgusu

Fatin Rüştü Polat, Abdullah Lenk

Özet:

Pneumatosis cystoides intestinalis (PCI) nadir görülür. Genellikle diğer hastalıklar ile birlikte görülür. Bu çalışmada PCI li bir olgu tanımlandı; yaklaşık on yıldır karın ağrısı ve bulantısı olan hasta bize yaklaşık 5 cm çapında umbilikal herni nedeniyle başvurdu. CT de chiliaditi bulgusu mevcut olup, umbilikal herni nedeniyle ameliyat edildi.

Anahtar kelimeler: *Pneumatosis cystoides intestinalis, chiliadic sign.*

Pneumatosis cystoides intestinalis (PCI) gastrointestinal kanalın herhangi bir yerinde, barsak duvarında lokalize subserozal, submukozal ve mezenterinde içi hava dolu kistler ile karakterize, etyolojisi bilinmeyen bir hastalık olup ender görülür (1). Hastalık distal ileuma lokalize olmadıkça genellikle semptomsuzdur. Terminal ileum ile kolona yerleştiğinde başta diare olmak üzere, konstipasyon, rektal kanama, karın ağrısı, ve benzeri yakınmalar görülebilir (2). Direk karın grafisinde diafragma altında serbest hava görünümü olabilir (1,2). Bu yazıda Van devlet hastanesinde chilaiditi bulgusu veren umbilikal herni nedeniyle ameliyat edilen bir olgu bildirilmektedir.

Olgu

52 yaşında bayan hasta, nüks umbilikal herni nedeniyle interne edildi. Yaklaşık 20 yıldır epigastrik ağrı, bulantı, kusma ve konstipasyon şikayetleri oluyormuş. Bu şikayetleri nedeniyle uzun süre antiülser tedavisi görmüş. 3 yıl önce göbeğinde şişme nedeniyle umbilikal herni ameliyatı olmuş. Fizik muayenesinde umblikus ta 60x60 mm lik üzerinde vertikal insizyon skarı olan umbilikal herni mevcut. Epigastrik hassasiyeti de mevcut, rutin laboratuvar incelemeleri normal olup, BT'sinde Chilaiditi bulgusu tespit edildi (Resim 1).

Umbilikal herni onarımı için ameliyata alındı, herni kesesi açılıp batın eksplorasyonu yapıldığında; treitz e 20 cm distalinde başlayıp terminal ileuma kadar olan tüm barsak serozasında yaygın hava dolu büllöz yapılar görüldü (Resim 2). Büllöz yapılar da biyopsi yapıldı. Herni onarımı için Mayo prosedürü uygulandı.

Bu çalışma; Antalya'da Ekim 2002, Gastroenteroloji kongresinde poster olarak sunulmuştur.

Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi bölümü, Van.

Yazışma Adresi: Dr.Fatin Rüştü POLAT,
Araştırma hastanesi arkası, Kardelen sitesi,
C. Blok. No:5 VAN

Postoperatif takibi normal seyir gösterip, 4'gün taburcu edildi. Mikroskopik değerlendirmede, pneumatosis cystoides intestinalis ile uyumlu kistik yapılar görüldü (Resim 3).

Resim 1: Bilgisayarlı tomografide Chilaiditi bulgusu.

Tartışma

PCI; bizim hastamızda da olduğu gibi barsak duvarı yada mezenterindeki gaz dolu kabarcıklarla karakterizedir (1,2). Bu kistler mikroskopik, milimetrik veya daha büyük olabilir (1). Bizim olgumuzda kistler milimetrik ve multipl idi.

Etyopatogenezi bir kaç teori ile açıklanmıştır. Barsak mukozasındaki harabiyete bağlı olarak barsak lümeni içinde basıncın artmasına bağlı olarak gazın barsak duvarına geçtiği öne sürülmüştür. İntralüminal basıncı arttıran faktörler arasında barsak obsrüksiyonu, ileus ve üst GİS endoskopisi sayılabilir. Mukozal harabiyet nedenleri arasında

Resim 2: Jejunum dan başlayıp ileum distaline kadar uzanan hava dolu büllöz görünüm.

iskemi, enteritis, konnektif doku hastalıkları, radyasyon, iatrojenik travma, immüsupresif ve kemoterapötik ajanlar gösterilmiştir (3). Bakteriyel teoriye göre barsak içindeki bakterilerin oluşturduğu fermentasyona veya alkyl halidlere maruz kalmaya bağlı olarak oluşan fazla miktardaki hidrojenin kist içerisinde biriktiği öne sürülmüştür (4).

Bu kistlerin delinmesi ve daha sonra spontan olarak kapanması şeklinde devam eden siklusa bağlı olarak subdiafragmatik serbest hava oluşumu eğer klinik bulgularda uyumlu ise burada olduğu gibi peptik ulkus perforasyonu ile karışabilir (2,4). Bu hastalarda peritonit bulguları, ciddi kanama, obstrüksiyon olmadıkça medikal tedavi uygulanması uygun olacaktır(2,3,4). Olgumuzda operasyon endikasyonu umbilikal herni idi.

Her yaşta görülebmesine karşın bazı yazarlar ileri yaşlarda daha fazla görüldüğünü öne sürmüşlerdir (2). En çok jejunuma daha az olarak da ileoçekal bölge ve kolonu tutar (5). Bizim olgumuzda jejunum dan başlayıp ileum distaline kadar yerleşimli idi. Genelde benign seyirlidir (1,3). Belirsiz karın ağrıları, diyare gibi nonspesifik bulgularla giden formda medikal tedavi yeterli olurken, barsak nekrozuyla giden fulminan tipte ise agresif cerrahi tedavi gerekir (2,4,5).

Olguların %15 kadarında hastalık primer iken, %85 kadarında ise kronik astım, obsrükatif akciğer hastalıkları, amfizem, malign mide tümörleri, barsak tıkanmaları, volvulus, pilor stenozu, mide ve duodenum ülseri, barotravma, endoskopi, çeşitli hemotolojik ve konnektif doku hastalıklarına eşlik edebilir (1,5).

Etyolojisi henüz tam olarak ortaya konulamamış olan PCI'nin tedavisinde geçici bir süre için oral beslenmenin kesilmesi, daha sonra elemental diyet ve yüksek akımlı veya hiperbarik oksijen uygulamanın faydalı olacağı ileri sürülmüştür (1,4). Bizim hastamıza yüksek akımlı oksijen tedavisi uygulanmadı, ancak iki gün süre ile nazogastrik aspirasyon, bunu takiben üç gün polimerik diyet

uyguladık. Peptik ulkus ameliyat anamnezi de olan hastaya ilaveten H₂ reseptör blokörü verdik. Tedaviye metronidazol ilave edilmesini tercih eden yazarlar çoğunlukta olmasına rağmen (1,4) biz geniş spektrumlu sefalosporin türevi antibiyoterapi uyguladık. Tekrarlayan ataklarla gelen hastalarda sadece yüksek akımlı nazal oksijen tedavisinin bile yeterli olabileceği ileri sürülmüştür (5).

Nonspesifik semptomlarla gelen hastaların tetkikleri sırasında barsaklarda veya mezoda gaz dolu kabarcıklar, subdiafragmatik serbest hava, retroperitoneal hava imajı tespit edilen hastaların değerlendirilmesi sırasında PCI'in de akılda bulundurulması gereksiz laparotomileri önlemek açısından yararlı olacaktır.

Resim 3: Mikroskopik olarak; pneumatosis cystoides intestinalis ile uyumlu kistik yapılar.

A Pneumatosis Cystoides Intestinalis Patient Presented As Umbilical Hernia With Chiliadic Sign: A Case Report

Abstract:

Pneumatosis cystoides intestinalis (PCI) is a rare condition. it is Generally associated with other diseases. In this report, we presented a 50 year-old-women with PCI. She has suffered from epigastric discomfort and neause lasting for the 10 years. In the physical examination there was about 5 cm diameter umbilical hernia. There was free gas in the subdiafragmatic space on CT. She was operated on as a patient with umbilical hernia.

Key words: *Pneumatosis cystoides intestinalis, chiliadic sign.*

Kaynaklar

1. Azimuddin K, Bourne R: Pneumatosis cysoides intestinalis in case of sigmoid volvulus. Br.j. Hosp. Med.; 57: 468-469,1997.
2. Koop AF, Grönwall E, Laniado M. Pneumatosis cystoides intestinalis with pneumoperitoneum and pneumoretroperitoneum following chemotherapy. Abdom. Imaging.; 22: 395-7,1997.

3. Florin THJ: Alkyl halides, siper hydrojen production and the pathogenesis of pneumatosis cystoides coli. *Gut*,; 41:778-784,1997.
4. Crausman RS, De Palo VA: Pneumatosis cystoides intestinalis and portal venous air. (Letter to editör), *Annals of Emergency Medicine*,; 31: 286-287,1998.
5. Elberg JJ:Oxygen therapy for pneumatosis coli. *Acta Chir. Scand.*,; 151: 399-401,1985.
6. Ahrar K, Watkins GE, Gardner G: Colocolic intussusception caused by pneumatosis cystoides coli. *Abdom. Imaging*,; 22: 392-394,1997.

Nazal Polipler

Fatma Kitapçı*, Nuray Bayar Muluk**, Pınar Atasoy***, Can Koç****

Özet:

Nazal polipozis, burun tıkanıklığı durumunda ayırıcı tanısı yapılması gereken önemli bir antitedir. Hastalarda burun tıkanıklığı yanında, postnazal akıntı, burun akıntısı, koku/tad hissinde kayıp ve yüz ağrısı gibi şikayetler de bulunabilir. Nazal polipler özellikle endoskopik muayene ile kolaylıkla tanınabilir. Poliplerin oluşumu ile ilgili çok sayıda teori ileri sürülmüştür. Polip patogenezinde tüm teoriler mukoza ödemi üzerine kurulmuştur. Alerji, burun inflamasyonu, mukozal yüzeylerin teması, kronik enfeksiyonlar, burun mukozasının vazomotor bozukluğu gibi patolojilere sekonder olarak ödem gelişir ve bu ödemli mukoza yerçekiminin etkisiyle nazal kaviteye doğru bombeleşir. Özellikle paradoksal orta konka, aşırı pnömatize etmoid bulla gibi ostiomeatal bölgeyi daraltan anatomik varyasyonlar da nazal polip gelişimine neden olmaktadır. Nazal polip patogenezinin anlamaya yönelik çok sayıda çalışma yapılmıştır. Eozinofilik infiltrasyon ve mast hücrelerin degranülasyonu polip histopatolojisinin en yaygın bulgularıdır. Bunun dışında lenfositler, bazofiller ve makrofajlar gibi inflamatuvar hücrelerden oluşan infiltrasyon mevcuttur. Bu hücrelerden salgılanan kimyasal mediatörlerin de etkisiyle polip dokularında, skuamöz metaplazi, sekretuar hiperplazi ve epitelyal hücre proliferasyonunu içeren mukozal değişiklikler görülmektedir. Nazal polipozis tedavisi medikal ve/veya cerrahi olarak yapılır. Medikal tedavide antiinflamatuvar etkilerinden dolayı yaygın olarak kullanılan ilaçlar kortikosteroidlerdir. Steroidler topikal ve/veya sistemik olarak kullanılarak poliplerin küçülmesi, ödemin azalması, semptomların hafiflemesi ve postoperatif rekürrenslerin azalması gibi olumlu etkiler gösterirler. Konvansiyonel medikal tedavi başarısız olduğunda, cerrahi tedavi planlanır. Endoskopik sinüs cerrahisi günümüzde en etkili ve sık uygulanan tekniktir. Bu yöntemle hastalıklı sinüsler açılarak polip dokularıyla birlikte tüm patolojik mukozalar çıkarılmaktadır. Nazal polipoziste rekürrens sıktır. Bu nedenle postoperatif medikal tedaviye yeterli süre devam edilmelidir.

Anahtar kelimeler: Nazal polip, etyopatogenez, tedavi, rekürrens

Polip (*Polypous*) kelimesi eski Yunanca'dan köken alan bir kelime olup ve çok ayaklı (Polo=çok, opus=ayak) anlamına gelir. Nazal polipler multifaktöriyel nedenli, mukozal inflamasyonu ile karakterize, nazal kavitede lümeneye doğru genişleyen benign mukozal protrüzyonlardır. Pedinküllü, düzgün yüzeyli, jelatinöz bir yapıya sahiptirler. Burunda kitlenin en sık nedenini oluştururlar (1). Nazal polipin toplumda görülme sıklığı yaklaşık %1-4'dür ve erkeklerde kadınlardan 2-4 kat daha fazla görülmektedir (2, 3). Genellikle 40 yaşlarında görülmektedir, ancak 10 yaşından önce nazal polip bulunması halinde sıklıkla kistik fibrozisle birlikte dir. Etyopatogeneziyle ilgili çok sayıda teori ileri sürülmesine rağmen henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Ancak alerjik, enfeksiyöz, mekanik, immünolojik ve biyokimyasal faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir (3).

* Uzman Doktor, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı

**Doçent Doktor, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı

***Yardımcı Doçent Doktor, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

**** Profesör Doktor, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: Dr. Nuray Bayar Muluk

Birlik Mahallesi, Zirvekent 2. Etap Sitesi, C-3 blok, No: 62/43
06610 Çankaya / ANKARA

I. Tarihçe

Nazal poliplerle ilgili kayıtlar, yaklaşık 4000 yıl öncesine, eski Mısır dönemine kadar uzanmaktadır. Nazal polip, hasta ve doktor adının bilindiği (Hasta: Kral Sahura, Doktor: Ni-Ankh Sekhmet) en eski hastalıktır. Üç bin yıl önce, Hindistan'da polipektomi için küretler üretilmiş, 2500 yıl önce ise Hipokrat (M.Ö. 460-370) zamanında ayrıntılı medikal tedavi ve polipektomi teknikleri tanımlanmıştır. Hipokrat, polip kelimesini etmoid sinüslerdeki patolojiyi tanımlamak amacıyla kullanmıştır. Tedavideki önemli gelişmeler, Eski Yunan medeniyetinde ve Avrupa'da Rönesans döneminde meydana gelmiştir. Polipektomi oldukça ağırlı ve tehlikeli bir ameliyat şekli iken zaman içerisinde rutin bir minör cerrahi girişim olarak uygulanmıştır (4). İbn-i Sina, bugün kullandığımız sinüslere çok benzer aletler ile polipleri eksize etmiş, ve kızgın demirler ile dağlamıştır (Koterizasyon). Ayrıca hastaların tedavisinde kokular ve yapraklar kullanmıştır (5).

Histolojik tanımı ilk kez Billroth tarafından yapılan nazal polip, 19. yüzyıla kadar tümöral bir lezyon olarak kabul edilmiştir (4). 1882'de Zuckerkandl tarafından poliplerin inflamatuvar yapıda olduğunu ileri sürülmüştür (6, 7).

1970'li yılların sonlarından itibaren nazal polipozisin tanımı, etyopatogenezi, medikal ve cerrahi tedavisinde değişiklikler olmuştur (5).

Özellikle nazal endoskopların kullanılmaya başlanmasıyla erken teşhis ve etkili cerrahi tedavi imkanı sağlanmış, hastaların postoperatif takipleri kolaylaşmıştır.

II. Prevalans

Nazal polibin toplumda görülme sıklığı yaklaşık %1-4'dür (2, 3). Nazal polipler 2 yaşından sonra her yaşta görülebilirlerse de, 10 yaşından önce görülme sıklığı nadirdir (%0.1). Böyle bir durumda hastaların kistik fibrozis (%20) açısından incelenmesi gerekir (8). Yirmi ile 60 yaşları arasında her dekatta aynı sıklıkta görülür. Altmış yaşından sonra görülme sıklığı azalmaktadır (9).

III. Etyopatogenez

Nazal poliplerin etyolojisi multifaktöriyeldir. Sıklıkla bildirilen nazal polip sebepleri; enfeksiyon, alerji, immünolojik faktörler, metabolik ve herediter hastalıklar, otonomik disfonksiyon olarak sıralanabilmektedir. Hipervisköz mukus oluşumuna sebep olan Young sendromu, Churg-Straus sendromu ve siliyer anomali ile seyreden Kartagener sendromu özellikle astımla birlikte olan nazal polipoziste görülebilmektedir (8).

Mukoza ödemi polip oluşumuna yol açan temel patolojik durumdur. Polip patogenezini açıklamaya çalışan tüm teoriler, ödemin nedenini anlamaya yöneliktir. Enfeksiyon, alerji, astım, aspirin duyarlılığı, kistik fibrozis, inflamasyon yapıcı ve tetikleyici çeşitli etkenler, submukozal ödeme neden olarak polip oluşumunda rol oynamaktadır.

Nazal polip oluşumunda anahtar bölge olarak kabul edilen ostiomeatal komplekste çeşitli nedenlerle meydana gelen darlık, orta meada sekresyonların stazına neden olmaktadır (7, 8, 9). Gevşek endotelial birleşim yerlerinden sıvının damar dışına çıkışı, ödem oluşturur. Ödem ve inflamasyon arttıkça, orta meada staz ve tıkanıklık artmaktadır. Bu bölgelerdeki mukozal yüzeylerin birbirine teması ile küçük epitel nekrozları ve epitel kayıpları oluşmaktadır. Epitel nekrozu olan sahalarda granülasyon dokuları gelişmekte; daha sonra bu dokular, çevre epiteli ile tekrar epitelize olmaktadır. Ancak bu epitelizeasyon, ödemli dokunun etrafını çevreleyerek oluştuğu için, yer çekiminin etkisiyle lümeneye doğru bombeleşmektedir.

Nazal polip gelişimi ile ilgili çok sayıda teori ileri sürülmüştür (4, 5, 6, 9, 10). Bu teorilerden, yaygın olarak kabul görenler, aşağıda sıralanmıştır

Genetik

Kistik fibrozis, Kartagener sendromu ve Young Sendromu (Hipervisköz mukus sendromu) gibi hastalıklarla birlikte görülen nazal poliplerde genetik predispozisyon söz edilmektedir (7, 8, 11).

Son zamanlarda nazal polipozisin patofizyolojisini anlamak için "DNA microarray" analizler yapılmaktadır (12). Nazal polipozisli hastalarda HLA(*Human leukocyte antigen*)-A1/B8 doku antijeni normal popülasyondan daha yüksek bulunmuştur (1, 11). Rekürren nazal poliplerde PCR (Polymerase chain reaction) ile yapılan bir çalışmada 8. kromozomun uzun kolunda değişiklik olduğu tespit edilmiştir (12).

Mukozal Temas

Enfeksiyon, kimyasal ajan, ısı ve toksik etkiler dışında basınç da polip oluşumunu uyaran faktörler arasındadır. Polipler nazal kavitedeki basınç noktalarından gelişmektedir (13). Özellikle etmoid sinüslerin dar bölgelerindeki mukozada herhangi bir nedenle gelişen ödem, karşı mukozayla temasa neden olarak polip gelişimine zemin oluşturmaktadır (7). Beraberindeki mukozal hasar, sinüs drenajında bozulma ve silyer fonksiyonun engellenmesi; kolaylıkla bakteriyel invazyona ve sinüzite yol açar. Sinüzit venöz stazı ve mukozal ödemi artırarak poliplerin daha fazla büyümesine neden olur (9, 14, 15).

Alerji

Nazal polipli hastaların büyük bir kısmında alerjik rinit belirtileri mevcuttur. Genellikle, alerji öyküsü ve nazal polip bulgusu olan hastaların mukozalarında, eozinofil içeren inflamatuvar infiltrat bulunmaktadır (7, 16). Nazal poliplerin, astım ve alerjik rinitlerin yaygın özellikleri eozinofiller ve mast hücrelerinin mukozal infiltrasyonu ile lokal Ig E artışıdır (17). Tos ve Larsen (6) tarafından yapılan bir çalışmada, alerjisi olan hastaların %25'inde nazal polip bulunurken, alerjisi olmayanlarda bu oranın % 4 olduğu bildirilmiştir. Aynı çalışmada, nazal polipli hastalarda alerji prevalansının %10 ile %54 arasında değiştiği gösterilmiştir. Yapılan başka bir çalışmada da alerjisi olan nazal polipozisli hastalarda postoperatif rekürrenlerin daha sık görüldüğü bildirilmiştir (18).

Fakat, son zamanlarda alerji ile nazal polip arasında sanıldığı kadar kuvvetli bir ilişkinin olmadığını savunan araştırmalar da artmaktadır (1, 3, 8, 19).

Bernouilli fenomeni

Poliplerin özellikle ostiomeatal kompleks çevresinden ve etmoidden kaynaklanması, ekspiryum ve inspiryumda değişen burun boşluğu basınçlarının, en fazla bu anatomik bölgeleri etkilediğini gösterir. Havanın dar bir bölgeden geçtikten sonra, bu bölgenin arkasındaki düşük basıncın, mukozayı o tarafa doğru emerek çekmesi prensibine dayanmaktadır (1, 4, 7).

Resim 1: Psödostratifie epitel altındaki ödemli stromada, eozinofiller, lenfositler ve plazma hücreleri izlenmektedir (H.E., x 40).

Resim 2: Yüzey epitelinde goblet hücre metaplazisi (↑) izlenmektedir (Alcian Blue, x 100)

Enfeksiyon

Nazal polipli hastalarda, burun ve paranasal sinüslerin kronik enfeksiyonuna sık rastlanmaktadır. En sık görülen patojenler β Hemolytic streptococci, Staphylococcus aureus, Streptococcus pnömonia ve Haemophilus influenzae'dır (20). Bernstein JM ve Kansal R (21) tarafından yapılan bir çalışmada, nazal polipozisli hastalardan alınan müsün örneklerinde

%60-70 oranında Staphylococcus aureus'a rastlanmıştır. Staphylococcus ve streptococcus ekzotoksinleri süperantijen aktivitesi göstererek lenfositlerde klonal hiperplaziye neden olmakta, serumda bu toksinlere karşı Ig E antikorları artmaktadır. Özellikle artan TH-1 ve TH-2 lenfositlerin ürettikleri sitokinler nazal mukozal hasara neden olarak nazal polipozisteki inflamasyonu arttırmaktadırlar (21, 22, 23, 24). Polip oluşumunda

virüslerin de katkısının olabileceği düşünülmele beraber; adenovirüs, *Epstein-Barr* virüs, herpes simpleks ve human papilloma virüs ile yapılan tüm çalışmalara rağmen viral etyoloji kanıtlanamamıştır (6).

Son on yıldır alerjik fungal sinüzitlerle nazal polipozis arasında bir ilişki olduğuna inanılmaktadır (25). Nazal polipozislerde yapılan çalışmalarda fungal etyoloji üzerinde durulmaktadır. Özellikle *Aspergillus fumigatus*, *Aspergillus flavus* ve *Candida albicans*'ın varlığı polipli hastalarda tespit edilmiştir (26, 27). Nazal polipoziste lokal antifungal immün reaktivitenin değerlendirildiği bir çalışmada IL-10'nun arttığı tespit edilmiştir (25). Tedavide antifungal ilaçların kullanıldığı çalışmalar da yapılmaktadır (27, 28).

Koç C ve arkadaşları (29) tarafından yapılan bir çalışmada nazal polipoziste *Helicobacter pylori*'nin prevalansının arttığına tespit edilmesi de polip etyopatogenezinin multifaktöriyel olduğu görüşünü desteklemektedir.

Kimyasal Mediatörler

Nazal poliplerde görülen ödem; inflamatuvar hücrelerden salgılanan bazı kimyasal mediatörlerin, sitokinlerin, büyüme faktörlerinin ve endotel reseptörlerin katılımıyla gelişen bir inflamasyondur (30). Nazal polipoziste inflamasyonda rol alan kemoatraktanlar, biyoaktif fraksiyonlar ELISA ile tespit edilmektedir (31). Interlökin (IL)-1B, IL-3, IL-5, IL-8 tümör nekroz faktörü- α (TNF- α), vasküler hücre adezyon molekülü-1 (VCAM-1), granülosit makrofaj koloni uyarıcı faktör (GM-CSF), α 4 β 1 integrin, interselüler adezyon molekülü (ICAM)-1, vasküler endotelial growth faktör (VEGF), eotaksin gibi mediatörler, doğrudan veya dolaylı olarak, eozinofillerin ve bazofillerin dolaşımdan polip lamina propriasına geçişine yol açmaktadır (32, 33, 34). İnterstisyuma geçen eozinofiller hemen aktive olmakta ve degranülasyon başlamaktadır. Degranülasyonla birlikte, çeşitli inflamatuvar mediatörler, nöropeptidler ortama salgılanmaktadır. TNF- α epitel hücrelerinde MUC5AC gen ekspresyonunu indükleyerek mukus sekresyonunu arttırmaktadır (35).

Son yıllarda nazal polipozis patogenezinde oksidatif stresin rolü olduğunu gösteren çalışmalar artmıştır. Nazal polipoziste doku ve kandaki antioksidan maddeler azalırken, peroksidasyon ürünü olan MDA (Malondialdehyde-thiobarbituric acid) gibi maddeler artmaktadır (36). Aynı şekilde nitric oxide (NO) sentezinin ve solubl guanylate cyclase (sGC) de lokal epitel hücrelerinde, vasküler endotelial hücrelerde, glandlarda ve inflamatuvar hücrelerde sentezinin arttığını gösteren çok sayıda çalışma mevcuttur (37, 38, 39). Yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar nazal polipoziste

serbest oksijen radikallerine bağlı gelişen doku hasarının antioksidan tedavilerle gerileyebileceğini göstermektedir (36).

Eozinofillerin salgıladığı mediatörler, aynı bölgede daha fazla eozinofil toplanmasına ve eozinofillerin yaşam sürelerinin artmasına neden olmaktadır. Çalışmalarda nazal polipoziste eozinofillerin apoptozisini düzenleyen proteinkinaz C inhibitörlerinin eksik olduğu tespit edilmiştir (39). Proteinkinaz C eozinofillerin apoptozisini engelleyerek eozinofil infiltrasyonuna neden olmaktadır. Bu şekilde eozinofillerin, inflamasyonun oluşması yanında, matriksi oluşturan kollajen sentezini de arttırarak polip gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Nazal polipoziste araşidonik asit metabolizmasının aktivitesinin arttığını gösteren çalışmalarda özellikle epitel hücrelerinde siklooksijenaz (COX)-2 mRNA üretiminin arttığı tespit edilmiştir. Eikazonoidler nazal mukozada inflamasyonu arttırarak polip patogenezinde rol almaktadır (40).

Vazomotor dengesizlik, polisakkarid molekül değişiklikleri, nazal mastositosis ve asetil salisilik asit (ASA) intoleransı ise nazal polip gelişimi ile ilgili ileri sürülen diğer teorilerdir.

IV. Histopatoloji

Kronik ve rekürren sinüzitlerde ostiomeatal kompleksin (OMK) anahtar rolü bulunmaktadır. Endoskopi ve görüntüleme teknolojik gelişmeler sonucunda burun ve paranasal sinüs hastalıklarının oluşmasında etkili faktörlerin büyük bir kısmı belirlenmiştir. Bunlardan en önemlileri paranasal sinüslerdeki mukosilyer akımın daima doğal ostiuma doğru olduğu ve ön etmoidal hücrelerdeki patolojilere sekonder olarak maksiller ve frontal sinüs patolojilerinin geliştiğinin tespit edilmesidir (18).

Nazal polipler, sıklıkla burnun lateral duvarında, genellikle orta meada veya üst ve orta konka boyunca yerleşmişlerdir. Çoğunlukla etmoid sinüslerden köken alır.

Polip dokusu genellikle yalancı çok katlı (psödostratifye), silyalı epitelle çevrelenmiş olup, stromada ödem, subepitelial bölgede eozinofilik inflamasyon, sekretuar hiperplazi ve epitelial hücre proliferasyonu normal nazal mukozadan ayrılır. Psödostratifye epitel dışında transizyonel ve skuamöz epitel gibi farklı epitel tiplerine de rastlanabilmektedir (6).

Hücrel infiltrat nötrofiller, lenfositler, plazma hücreleri, makrofajlar, eozinofiller ve mast hücrelerinden oluşmaktadır. Eozinofiller en çok görülen inflamatuvar hücrelerdir (6). (Resim 1-3)

Epitel içinde goblet hücre sayısı artmıştır ancak goblet hücrelerinin polip içinde ve polipler arasındaki sayısı çok değişkendir (9,10).

Resim 3: Polip stromasında belirgin ödem ve mononükleer iltihabi hücre infiltrasyonu izlenmektedir (Alcian Blue, x 40)

Resim 4: Ödemli polip stromasında, inflamasyona mast hücrelerinin (↑) de eşlik ettiği görülmektedir (Giemsa, x 40)

Yapılan ultrastrüktürel analizlerde, polip sıvılarındaki yüksek histamin seviyelerinden sorumlu olan mast hücre degranülasyonunun, nazal poliplerin oluşumunda katkıda bulunduğu gösterilmiştir. Mast hücrelerinin mukozal ve konnektif doku tipleri mevcuttur. Ayrıca dolaşımdaki bazofiller de dokulara geçerek mast hücrelerine dönüşmektedirler (41). (Resim 4)

Kronik sinüzit, astım, alerjik rinit ve nazal polipozisteki inflamatuvar reaksiyonda, T lenfositler ve hümmoral faktörler rol oynamaktadır (42). T

hücrelerinin kinetiği, aktivasyonu ve sitokin üretimi steroidlere yüksek oranda duyarlıdır (43). Nazal polipli dokularda, topikal steroid tedavisinin, lenfosit sayısını, total T hücre (CD3+), T helper hücre (CD4+) ve T efektör hücreleri (CD8+) azalttığı gösterilmiştir (17).

V. Tam

Nazal polipli olgularda tanı hikaye, fizik muayene (Tam bir kulak, burun, boğaz muayenesi ve nazal

endoskopik muayene), laboratuvar, radyolojik değerlendirme (BT, MRG), allerji testleri (Cilt testleri, spesifik Ig E, nazal sitoloji v.s.), histopatolojik değerlendirme ile konur.

Burun tıkanıklığı, nazal polipli hastaların en belirgin şikayetidir. Ayrıca burun akıntısı, anosmi (Koku alamama), hiponazal konuşma, özellikle burun dorsumu, alın ve yanaklarda hissedilen yüz ve baş ağrıları, horlama gibi şikayetlerle de sık karşılaşılmaktadır (43).

Nazal polip, anterior rinoskopik muayenede, düzgün yüzeyle, soluk renkte şeffaf ve yuvarlak bir kitle olarak görülmektedir. Soluk renk, çevre mukozaya göre daha az damarlı olmalarından kaynaklanmaktadır. Palpasyonda yumuşak, ağrısız ve mobil kitlelerdir, kolay kanamazlar. Genellikle birden çok sayıda ve bilateral olarak görülmektedir. Klinik olarak, geniş yaygın mukozal ödemden tek bir polipoid kitleye veya tüm paranasal sinüsleri dolduran yaygın polipozise kadar uzanan bir görünüm olabilmekte, hatta polipler tüm nazal kaviteyi doldurup nareslerden dışarı çıkabilmektedir. Diagnostik nazal endoskopi tanıda kullanılan en değerli yöntemdir. Başlangıç dönemindeki orta meatusa sınırlı polipler, anterior rinoskopide gözden kaçabilmektedir. Endoskopik nazal muayene ile bu tür patolojiler kolayca tanınabilir. Özellikle muayene öncesi dekonjestan kullanımı, daha sağlıklı bir burun muayenesi yapılmasını sağlamaktadır (1, 2, 16, 18).

Paranasal sinüs bilgisayarlı tomografisi (PNS BT) 4-6 haftalık medikal tedavi sonrası tedaviye yeterli cevap vermeyen sinonazal hastalığın yaygınlığını görmek, hastaya özgü anatomik özellikleri değerlendirmek için koronal ve aksiyal planlarda çekilir. Aksiyal plandaki görüntüler özellikle posterior etmoid sinüsler ve sfenoid sinüsteki patolojileri saptamakta ve rekürren poliplerin cerrahi tedavisinden önce gerekmektedir. Nazal polipozis varlığında PNS BT'de nazal kavitede radyolusensin azalması, ostium genişlemesi, kemiklerde incelmeye, nazal pasajda kitleler ve nadir olarak da anterior kafa tabanında eroziv değişiklikler görülebilmektedir. Kemik erozyonu saptanması ya da kribriform plate'in normalden daha aşağı seviyede olması, cerrahi komplikasyon riskini artırmaktadır. BT, her cerrahi öncesi mutlaka koronal ve aksiyal planda istenmelidir. Aksiyal kesitte internal karotid arterlerin ve optik sinirlerin posterior etmoid ve sfenoid sinüslerle olan ilişkilerini detaylı bir şekilde incelemek mümkündür (4, 5, 20).

Daha pahalı bir görüntüleme yöntemi olan manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ise, radyasyon riskinin olmaması ve yumuşak dokuların oldukça iyi değerlendirilebilmesine imkan vermesi, mukus ve polip ayırıcı tanısının yapılabilmesi nedeniyle iyi bir tekniktir. Ancak sinüslerdeki retansiyone sekresyon ve mukozal kalınlaşmayı,

nazal polipten ayırmak zordur. Çünkü; bu patolojilerle normal nazal mukoza, aynı derecede yüksek sinyal dansitesi vermektedir (1).

VI. Ayırıcı tanı

İnverted papillomlar, görüntü olarak nazal poliplere benzeyebilirler. Fakat daha frajildirler ve kolay kanarlar. Kemiği erezyona uğratarak maksiller ve etmoid sinüslere, orbitaya hatta intrakraniyal kaviteye yayılabilirler (1, 7, 16).

Lenfomalar, ekstranodal olarak burun ve özellikle maksiller ve etmoid sinüs gibi paranasal sinüslerden de gelişebilmektedirler (16, 20).

Karsinom ve sarkomlar, kraniyal sinir paralizilerinin eşlik edebildiği, sert ve kanamalı lezyonlardır (7).

Ensefalosel, tek taraflı, ıkmak ve ağlamakla büyüyen konjenital kitlelerdir (1, 20).

Anjiyofibrom, en çok adolesan erkeklerde görülür. Posterior koana ya da nazofarenksten köken alırlar. Kırmızımsı, soluk mavi renkte olup çok vasküler bir yapıya sahiptirler (7, 16).

VII. Evreleme

Nazal poliplerin henüz tüm dünyada kabul edilen bir sınıflaması mevcut değildir. Ancak son on yılda, bu konuya olan ilgi, özellikle bilgisayarlı tomografi (BT) ve rijid nazal endoskopinin gelişmesi sonrasında artmıştır. Hastalığın yayılımının belirlenmesi ve tedavi protokolünün hazırlanması bakımından, evreleme önemlidir.

Genel kabul gören nazal poliplerin "Endoskopik görünüme göre evrelendirilme"sidir (1). Buna göre:

- Evre 0: Polip yok,
- Evre I: Orta konkanın altında, endoskop kullanınca görülebilen polip,
- Evre II: Orta konkanın altına protrude olan, endoskop kullanmadan da görülebilen polip,
- Evre III: Masif polipozis.

Stammberger'in (4) nazal poliplerin klinik özelliklerine göre yaptığı sınıflandırma da oldukça pratiktir:

1. *Antrokoanal polip*
2. *Koanal veya izole büyük polipler*
3. *Kronik sinüzitle birlikte görülen eozinofil dominansı olmayan polipler*
4. *Kronik sinüzitle birlikte görülen eozinofil dominansı olan polipler*
5. *Spesifik hastalıklarla birlikte görülen polipler* (Kistik fibrozis, non invaziv non alerjik fungal sinüzitler, malignite)

Bunlardan antrokoanal polipler (Killian polipleri), genellikle maksiller sinüste gelişen bir kistik yapının solid komponentinin nazal fossada lateral duvar boyunca koanaya doğru ilerleyen bir formudur. İlk olarak 18. yy'da tanımlanmıştır. Etyolojisi

bilinmeyen, toplumda kırk yaşından önce ve erkeklerde daha sık rastlanan bir polip türüdür. Genellikle tek taraflı olup nadiren bilateral görülmektedir. Tek taraflı burun tıkanıklığı en yaygın semptomu olup, endoskopik muayene ile kolaylıkla tanı konmaktadır. Antrokoanal poliplerin tedavisi orijin aldığı doku ile birlikte cerrahi olarak çıkarılması ile olur. Bu poliplerde medikal tedavi uygulanmamaktadır, steroidlerin terapötik etkinliği yoktur. Cerrahi tedavide ise, endoskopik endonasal polipektomi tek başına veya transoral osteoplastik antrotomi ile birlikte uygulanabilmektedir (44).

VI. Tedavi

Nazal polipoziste tedavi, medikal ve cerrahidir. Nazal pasajın poliplerle tamamen tıkalı olduğu durumlarda, en az 3 hafta antibiyoterapi, 1-2 hafta oral kortikosteroid, dekonjestanlar ve kromolin sodyum verilir. Alerji varlığında antihistaminikler eklenir. Medikal tedaviye başladıktan 4-6 hafta sonra çekilen koronal BT ile polibin medikal tedaviye verdiği cevap, patolojinin yaygınlık derecesi ve hastanın anatomik yapısı değerlendirilir. Cerrahi tedavi, medikal tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda, poliplerin tamamen çıkarılması, nazal havalanmanın iyileştirilmesi ve enfekte sinüslerde drenajın sağlanması amaçlarıyla yapılmaktadır. Cerrahi olarak en sık fonksiyonel endoskopik yaklaşımlar uygulanmaktadır. Postoperatif dönemde topikal steroidlerin kullanılmasına devam edilmesi ile poliplerin nüksetmesi geciktirilebilir veya önlenir.

Medikal Tedavi

Nazal poliplerin tedavisi zordur ve sıklıkla nüksetmektedir. Medikal ve cerrahi tedavi tek başına uygulanabileceği gibi, birlikte de uygulanabilmektedir.

Medikal tedavide kullanılan ilaçlar:

- Antibiyotik: 4 hafta (Amoksisilin-klavulonat, sulbaktam, lorakarbef, sefuroksim gibi)
- Steroid (Medikal polipektomi): Antiinflamatuvar etki, sitokin sentez inhibisyonu, eozinofil sayısını ve aktive olmuş eozinofillerin sayısının azaltılması, antiödem etkisi, transudasyonun azaltılması gibi etkileri vardır. Poliplerin küçültülmesi, koku alma duyusu üzerine ve paranazal sinüslere olumlu etkiler, ameliyatı kolaylaştırıcı etki ve nazal mukozadaki reaksiyonu azaltıcı etkileri vardır.
- Topikal: 6 hafta uygulanır.
- Oral: 10-14 gün, 60 mg/gün prednizolon başlanır ve giderek azaltılır.
- Parenteral: im. depo steroid enjeksiyonu veya polip içine enjeksiyon
- Kromoglikat
- Salin nazal sprey: Sekresyonları seyreltir, nazal kan akımının azaltılmasıyla dekonjestan etki sağlar.

- Mukolitikler
- Topikal/sistemik dekonjestanlar
- Topikal antikolinergikler
- Antilökotrienler veya reseptör blokörleri
- Antihistaminikler: Sadece alerji varlığında verilmelidir.

Nazal polipler için bilinen en etkili ilaç kortikosteroidlerdir (7). Steroidlerle tedaviye yanıt alınan olguların oranı değişik araştırmalarda yaklaşık %58-80'dir (10, 45).

Topikal Steroid Tedavisi

Topikal kortikosteroidler, hafif ve orta seyirli vakalarda uzun süreli tedavi olarak kullanılabilir. Daha ağır seyreden vakalarda ya da cerrahi sonrası, sistemik steroidlere ek olarak verilebilirler. Topikal uygulama (Burun damlası ve spreyler ile), intrakonkal ve polip içine enjeksiyon şeklinde olabilir (7). Fluticasone propionate, budenoside, mometasone, beclametasone dipropionate, flunisolide yaygın olarak kullanılan topikal steroidlerden bazılarıdır. Bunlardan fluticasone propionate, VEGF ve fibroblastlardan salgılanan basic fibroblast growth factor (BFGF) üretimini baskıladığı invitro olarak gösterilmiştir. Budenosid ise makrofaj migrasyon inhibitör faktörünün (MIF) sentezini etkileyerek antiinflamatuvar etki göstermektedir (46).

Topikal nazal steroidlerin burunda kuruma, burun kanaması ve septum perforasyonu gibi lokal yan etkileri mevcuttur .

Sistemik Steroid Tedavisi

Sistemik olarak en sık metil prednizolon veya deksametazon kullanılmaktadır. Oral, intramusküler veya intravenöz yolla uygulanabilmektedir. Sistemik kortikosteroidler masif polipoziste eğer kontrendikasyon yoksa uygulanacak ilk tedavidir. Steroidler granülosit-makrofaj koloni stimüle edici faktör (GM-CSF) salınımını azaltarak, eozinofillerin apoptozisini arttırarak eozinofiliyi azaltmaktadırlar (47). Ayrıca, steroidler stromal hücre proliferasyonunu, mast hücrelerini, T lenfositlerin aktivasyonunu ve sitokin salınımını da inhibe etmektedir (42, 43, 48). Yapılan bir çalışmada deksametazonun MUC8 mRNA üretimini engelleyerek müsin sentezini azaltarak antiinflamatuvar etki gösterdiği tespit edilmiştir (49).

Genel tedavi planı olarak, 4-6 hafta topikal kortikosteroid tedavisine cevap alınmazsa, 7-10 günlük kısa süreli sistemik steroid tedavisine geçilmektedir. Buna da yanıt alınmazsa cerrahi tedavi planlanmaktadır. Sistemik tedaviye cevap alınrsa topikal tedaviye devam edilmektedir (1, 43).

Oral kortikosteroid verilecek hastada diyabet, glokom, tüberküloz, peptik ülser ve şiddetli hipertansiyon olmamalıdır.

Son yıllarda steroidlerden başka medikal tedavide kullanılabilecek çeşitli ilaçlar üzerinde durulmaktadır. Antilökotrienler, özellikle alerjik rinosinüzitle birlikte olan nazal poliplerde eozinofil kemoatraktanlarının üretimini baskılayan feksofenadin, eozinofillerin ve mast hücrelerinin aktivasyonunu önleyen desloratadin gibi antihistaminikler, antioksidanlar, makrolid antibiyotikler, antifungal ilaçların nazal polipozis tedavisinde kullanılmasına yönelik çalışmalar sürmektedir (27, 28, 30, 43, 50).

Cerrahi Tedavi

Tedavide sadece polipektomi uygulandığında, rekürrens oranı %40-80 arasındadır (17, 51). Bu nedenle sinüslerin drenaj ve ventilasyonunu sağlamak için etmoidektomi ve endoskopik sinüs cerrahisi uygulanmaktadır. Cerrahi tedavi ile, obstrüksiyona neden olan anatomik varyasyonlar (Septum deviasyonları, konka büllosa v.s.) düzelterek, polip oluşumunda rol oynadığı öne sürülen mukozal yüzeylerin teması ortadan kaldırılmaktadır.

Nazal polipozis olgularında cerrahi tedavi;

1. Uzun süreli kortikosteroid tedavisine rağmen düzelmeyen olgulara,
2. Persistan enfeksiyonu, sinüslerde obstrüksiyon ve mukoseli olan olgulara,
3. Oral kortikosteroid tedavisi alamayanlara,
4. Total nazal obstrüksiyonu olan olgulara, uygulanmaktadır (1, 16, 19, 20, 45).

Uygulanan cerrahi yöntemler:

- İntranazal girişimler
- İntranazal polipektomi,
- İntranazal etmoidektomi,
- Endoskopik polipektomi ve etmoidektomi,
- Eksternal girişimler
- Caldwell-Luc yaklaşımı,
- Transantral etmoidektomi,
- Eksternal fronto-etmo-sfenoidektomi,
- III.Kombine yaklaşımlar

Endoskopik sinüs cerrahisi (ESC); yeni bir teknik olup kronik sinonazal patolojilerin tedavisinde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Endoskopik sinüs cerrahisinde amaç ostiomeatal kompleksteki primer patolojinin ve etmoid hücrelerin temizlenmesi, maksiller, frontal, sfenoid sinüslerin normal ventilasyon ve drenajının sağlanmasıdır (3, 18).

ESC'de, Messerklinger (13, 18) ve Wigand (16, 18, 19) teknikleri olmak üzere iki teknik uygulanmaktadır. Messerklinger tekniği; tamamen endoskop ile yapılmaktadır ve önden arkaya doğru ilerleyen bir diseksiyon uygulanmaktadır. Maksiller sinüs ostiumu ve antrostomi genişletilerek, lamina papiresea bulunmakta, ön ve arka etmoid sinüslere girilerek buradaki polipler temizlenmektedir. Sfenoid sinüs ostiumu bulunup, genişletildikten sonra, sinüs

içerisi temizlenmektedir. Sonra, Agger nazı ve frontal hücreler açılarak, frontal reses kontrol edilmektedir. Orta konkanın polipoid kısımları varsa, onlar da eksize edilmektedir (16).

Wigand tekniğinde; arkadan öne doğru doğru ilerlenerek yapılan sfeno-etmoidektomidir. Özellikle masif polipoziste sık tercih edilmektedir. Bu teknikte, parsiyel orta konka rezeksiyonu yapılmaktadır. Posterior etmoid sinüsler diseke edildikten sonra, sfenoid sinüsün ön duvarı alınmaktadır. Kafa tabanı gözlemlendikten sonra diseksiyona postero-anterior yönde devam edilmektedir. En son maksiller sinüs antrostomisi yapılmaktadır.

Özellikle genel durumu ESC'ye izin vermeyen hastalarda, lokal anestezi altında mikrodebrider ile nazal polipektomi de, pratik ve hastalar tarafından kolay tolere edilen bir yöntem olmuştur (52, 3).

Postoperatif Medikal Tedavi

Postoperatif dönemde en az 1 hafta antibiyoterapiye devam edilmelidir. Salin spreyley (veya tuzlu su ile burun lavajı), dekonjestanlar ve mukolitikler verilir. Haftada bir olmak üzere nazal endoskopik muayene yapılır. Koagulum krutlarına ilk 10-15 gün dokunulmamalıdır. Mukoid veya mukopürülan sekresyonlar aspire edilir. Uzun süreli topikal steroid spreyley ile nüks gecikir veya önlenir. Hasta düzenli aralıklarla takip edilir.

ESC 'den yaklaşık 13-16 hafta sonra aerasyon kavitesi tamamen epitelle kaplanır. ESC'nin etkinliği esas olarak postoperatif mukozadaki histolojik-morfolojik değişikliklerin değerlendirilmesi ile (Silyaların morfolojisi ve fonksiyonları gibi) anlaşılabilir (53).

ESC'nin Komplikasyonları

ESC lokal anestezi ile yapıldığında kan ve sekresyonların aspirasyonu ve hastanın gerginliği laringospazma ve astımın alevlenmesine neden olabilir. Diffüz nazal polipozis durumlarında genel anestezi tercih edilmelidir. Kanama, görme kaybı, karotis arter zedelenmesi, beyin travması, BOS fistülleri gibi operasyon sırasında ortaya çıkabilecek komplikasyonların yanı sıra, postoperatif erken dönemde diplopi, subkutan orbital amfizem, geç dönemde ise nazolakrimal kese travması, sineşi, maksiller sinüsün doğal ostiumunun kapanması gibi problemler görülebilir (16).

Literatüre bakıldığında geç dönem sonuçlarının erken döneme göre daha başarısız olduğu, başarı oranlarının %70-90 arasında değiştiği, postoperatif medikal tedavi kullanımına rağmen %60 nüks olduğu görülmektedir (18, 53, 54, 55). Ancak alerji, astım ve aspirin hipersensitivitesi gibi cerrahi sonrası rekürrense etki eden faktörler göz ardı edilmemelidir (23, 56).

Son yıllarda tanı ve tedavi yöntemlerinin gelişmesi ile nazal poliplere olan ilgi artmıştır. Sık görülmesine ve kolay tanınmalarına rağmen, etyopatenezlerinin tam olarak ortaya koyulamaması ve tedavilerindeki güçlükler nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemini korumaktadır. Çok önceden beri tanınan bir hastalık olmasına rağmen nazal polipozis hakkında henüz bilinmeyen çok şey vardır. Bu nedenle nazal poliplerin genetik, patofizyolojik, immünohistokimyasal ve nörolojik yönden sistematik analizlerinin yapılması gerekmektedir.

Nasal Polyps

Abstract:

Nasal polyposis is an important entity that differential diagnosis must be done in case of nasal blockage. Beside nasal blockage complains like post nasal drip, rhinorrhea, loss of sense of smell and taste and fascial pain can be found at the patients. Polyps can easily be diagnosed with endoscopic examination. There have been many number of theories put forward for the pathogenesis of polyp formation. All theories about nasal polyp pathogenesis are depend on mucosal eudema. Mucosal eudema occurs seconderaly to the pathologies like allergy, inflammation of nose, contact of mucosal surfaces, chronic infections, vasomotor imbalance of nasal mucosa and this eudematous mucosa prolapse to the nasal cavity by the effect of gravity. Especially anatomical variations like paradoxical middle turbinate, over-pneumatized ethmoid bulla that obstruct ostiomeatal region cause nasal polyps. Many studies on nasal polyp pathogenesis have been described. The common findings of polyp histopathology are infiltration of eosinophils and mast cells degranulation. However there is an infiltration of lymphocytes, basophils and macrophages. Mucosal changes like squamous methaplasia, secretuar hyperplasia and epithelial cell proliferation can be seen by the effect of chemical mediators released from inflammatory cells. Treatment of nasal polyposis is medical and/or surgical management. The common drugs are corticosteroids by their antiinflammatory effects. Systemic and topical corticosteroids have positive effects like decreasing size of polyps, decreasing eudema, relieving the symptoms and decreasing postoperative recurrences. When conventional medical therapy fails, surgical treatment of nasal polyposis can be envisioned. Endoscopic sinus surgery is most common and effective technique in recent years. In this technique all diseased sinuses are opened and all pathologic mucosas with polyp tissues are removed. Recurrences of nasal polyps are common. For this reason, postoperative medical treatment must be continued adequate time.

Key words: Nasal polyp, pathogenesis, treatment, recurrence

Kaynaklar

1. Koç C. Nazal Polip. In: Koç C (Ed.). Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Ankara, Güneş Kitabevi, 2004, p 609-624.

2. Dingsör G, Kramer J, Olshot R. Flunisolide Nasal Spray 0,025 % in the Prophylactice Treatment of Nasal Polyposis after Polypectomy. Rhinology; 23: 49-59,1985.
3. Bateman ND, Fahy C, Woolford TJ. Nasal polyps: still more questions than answers. J Laryngol Otol.; 117 (1):1-9,2003.
4. Stammberger H. Rhinoscopic Surgery. Settupane GA, Lund VJ, Bernstein JM, Tos M. Nasal Polyps: Epidemiology, Pathogenesis and Treatment. Rhode Island: Ocean Side Pub, 1997, p 7-15.
5. Vancil ME. A Historical Survey of Treatments for Nasal Polyposis. Laryngoscope: 435-445,1979.
6. Tos M, Larsen PL. Nasal Polyps: Origin, Etiology, Pathogenesis, and Structure. Kennedy DW, Bolger WE, Zinreich SJ. Diseases of the Sinuses, Diagnoses and Management. Hamilton: B.C. Decker, 2001, p 57-68
7. Kaytaç A. Nazal Polip. Çelik O. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi. İstanbul: Turgut Yayıncılık, 2002, p 475-485.
8. Settupane GA. Epidemiology of nasal polyps. Allergy Asthma Proc.; 17 (5): 231-6,1996.
9. Larsen PL, Tos M. Anatomic Site of Origin of Nasal Polyps. Endoscopic Nasal and Paranasal Sinüs Surgery as a Screening Method for Nasal Polyps in an Authopsy Material. Am J Rhinol; 10: 211-216,1996.
10. Burger R, Escudier E, Coste A, Dao-Pick T: Relation of Epidermal Growth Factor Receptor Expression to Goblet Cell Hyperplasia in Nasal Polyps. J. Allergy Clinical Immunology: 705-712,2000.
11. Drake-Lee AB. Medical Treatment of Nasal Polyps. Rhinology; 32: 1-4,1994.
12. Ni G, Chen W, Zhu Y, Zhao H. The recurrent nasal polyp analysed by mRNA difference to demonstrate. Lin Chuang Er Bi Yan Hou Ke Za Zhi.;18 (10): 602-3, 2004.
13. Stammberger H. Functional Endoscopic Sinus Surgery: The Messerklinger Technique. Philadelphia: BC Decker, 1991.
14. Larsen PL, Tos M. Origin of Nasal Polyps: An Endoscopic Autopsy Study. The Laryngoscope; 114: 710-719,2004.
15. Larsen PL, Tos M. Goblet Cell Density in Nasal Polyps. Ann Otol Rhinol Laryngol; 99: 310-315,1990.
16. Önerci M. Yaygın Nazal Polipozis. Endoskopik Sinüs Cerrahisi, İkinci Baskı. Ankara: Kutsan Ofset, 1999; p 66-70.
17. Benson M. Pathophysiological effects of glucocorticoids on nasal polyps: an update. Cur Opin Allergy Clin Immunol.; 5 (1): 31-35,2005.
18. Pata YS, Bicik E, Aygenç E, Koç C, Özdem C. Endoskopik sinüs cerrahisinin geç dönem sonuçları. Türkiye Klinikleri KBB Dergisi;3: 9-15,2003.
19. Değer K, Keleş N, Savaş I, Çilingiroğlu T, Hafızali B. Nazal polipoziste allerji ve fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi. Türk Otolaringoloji Arşivi; 32: 196-9,1994.

20. Drake-Lee AB. Nasal Polyps. Kerr AG, Stephens D. Scott-Brown's Otolaryngology. Sixth ed. Great Britain: Butterworth&Co. Ltd, 1997; 3: 4/10/1-16.
21. Bernstein JM, Kansal R. Superantigen Hypotesis for the Early Development of Chronic Hyperplastic Sinusitis with Massive Nasal Polyposis. *Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg.*;13 (1): 39-44,2005.
22. Van Zele T, Gevaert P, Watelet JB, Claeys G, Holtappels G, Claeys C, Bachert C. Staphylococcus aureus colonization and Ig E antibody formation to enterotoxins is increased in nasal polyposis. *J Allergy Clin Immunol.*; 114 (4):981-3,2004.
23. Conley DB, Tripathi A, Ditto AM, Reid K, Gramer LC, Kern RC. Chronic sinusitis with nasal polyps: staphylococcal exotoxin Ig E and cellular inflammation. *Am J Rhinol.*; 18(5): 273-8,2004.
24. Gevaert P, Holtappels G, Johanson SG, Cuvelier C, Bachert C. Organization of secondary lymphoid tissue and local Ig e formation to Staphylococcus aureus enterotoxins in nasal polyp tissue. *Allergy.*;60 (1):71-9,2005.
25. Pitzurra L, Bellocchio S, Nocentini A, Bonifazi P, Scardazza R, Gallucci L, Stracci F, Simonelli C, Romani L. Antifungal immune reactivity in nasal polyposis. *Infect Immun.*;72 (12): 7275-81,2004.
26. Benoliel P. Treatment of sino-nasal polyposis by *Candida albicans* immunotherapy: apropos of 4 cases. *Allergy Immunol.*;33 (10):388-94,2001.
27. Weschta M, Rimek D, Formanek M, Polzehl D, Podbielski A, Riechelmann H. Topical antifungal treatment of chronic rhinosinusitis with nasal polyps: a randomized, double-blind clinical trial. *J Allergy Clin Immunol.*; 113 (6): 1122-8,2004.
28. Richetti A, Landis BN, Maffioli A, Giger R, Zeng C. Effect of antifungal nasal lavage with amphotericin B on nasal polyposis. *J Laryngol Otol.*; 116 (4): 261-3,2002.
29. Koc C, Arikan OK, Atasoy P, Aksoy A. Prevalence of *Helicobacter pylori* in patients with nasal polyps: a preliminary report. *Laryngoscope.*; 114 (11):1941-4,2004.
30. Kowalski ML, Lewandowska A, Wozniak J, Makowska J, Jankowski A. Inhibition of nasal polyp mast cell and eosinophil activation by desloratidine. *Allergy.*; 60 (1):80-85,2005.
31. Hartnell A, Heinemann A, Conroy DM, Wait R, Sturm GJ, Jose PJ, Williams TJ. Identification of selective basophil chemoattractants in human nasal polyps as insulin-like growth factor-1 and insulin-like growth factor-2. *J Immunol.*; 173 (10):6448-57,2004.
32. Caye-Thomasen P, Larsen K, Tingsgaard P, Tos M. Immunohistochemical demonstration and semi-quantitation of vascular endothelial growth factor in recurrent versus non-recurrent nasal polyps. *Acta Otolaryngol.*; 124(6): 706-11,2004.
33. Zhou B, Li H, Han D, Liu Z. Role of ICAM-1 in eosinophilia and prognosis of nasal polyps. *Lin Chuang Er Bi Yan Hou Ke Za Zhi.* 2004; 18 (2): 72-3.
34. Seto H, Suzaki H, Shioda S. Immunohistochemical localization of eotaxin immunoreactivity in nasal polyps. *Acta Otolaryngol Suppl.*; 553:99-104,2004.
35. Young Kim J, Kim CH, Kim KS, Choi YS, Lee JG, Yoon JH. Extracellular signal-regulated kinase is involved in tumor necrosis factor-alpha-induced MUC5AC gene expression in cultured human nasal polyp epithelial cells. *Acta Otolaryngol.*; 124(8): 953-7,2004.
36. Dağlı M, Eryılmaz A, Besler T, Akmansu H, Acar A, Korkmaz H. Role of free radicals and antioxidants in nasal polyps. *Laryngoscope.*; 114 (7): 1200-3,2004.
37. Kang BH, Huang NC, Wang HW. Possible involvement of nitric oxide and peroxynitrite in nasal polyposis. *Am J Rhinol.*; 18 (4): 191-6,2004.
38. Prieto L, Seijas T, Gutierrez V, Uixera S, Bruno L, Lopez R. Exhaled nitric oxide levels and airway responsiveness to adenosine 5-monophosphate in subjects with nasal polyposis. *Int Arch Allergy Immunol.*; 134 (4): 303-9,2004.
39. Li MH, Yang ZQ, Yin WZ. The influence of protein kinase C inhibitor in eosinophil apoptosis of nasal polyps. *Zhonghua Er Bi Yan Hou Ke Za Zhi.*; 39 (6): 353-5,2004.
40. Gosepath J, Brieger J, Gletsou E, Mann WJ. Expression and localization of COX-1 and COX-2 in nasal respiratory mucosa. Does COX-2 play a key role in the immunology of nasal polyps? *J Investig Allergy Clin Immunol.*; 14 (2) 114-8,2004.
41. Saseki Y. Distribution of the Degranulated and Nondegranulated Mast Cells in Nasal Polyps. *Acta Otolaryngol.*; 430: 34-38,1986.
42. Muluk NB, Koç C, Atasoy P. Localization of Tcells and Subtypes in Paranasal Sinüs and Turbinate Mucosa in Patients with Chronic Sinüsitis. *Journal of Otolaryngol 2003 (Yayınlanmak üzere kabul edildi).*
43. Woodworth BA, Joseph K, Kaplan AP, Schlosser RJ. Alterations in eotaxin, monocyte chemoattractant protein-4, interleukin-5, and interleukin-13 after systemic steroid treatment for nasal polyps. *Otolaryngol Head Neck Surg.*; 131 (5):585-9,2004.
44. Brausewetter F, Hecht M, Pirsing W. Antrochoanal polyp and obstructive sleep apnea in children. *J Laryngol Otol.*; 118 (6): 453-8,2004.
45. Gillespie MB, Osguthorpe JD. Pharmacologic management of chronic rhinosinusitis, alone or with nasal polyposis. *Curr Allergy Asthma Rep.*; 4(6): 478-85,2004.
46. Sarioğlu T, Bayar N, Kanbur B, Gündüz M. Rekürren Nazal Poliplerde Tedavi Yöntemleri. *İlaç ve Tedavi Dergisi.*; 6: 12-14,1993.
47. Delbrouck C, Gabius HJ, Vandenhoven G, Kiss R, Hassid S. Budesonide-dependent modulation of expression of macrophage migration inhibitory factor in a polyposis model: evidence for differential regulation in surface and glandular epithelia. *Ann Otol Rhinol Laryngol.*; 113 (7): 544-51,2004.
48. Watanabe K, Shirasaki H, Kanaizumi E, Himi T. Effects of glucocorticoids on infiltrating cells and

- epithelial cells of nasal polyps. *Ann Otol Rhinol Laryngol.*; 113 (6): 465-73,2004.
49. Wang J, Yang B. Effects of dexamethasone on mucin gene expression in human nasal polyps. *Lin Chuang Er Bi Yan Hou Ke Za Zhi.*; 18 (2): 74-6,2004.
 50. Majima Y. Clinical implications of the immunomodulatory effects of macrolides on sinusitis. *Am J Med.* 2004; 117 Suppl 9:20-25.
 51. Triglia JM, Nicollas R. Nasal and Sinus Polyposis in Children. *Laryngoscope*; 107: 963-966,1997.
 52. Krouse JH, Christmas DA. Powered Nasal Polypectomy in the Office Setting. *Ear Nose Throat J*; 75: 608-610,1996.
 53. Tong YF, Sun XZ, Li DW. Observation of maxillary mucosa restoration after the endoscopic sinus surgery operation of chronic sinusitis and nasal polyps. *Zhonghua Er Bi Yan Hou Ke Za Zhi.*; 39 (7):402-6,2004.
 54. Vaughan WC. Medical and Surgical Management of Polypoid Rhinosinusitis. *Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg*; 8: 11-17,2000.
 55. Batra PS, Kern RC, Tripathi A, Conley DB, Ditto AM, Haines GK, Yarnold PR, Grammar L. Outcome Analysis of Endoscopic Sinus Surgery in Patients with Nasal Polyps and Asthma. *The Laryngoscope*; 113: 1703-1706,2003.
 56. Farrell BP. Endoscopic Sinus Surgery: Sinonasal Poliposis and Allergy. *Ear Nose Throat J*; 72: 544-559,1993.